

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫЖИВАНИЯ

АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

Научный журнал
Издается с 2010 г.

№ 2(4)/ 2011

THE AUTONOMY OF PERSONALITY

Орел МАБИБ 2011

АВТНОМИЯ ЛИЧНОСТИ

Научный журнал
№ 2(4)/2011

ISSN 2224-1191

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

МОО АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
ВЫЖИВАНИЯ
302020, г. Орел, Наугорское ш., д.5 «А»
Сайт: www.mabiv.ru,
E-mail: autonomy@mabiv.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор

В.С. Макеева — доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой «Туризм, рекреация и спорт» Госуниверситета — УНПК

Заместитель главного редактора

С.Ю. Махов — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Туризм, рекреация и спорт» Госуниверситета — УНПК

Редакционный совет:

М.Я. Виленский — доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета

И.М. Туревский — доктор педагогических наук, профессор Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого

Н.И. Козицын — доктор экономических наук, Атаман Всевеликого Войска Донского, генерал армии

Г.А. Ямалетдинова — доктор педагогических наук, заведующая кафедрой Екатеринбургского гуманитарного университета

В.Н. Чеснокова — кандидат биологических наук, доцент Архангельского государственного технического университета

ШЕФ-РЕДАКТОР

А.Н. Кришталюк

ВЕРСТКА

К.Е. Токарева

АДРЕС РЕДАКЦИИ

302028, г. Орел, Наугорское ш., д.29а
Тел. (4862) 41-98-69
E-mail: ogtu_tris@mail.ru
autonomy@mabiv.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-40757 от 02.08.2010

THE AUTONOMY OF PERSONALITY

Scientific journal
№ 2(4)/2011

EDITORIAL BOARD:

Editor-in-chief

V.S. Makeyeva — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head the "Tourism, recreation and sport" department of State University —TRPC

Deputy Editor in Chief

S.Y. Makhov - Candidate of Pedagogical Science, associate professor the "Tourism, recreation and sport" department of State University —TRPC

Editorial committee:

M.J. Vilensky - Doctor of Pedagogical Science, Professor of Moscow State Pedagogical University

I.M. Tourevski - Doctor of Pedagogical Science, Professor of Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy

N.I. Kozitsyn - Doctor of Economic Sciences, Ataman Grand Don Army, Army General

G.A. Yamaletdinova - Candidate of Pedagogical Science, Head the Department of Yekaterinburg Humanities University

V.N. Chesnokova - Candidate of Biological Sciences, associate professor of Arkhangelsk State Technical University

CHIEF EDITOR

A.N. Krishtalyuk

MAKER-UP

К.Е. Tokareva

Подписано в печать 11.09.2011.

Формат 70×100¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 9,75.

Тираж 990 экз. Заказ № _____

Отпечатано с готового оригинал-макета на типографии ГУ-УНПК

302030, г. Орел, ул. Московская, 65

© МАБИВ

©Редакция журнала «Автономия личности»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ

<i>Большакова Ю.В.</i>	ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ	5
<i>Малахова Е.Ю.</i>	ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	8
<i>Герасимов И. В.</i>	УСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОВД К СТРЕССУ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РИСКА	12
<i>Зиамбетов В. Ю.</i>	ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЯ, САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

<i>Федорова М. А.</i>	УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ	20
<i>Бойко В.В.</i>	РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ИНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ	28
<i>Колодезникова С. И. Колодезников К. С.</i>	УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	34
<i>Щетинина С. Ю.</i>	ФЕНОМЕН ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ	40
<i>Данилин В.И. Малинин С.Е.</i>	ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО ТЕХНИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ	45

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

<i>Бочкова Т. В. Пылаева О. Н.</i>	ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ПИЛАТЕС НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ПОЯСНИЧНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА	54
<i>Мишечкина В.В.</i>	ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)	61
<i>Виленский М.Я. Масалова О. Ю.</i>	ЗДОРОВЬЕ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА	66
<i>Никитин Н.С. Родригес Х.</i>	МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА И СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАДАПТАЦИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ	72
<i>Ворожбитова А.Л.</i>	ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ	80
<i>Бабушкина Н. А.</i>	ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	86

**ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВА.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

<i>Карева Н. В.</i>	ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ	92
<i>Луганский К.А.</i>	ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОМАНДЫ «ТГУ-БАСКЕТ»	95

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

<i>Воронов Н. А.</i>	РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ	101
<i>Романчук А. П.</i>	РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НОРМОТЕНЗИВНОЙ РЕАКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ	108
<i>Никитин С.Н. Правдов М.А, Никитина Н.С. Шевелев А.Е</i>	ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СВОИМИ ДВИГА- ТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ	116
<i>Буриков А. В.</i>	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, ИММУ- НОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПО- СОБНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ	123

СПОРТ, РЕКРЕАЦИЯ, ТУРИЗМ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

<i>Макеева В.С. Токарева К.Е.</i>	СПОРТ И ТУРИЗМ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ	131
<i>Пеленицина Т.А.</i>	КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕКРЕАЦИОННОЙ ТУРИСТ- СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	135
<i>Халайджи С. В.</i>	К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ВУЗАХ УКРАИНЫ	140

НАШИ АВТОРЫ
145
SUMMARIES
148
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
154

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Большакова Юлия Владимировна

Аннотация. В статье представлены специфика и особенности подготовки будущих специалистов по социальной работе, ориентированных на будущую профессиональную деятельность с детьми-инвалидами. Рассмотрены основные проблемы адаптации, социальной реабилитации и интеграции таких детей с учетом изменения отношения общества к личности с ограничениями.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальная работа, дети-инвалиды, ограничения жизнедеятельности, социальная реабилитация

В России определено несколько основных направлений профессиональной подготовки специалистов социальной сферы. С учетом масштабов и остроты проблем в их числе: социальная работа с семьей, инвалидами, людьми пожилого возраста, молодежью, безработными, лицами девиантного поведения, семьями «группы риска» и др.

При подготовке студентов вуза к социальной работе с детьми с ограничениями жизнедеятельности, следует учитывать основные трудности этой категории клиентов и ее потребность в профессиональной помощи, основные принципы возникновения социальной поддержки инвалидов в обществе, научного осмысления данной проблемы в целом. По мнению В.П. Гу-

дониса, отношение к инвалиду в обществе всегда определялось комплексом факторов, среди которых выделяют основные (уровень развития производительных сил общества, система экономики, характер производственных отношений) и дополнительные (политические, нравственные, религиозные, философские и другие воззрения общества) [1].

С середины XX века в мире наблюдается подъем демократического и национально-освободительного движения и, как следствие, очередное «потепление» социального отношения к лицам, имеющим инвалидность. Приоритетным направлением в социальной политике становится ликвидация социально-экономического и нравственно-этического притеснения,

маргинализации человека с ограничениями жизнедеятельности. И наконец, важным элементом изменения общественного отношения к лицам, имеющим инвалидность, явилось признание права нетипичного человека на самореализацию.

Главными целями в работе с детьми-инвалидами в XXI в., провозглашаются: адаптация, социальная реабилитация и интеграция таких детей в общество. Для осуществления подобных изменений нужны специалисты, обладающие принципиально новым взглядом на детей, имеющих инвалидность.

Положение детей с нарушениями и особенностями развития в современной России – одна из «больных» тем социальной политики. Законодательство предоставляет таким детям и их родителям немалые права и льготы, однако реализовать их очень сложно.

Эта проблема требует комплексного углубленного изучения и формирование особых социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, социально-экономических и правовых условий, мер по социальной адаптации и реабилитации для нуждающихся детей данной категории.

В настоящее время, в Российской Федерации зарегистрировано более 13 млн. инвалидов, в том числе около 700 тыс. детей. Ежегодно в России признаются инвалидами около 370 тыс. детей, показатель же успешной реабилитации очень низкий, около 3,5%

Специфика детской инвалидности состоит в том, что ограничения жизнедеятельности возникают в период формирования высших психических функций, усвоения знаний и умений, т.е. влияют и на проявления личности ребенка с нарушениями в развитии, и на ее формирование.

Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является сложившееся общест-

венное сознание, которое допускает существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб, доступного качественного образования и т.д. Практически отсутствуют физиологически и психически дружественные ребенку среды, что жестко работает на «отбраковку» не только самых слабых, зачастую формируя аномалию там, где исходно ее не было.

Среди причин снижения показателя реабилитации, помимо тяжести патологии, приведшей к инвалидности, практически полного отсутствия мотивации семьи участвовать в реабилитационном процессе, низкого финансирования рекомендуемых реабилитационных мероприятий, особо выделена недостаточность квалифицированных кадров, осуществляющих реабилитационный процесс детей-инвалидов (специалисты по социальной работе, дефектологи, инструкторы-методисты и т.д.).

Специалист, осуществляющий свою профессиональную деятельность в социальной сфере, должен владеть современными и эффективными технологиями организации помощи, поддержки и комплексной реабилитации таких детей. Это, в свою очередь, требует совершенствования самой системы социальной работы на основе разработки новых методов профессиональной подготовки. Задача системы образования состоит в том, чтобы обеспечить всю эту деятельность высококвалифицированными кадрами, способными оптимизировать процесс адаптации детей-инвалидов к жизни в обществе через систему социально-реабилитационных мероприятий и интеграцию в общество.

Известно, что образовательный процесс в условиях вуза, с позиций педагогической интеграции исходит из необходимости моделирования, кон-

струирования, создания ситуаций образовательной деятельности. Ситуации создаются в целях объединения средств обучения и воспитания в организационно-методические формы. Ретроспективный анализ философской, психологической и педагогической литературы, реальной практики работы высшей школы показывает, что структура профессии и должностных обязанностей специалиста по социальной работе под влиянием проблем общества, страны, отдельных регионов постоянно изменяется, развивается и совершенствуется.

В ходе опытно-экспериментальной работы на базе ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» нами разработана и внедрена в процесс обучения практико-ориентированная модель интегративно-модульной подготовки студентов к социальной работе с детьми-инвалидами. Она включает в себя единство целей и решение комплекса задач, связанных с развитием ведущих профессионально важных сфер личности студента, по диагностически обоснованным критериям и эмпирическим показателям педагогического мониторинга их проявлений, как в условиях организации познавательной деятельности в учебное время, так и в процессах участия студентов в самостоятельной, самообразовательной, научно-исследовательской и профессионально-практической деятельности с детьми данной категории. При

разработке педагогической модели мы, в первую очередь, учитывали специфику деятельности службы медико-социальной экспертизы, где ведущим направлением является планирование, проектирование, прогнозирование и контроль за осуществлением социальной реабилитации ребенка-инвалида. Поэтому, с целью эффективности проведения обучения социальной работе нами был разработан и внедрен в процесс обучения спецкурс «Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья», который обеспечил интеграцию обще профессиональных и специально профессиональных знаний в области социальной работы. При этом, в процессе подготовки студентов моделировались отдельные составляющие их будущей деятельности в социальной сфере. Задача будущего специалиста состоит в том, чтобы все действия адаптации, социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов в целом были направлены на изменение общепринятого образа жизни, стремление к тому, чтобы дети с ограничениями жизнедеятельности занимали положение в соответствии со своими способностями, а не являлись объектом одной лишь социальной поддержки. Это не только дает возможность проявляться высоким талантам, но и исключает возможность оправдывать недостатки.

Литература:

1. Гудонис В. Социально-психологические проблемы интеграции инвалидов по зрению в общество зрячих. // Дефектология. 1995. 2. С. 32-38.
2. Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-инвалидов в современной России. Саратов: Научная книга, 2003. 255с.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Малахова Екатерина Юрьевна

Аннотация. В науке рассмотрены многие аспекты профессиональной подготовки учителей. Отсутствуют специальные научные исследования, посвященные изучению проблемы формирования потребности педагогов физической культуры к осуществлению профессиональной деятельности. Решению данной проблемы, может способствовать создание целостного процесса обучения на основе мотивационно-потребностного обеспечения учебной деятельности студента в процессе изучения физкультурно-спортивных дисциплин.

Ключевые слова: физкультурные потребности, мотивы деятельности, педагогические условия

Проблеме формирования потребности к профессиональной деятельности в учебно-воспитательном процессе высшей школы, развитию профессиональной направленности, профессиональных интересов, ценностных ориентаций, формированию готовности студентов к профессиональной деятельности посвящен ряд работ (Н.П.Волкова, Г.А.Журавлёва, Н.О.Ткачева и др.)

Однако, несмотря на то, что в последнее время появился ряд исследований, связанных с вопросами формирования мотивации, активизации учебной деятельности на занятиях (М.А.Алексамян, А.Н.Букина, Н.А. Забелина и др.), необходимо отметить, что большинство теоретических положений современных исследований не стали руководством к действию у многих преподавателей в их повседневной педагогической деятельности.

Как известно, в условиях вуза развитие личности и индивидуальности студентов продолжается (С.М.Годник, И.И.Ильясов, В.Я.Ляудис), и задача высшей школы заключается в том, чтобы создать условия по развитию и актуализации всех сущностных сил обучающегося. Представляется, что решению проблемы, связанной с дос-

тижением целей развития обучающегося в высшем учебном заведении, может способствовать создание целостного процесса обучения на основе мотивационного обеспечения учебной деятельности студента. Таким образом, формирование потребности к осуществлению профессиональной деятельности – важнейшая задача педагогики высшей школы.

Формирование профессиональной мотивации заключается в интеграции побуждений, связанных с учебной и профессиональной деятельностью. На основе взаимосвязи познавательных и профессиональных мотивов: формирование у студентов в процессе обучения мотивов осознания нужности знаний, необходимых для успешного овладения профессией, их необходимости для ориентировки в различных ситуациях профессиональной деятельности, что, в свою очередь, вызывает у обучающихся потребность в овладении профессиональными умениями и навыками.

Потребность в сфере физической культуры изучалась как побуждающий источник действий, поступков и поведения – мотив (Е.П. Ильин). А.В. Царик выделил факторы, влияющие на формирование потребности в физическом совершенстве человека, В.В.

Койносов дал определение физкультурной потребности, А.Г. Комков выделил уровни физкультурно-спортивной деятельности, В.А. Ростокин рассматривает процесс формирования потребности в физическом совершенстве как стихийность и сознательность; проблему соотношения социального и биологического в физическом развитии человека в своих исследованиях рассматривали В.И. Столяров, И.М. Быковская, Л.И. Лубышева; О.П. Петров в своем исследовании выделил девять основных методов формирования у студентов мотивов физкультурно-спортивной деятельности.

Как показало наше исследование, в настоящее время в науке рассмотрены многие аспекты профессиональной подготовки учителей. Вместе с тем следует отметить отсутствие в педагогике специальных научных исследований, посвященных изучению проблемы формирования потребности педагогов ФК в профессиональной деятельности. Принципиально важными для нас являются работы педагогов и психологов, в которых нашла отражение проблема потребности. Результаты исследований охватывают следующие вопросы:

- концептуальные основы формирования потребности личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, В.С. Леднев, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.);
- структуру потребностей (А.Н. Леонтьев, Г.Г. Дилигентский, Д.В. Колесов, Н.К. Жерносеков и др.);
- классификацию потребностей (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.В. Петровский и др.);
- характеристику педагогических потребностей (Ф.Н. Гонаболин, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, Е.И. Пассов, А.И. Щербаков и др.);
- исследование профессионально-познавательных потребностей (Б.Г.

Ананьев, В.И. Жернов, Г.Г. Сухобская и др.);

- изучение путей формирования у студентов потребности в профессиональной деятельности (А.А. Вербицкий, М.Я. Виленский, М.Е. Дуранов, Л.П. Кичатинов, А.П. Черных, В.Д. Шадриков и др.)

Анализ литературных источников и педагогического опыта преподавателей по проблеме исследования позволил выявить педагогические условия для формирования потребности к профессиональной физкультурно-педагогической деятельности. Под педагогическими условиями формирования данной потребности мы понимаем обеспечение учебного процесса средствами педагогического воздействия и взаимодействия с обучающимися, а именно: наличие (определение) номенклатуры целей учебного процесса, критерии отбора и структурирования содержания учебного материала, принципы отбора методов и средств профессионального обучения, диагностических методик.

Рассмотрение педагогических условий было основано на выявленной в ходе анализа научной литературы тенденции современного высшего образования к поиску нетрадиционной дидактической модели, которая расширила бы возможности для реализации творческого потенциала, как преподавателя, так и студента в условиях переноса акцента обучения под руководством преподавателя на самообучение и самообразование (Н.П. Медвед, М. Рац).

Вопросы системной детерминации образовательного процесса в формировании генетически различных форм становления профессиональной направленности личности студента, побудители его направленной деятельности, как показало исследование, недостаточно освоены практикой. Мотивационная сфера, потребности, вы-

ступая источником активности человека, детерминируют направленность, поведение и деятельность, поэтому их изучение и формирование важно для воспитания полноценного специалиста.

Занимаясь педагогической деятельностью, анализируя процесс профессиональной подготовки педагогов ФК, мы пришли к выводу, что у значительной части молодежи, поступающей в вузы, не сформирована потребность в профессионально-педагогической деятельности. Как следствие этого можно отметить большой отсев студентов после 2-3 лет обучения. Однако формированию потребности в профессионально-педагогической деятельности у студентов физкультурных специализаций вузов сложившаяся система образования не уделяет должного внимания. Это проявляется, прежде всего, в незначительном количестве учебных часов и предметов, которые должны обеспечить профессиональную подготовку учителей ФК.

С 1992 года в соответствии с новыми учебными планами вузы перешли на многоуровневую структуру обучения, предусматривающую углубление гуманитарной подготовки выпускника. С 2000 года ВУЗы перешли на ГОС ВПО второго поколения, тем самым, продолжая совершенствовать процесс подготовки кадров по ФКиС. Следствием перехода на новые стандарты явилось не продолжительность обучения, а увеличение количества теоретических дисциплин, что привело в дальнейшем к уменьшению количества часов отводимых на освоение спортивных дисциплин, являющихся обязательным минимумом в содержании профессиональной подготовки выпускника, оказывающий, как правило, повышенный уровень потребности к занятиям. В разрабатываемых в настоящее время учебных планах и ра-

бочих программах дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения большее время (от 60%) отводится на самостоятельную работу студентов. Данный факт представляет новую проблему в получении качественного образования - отсутствие мест для самостоятельного овладения спортивными дисциплинами, что особенно затрудняет положение студентов не связанных со спортивной специализацией.

Основной целью подготовки всех специалистов является подготовка их к общей профессиональной деятельности. Основными видами, которой являются: преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, воспитательная, коррекционно-развивающая, управленческая, физкультурно-спортивная, оздоровительная, рекреационная и культурно-просветительская.

На современном этапе развития отечественной психологии особенно важно найти средства и способы синтеза всего того ценного, что накоплено в русле каждого из перечисленных подходов, чтобы рассмотреть личность студента во множестве тех связей и отношений, в которых она реально формируется и развивается.

Поведение человека, любой вид активности побуждается системой потребностей личности. Никто не может сделать что-нибудь иначе, чем повинаясь какой-либо потребности, сказано у классиков. Однако до настоящего времени не существует ясного и вполне бесспорного понимания сущности этого психологического явления. В учебниках и в самых авторитетных словарях потребность чаще всего определяется как «нужда». Проблемой общепринятого обозначения понятия потребности является множественность трактовок, возникающая из-за слабой междисциплинарной согласованности исследований, а также

вследствие различий в подходах и целях исследователей, представляющих разные научные дисциплины.

Понятие «потребность» фигурирует в научной литературе, по крайней мере, в трех значениях: во-первых, как обозначение объекта внешней среды — преимущественно в социологии, экономике, маркетинге; во-вторых, как состояние психики, отражающего эмоциональную направленность вследствие нехватки чего-либо — общая и педагогическая психология; в-третьих, как фундаментальные свойства личности.

Результаты ретроспективного анализа. Изучение педагогического опыта по формированию потребности к осуществлению профессиональной деятельности студентов физкультурных специальностей педагогического вуза осуществлялось на основе известного положения Ю.К. Бабанского о том, что деятельность педагога наиболее плодотворна, если она реализует целевую, диагностическую, побуждающую, формирующую и корригирующую функции.

В системе педагогических условий формирования потребности к профессиональной деятельности остановимся на целеполагании, определяя следующую номенклатуру целей:

- создание условий для самоуправления вниманием студента;
- создание условий для формирования у студента смыслополагания (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) путем раскрытия значимости будущей профессиональной деятельности в деятельности педагога по ФК (социальной, практической, мировоззренческой значимости);
- формирование навыков учебного труда как одного из условий развития профессиональных умений и навыков;
- создание положительного эмоционального фона как фактора мотивации достижения;
- стимулирование и подкрепление актуальных мотивационных состояний на занятиях спортивными дисциплинами, входящих в учебную программу подготовки учителя ФК;
- проектирование деятельности студентов в соответствии с потребностным обеспечением;
- совместное со студентами разработывание целей занятий;
- использование содержания учебного материала, форм и методов, способствующих активизации учебной деятельности студентов на занятиях, формированию потребности к будущей профессиональной деятельности.

Литература:

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. - С. 6.
2. Бабанский Ю. К.: Система способов оптимизации обучения 82'5 с.12.
3. Кузьмина Н.В. Профессионализм в деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища.- М.: Высшая школа, 1989.-167с.
4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М.: Педагогика. 1983.- Т.1. 2. - С. 176.

УСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ МВД К СТРЕССУ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Герасимов Игорь Викторович

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты психологической готовности сотрудников МВД преодолевать последствия влияния повышенных нагрузок на психику, их умение успешно противостоять воздействию разнообразных стрессогенных факторов, сохраняя при этом высокую работоспособность.

Ключевые слова: психологическая устойчивость, профессиональный стресс, экстремальные условия, сотрудники МВД

Потрясшие нашу страну за последние годы катастрофы, стихийные бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты, рост преступности и насилия, с очевидностью показали, насколько важна психологическая готовность сотрудников МВД к работе в экстремальных условиях, способность сотрудников преодолевать последствия влияния повышенных нагрузок на психику, их умение успешно противостоять воздействию разнообразных стрессогенных факторов, сохраняя при этом высокую работоспособность. Сегодня, очевидно, что система психологически обоснованных мероприятий, направленных на предупреждение (уменьшение) негативных последствий профессионального стресса у представителей опасных профессий, включающая учет индивидуально-личностных и организационно-управленческих факторов, — это не дань моде, а насущная, первоочередная необходимость.

Профессиональная деятельность сотрудников ряда подразделений МВД сопряжена с повышенными, а часто и экстремальными, психологическими и физическими нагрузками. Отрицательное воздействие связанных с ней стресс-факторов испытывают как отдельные сотрудники, так и коллективы подразделений, а также члены их семей. Экстремальные ситуации с психологической точки зрения характе-

ризуются сильным психотравмирующим воздействием событий, происшествий и обстоятельств на психику человека. Это воздействие может быть как мощным однократным, так и интенсивным многократным, требующим периода адаптации к постоянно действующим источникам стресса. Оно характеризуется различной степенью внезапности, масштабности и может служить источником как объективно, так и субъективно (из-за недостаточной опытности, психологической неподготовленности) обусловленного стресса. Людей, переживших подобные ситуации, принято относить к группе повышенного риска возникновения психических нарушений, получивших наименование «посттравматических стрессовых расстройств», или сокращенно – ПТСР.

Выделяют следующие основные стресс-факторы, воздействующие на сотрудников во время выполнения служебных обязанностей в условиях повышенного риска:

- явная и скрытая угроза жизни и здоровью;
- психологическое и физическое перенапряжение, переутомление, вынужденная смена биоритмов;
- ожидание, вынужденное бездействие, монотонность и однообразие выполняемых действий;
- внезапность происходящих событий, дефицит времени, информационная перегрузка в этих условиях.

- бытовая необустроенность, удаленность от места постоянной дислокации;
- оторванность от семей, смена привычного образа жизни и действий.

Воздействие данных факторов на сотрудников проявляется в достаточно широком спектре психологических последствий профессионального стресса, среди которых можно выделить первичные, вторичные и третичные.

К первичным последствиям относятся различные негативные психические состояния, возникающие в процессе и в связи с условиями профессиональной деятельности. Среди них – состояния утомления и переутомления, эмоциональный стресс, психоневротические реакции, острые стрессовые расстройства, другие острые формы нарушения психической адаптации. Их особенностью является то, что они возникают непосредственно в ответ на конкретный, хорошо идентифицируемый стресс-фактор (или группу стресс-факторов), непосредственно обусловлены им. При этом определенную роль играет индивидуальная повышенная уязвимость, связанная с наличием ряда специфических личностных особенностей, таких, как высокая тревожность, эмоциональная лабильность и прочие.

Вторичные последствия возникают в результате неуспешных (или неадекватных) попыток преодоления дезадаптивного состояния, а также несвоевременности (а то и просто отсутствия) необходимых реабилитационно-восстановительных и психокоррекционных мероприятий, недостаточной психологической поддержки со стороны значимого социального окружения (семья, коллеги, руководители). К ним можно отнести состояния «профессионального выгорания», снижение работоспособности, посттравматические стрессовые рас-

стройства, злоупотребление алкоголем, сильнодействующими лекарственными и наркотическими средствами, повышенную агрессивность, депрессивные состояния, явления профессиональной деформации личности, ауто- и гетероагрессивное поведение.

Третичные последствия объединяют в себя целую гамму социально-психологических (включая внутрисемейные) и организационных феноменов, отражающих общее снижение качества и эффективности социального функционирования, как отдельного сотрудника, так и группы в целом. Это — преждевременное увольнение со службы, текучесть кадров, ухудшение морально-психологической атмосферы в коллективе, дисциплинарные нарушения, внутрисемейные проблемы, социальная апатия и пессимизм, снижение удовлетворенности службой, повышенная конфликтность, а также суициды.

Очевидно, что эффективность работы сотрудников в условиях повышенного риска в значительной степени определяется величиной их «зоны стабильности». Под «зоной стабильности» понимается тот размах события, в рамках которого нервная система человека сохраняет способность к саморегуляции и стресс не переходит в дистресс. В связи с этим основой психологической подготовки является идея о необходимости расширения «зоны стабильности» сотрудников, как одного из важнейших факторов, обуславливающих устойчивость к стрессу, т.е. определяющих количество изменений, при которых стресс не переходит в дистресс.

По мнению В. Андерсена, одним из наиболее важных факторов, определяющих величину «зоны стабильности», является мотивированность сотрудника на профессиональную деятельность, включающая в себя главными составляющими осознание им

правоты и значимости своего дела (мировоззренческий аспект), а также личностную значимость профессиональной деятельности в системе его ценностей и жизненных целей. При подготовке сотрудников ОВД на различных этапах обучения необходимо включать мероприятия, направленные на усиление мотивации профессиональной деятельности и повышение психологической устойчивости сотрудников.

Эффективность данных мероприятий достигается за счет:

- знания и понимания процессов, происходящих в человеческом организме под воздействием стресса;
- высокой мотивации профессиональной деятельности, сосредоточенности на конкретной цели, осознанности собственного выбора;
- профессиональной готовности к предстоящей деятельности, уверенности в своих знаниях, умениях и навыках;
- обучения элементарным навыкам саморегуляции, визуальной диагностики психических состояний, экстренной психологической само- и взаимопомощи;

Учебные занятия скомпонованы в три блока, по содержанию совпадающих в основном с главными идеями

методики. Это позволяет также использовать части методики по отдельности, так как все они имеют завершённый вид и, кроме того, комбинировать элементы психологической подготовки с любыми другими направлениями подготовки сотрудников. Занятия проводятся в спортивном зале и на полигоне (стрельбище) в форме профессионального тренинга с использованием большого количества разнообразных упражнений, применяемых в различных психологических подходах. Упражнения сочетаются с элементами тактико-специальной, боевой и физической подготовки, требуют для своего выполнения задействования обучаемыми широкого спектра профессиональных навыков. Особое внимание при проведении занятий уделяется мотивированию сотрудников на активную работу по освоению предлагаемого материала, как в процессе обучения, так и в ходе самостоятельной работы. Основным мотивирующим фактором при этом выступает прямая угроза жизни и здоровью сотрудника, ожидающая его при выполнении служебных обязанностей.

Литература:

1. Комаров К.Э. Психологическая подготовка к действиям в условиях повышенного риска. Учебно-методическое пособие.- Москва, 2002.- с. 3-10.
2. Котенев И.О. Постстрессовые состояния как управленческая проблема в коллективах с повышенной степенью профессионального риска // Мир психологии, 1998, с. 57-62;
3. Lester D., Leitner L. A., Posher I. (1984) The effects of a stress management training program on police officers \ \ International Review of Applied Psychology, 33, 25-31;

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зиамбетов Влад Юсупович

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты профессионального образования студентов, обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности» в специализированных физкультурных вузах, показана содержательная сторона профессиональной подготовки, а также существующие проблемные моменты.

Ключевые слова: студенты, профессиональное образование, физкультурные ВУЗы

В настоящее время система образования переживает не лучшие времена, нарастание требований (компетенций) к обучающимся в вузе, а также к образовательному процессу высших учебных заведений приводит к постепенному уменьшению качества профессионально-педагогической подготовленности. В этой связи большая нагрузка в создавшихся условиях легла на преподавательский состав. Сейчас обучение в вузе становится все более формальным. Всё же, обучению присущи свои, специфические психолого-педагогические закономерности. Знание их помогает преподавателю правильно определять необходимые пути и средства воздействия на студентов, не допускать механического подхода к учебно-воспитательной работе.

В педагогическом аспекте обучение — это двусторонне активный процесс взаимосвязанной деятельности преподавателей и студентов. Функции преподавателей в образовательном процессе очень многогранны: организация учебной деятельности студентов и руководят ею, в систематическом виде изложение учебного материала и применение наиболее целесообразных приемов работы и методики преподавания (Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский и др.). Препо-

даватели развивают у студентов интерес и другие положительные мотивы учения, формируют у них потребность и привычку самостоятельно приобретать знания, навыки, умения и совершенствовать свое мастерство, проверяют подготовленность обучаемых к самостоятельной деятельности, оценивая их знания, навыки, умения и профессиональные качества (В.С. Кукушкин) [5, с.128].

В настоящее время, решая эти задачи, преподаватель в Институте физической культуры и спорта выступает как организатор учебной деятельности студентов. Он воздействует на них словом, показом, примером, отношением. Сила его воздействия возрастает, если в идейно-политическом, нравственном и военно-научном отношениях преподаватель служит образцом для обучаемых.

Под влиянием внутренних побуждений и воздействий преподавателя студенты включаются в активную учебную работу: наблюдение, обсуждение поставленных вопросов, проведение исследований, выполнение практических действий, анализ своей работы. В процессе этого они овладевают соответствующими знаниями, навыками и умениями. Одновременно у них развивается мышление, закаляются воля и характер, формируются

моральная и эмоциональноволевая устойчивость, психологическая готовность к работе в чрезвычайных ситуациях.

Взаимодействие между обучающими и обучаемыми, взаимоотношение между ними являются центральным пунктом любого обучения. Во всех случаях обучение оказывается эффективным, когда воздействия преподавателя на обучаемых соответствуют их познавательным возможностям и характеру деятельности. Такая связь (необходимая, постоянная, двусторонняя), раскрывающая существенные отношения процесса обучения, является его важнейшей закономерностью. Она выражает направленность усилий обучающего и обучаемых, характер их совместной деятельности. Преподаватель же направляет деятельность обучаемых, руководит ею, учитывая при этом задачи и содержание обучения, познавательные возможности, а также мотивы и характер работы студентов [1,с.52].

Установление соответствия в деятельности преподавателя и обучаемых - одна из труднейших педагогических задач (Т.П. Сальникова). Педагогический процесс подвержен постоянному изменению, поэтому не может иметь полного соответствия. Но соответствие как тенденция, как направленность в совместной работе обучающего и обучаемого вполне достижимо [6;7].

Важную роль в обучении студентов отделения Безопасности жизнедеятельности играет моделирование реальных условий, использование электронных средств решения поставленных задач.

Современный процесс обучения на отделении Безопасности жизнедеятельности характеризуется насыщенностью его техническими средствами, которые повышают наглядность обучения, позволяют передать студентам

полную и точную информацию, развивать и поддерживать у них активность и самостоятельность, осуществлять контроль и самоконтроль, повышают интерес студентов к занятиям, помогают более конкретно воспринимать изучаемый материал, позволяют создать разнообразные учебные ситуации, снижать утомление.

Вместе с тем насыщенность процесса обучения техническими средствами видоизменяет деятельность преподавателя и обучаемых. Студенты на занятиях испытывают на себе влияние техники, от работы которой зависят характер, структура и ритм деятельности обучаемых. Меняются мышление, эмоциональный фон, настрой и поведение студентов. Поэтому преподаватели кафедры, учитывая психологические процессы у студентов при работе с материальной частью, улавливают малейшие отклонения от нормы в системе «человек - машина» и принимают меры для их устранения.

Большое внимание на отделении уделяется непрерывному развитию и совершенствованию процесса обучения совместно с кафедрой Теории и практики физического воспитания; обучаемые последовательно продвигаются от незнания к знанию, от неумения к умению, от простого умения к мастерству. Студентам также предлагаются лекционные материалы по дисциплинам программы «Теории и методики преподавания ОБЖ», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера», «Чрезвычайные ситуации природного характера», «Чрезвычайные ситуации социального характера», «Основы военной службы», «Гражданская оборона», «Основы медицинских знаний и ЗОЖ», на которых они получают определенные теоретические знания, а затем углубляют их в процессе самостоятельной подготовки. В ходе лабораторных работ студенты приобретают практические на-

выки, совершенствуют свои умения до пределов мастерства. Вместе с этим совершенствуются знания и методическое мастерство преподавателя. Программа подготовки студентов Безопасности жизнедеятельности для всех одинакова, а уровень подготовки каждого из них неодинаков. Поэтому оптимальным вариантом обучения приемлем, когда программа меняется параллельно ходу усвоения материала в соответствии с современными требованиями.

При воспитании и обучении студентов отделения, как Безопасности жизнедеятельности, так и отделения Физической культуры следует учитывать, что каждому периоду жизни, каждому возрасту человека присущи свои особенности духовного и физического развития, психического склада. Задача педагога: познать психический склад личности студента Безопасности жизнедеятельности, выявить те психические, общие черты, которые отражают психологию группы, раскрыть ее индивидуальные особенности. Успех в обучении может быть достигнут лишь при понимании преподавателем интересов и целей, которые ставит перед собой молодежь, ее стремлений, при учете особенностей духовного и физического развития, психического склада, присущих молодым людям.

Студенты - это молодые люди от 17-18 до 23-25 лет. Этот возраст занимает особое место в жизни человека. Организм молодого человека считается физически зрелым, в этот период заканчивается структурное формирование всей нервной системы и органов чувств. Функциональные физиологические процессы в коре головного мозга очень интенсивны, взаимодействие процессов возбуждения и торможения складывается в определенную индивидуальную систему [2,с.301]. Все это обуславливает слож-

ную психологическую структуру студента, его активную мыслительную, эмоциональную и волевою деятельность (Е.П. Ильин).

В то же время процессы возбуждения в силу интенсивности биохимических и физиологических процессов в организме, а также недостаточности жизненного опыта еще преобладают над процессами торможения. Психический склад людей такого возраста сложен и противоречив. Это ведет к тому, что поведение молодых людей не всегда бывает последовательным. В одних условиях они проявляют высокую зрелость, дисциплинированность, а в других - нарушают элементарные нормы поведения.

Высокий уровень организации обучения и воспитания студентов обеспечивается педагогами, которые обладают высокой культурой, глубоко знают свой предмет и хорошо знакомы со смежными областями науки, практически разбираются в вопросах общей и особенно студенческой психологии, в совершенстве владеют методами преподавания и воспитания [4,с.4].

Задача преподавателя состоит не только в вооружении студентов определенной системой знаний, навыков, специальных умений, но и во всемерном развитии их умственных сил, в формировании общих интеллектуальных умений как двигательных, так и организационных: самостоятельно добывать новые знания, решать нестандартные задачи, находить оригинальные способы решений, рационально работать с различными источниками информации [6].

Большое значение в преподавании имеет педагогическое мастерство. Авторитет преподавателя должен быть высоким, но его нужно завоевать упорным, настойчивым трудом. Наука непрерывно развивается, каждый день появляется что-то новое. Поток

научной информации настолько велик, что даже специальные институты научной информации не успевают ее переработать, донести до читателя. В этом потоке необходимо найти нужное, следить за новым и привносить это новое в лекционный материал. Это требует постоянного поиска, непрерывного творческого труда [7].

Практика учебного процесса показывает, что обучение идет быстрее и эффективнее, если студент проявляет интерес к изучаемому предмету; обучение более эффективно, если формы приобретения знаний и навыков таковы, что без труда могут быть перенесены в условия реальной жизни, для которой они предназначены. Другими словами, лучше усваивается то, что нужно в практической деятельности.

Обучение идет быстрее, если студент узнаёт результат каждого своего ответа немедленно, а не только на экзаменах, т.е. важную роль играют текущий контроль знаний, внедрение контролирующих машин, методов тестов, решение летучек. Систематический контроль за профессиональной подготовленностью студентов к занятиям, а также проверка правильности и полноты усвоения материала, наряду с совершенствованием методики доведения информации, трудно переоценить. Без такого контроля очень сложно добиться, чтобы все студенты работали над учебным материалом активно и постоянно. Регулярный контроль с оценкой знаний дает возможность подводить итоги работы не только студентов, но и преподавателей. Контролируя и оценивая знания студентов, преподаватель получает данные, позволяющие ему анализировать и совершенствовать методику и качество обучения.

Анализ образовательного процесса в физкультурном вузе позволяет высказать несколько рекомендаций (с

позиции студента) с целью повышения эффективности профессиональной подготовки студентов данного отделения, к таковым относятся:

1. Создание проблемных ситуаций, что побуждает обучающего мыслить и экзамен должен идти не на уровне памяти, а на уровне понимания.

2. Важным элементом педагогической деятельности является тщательная общая и непосредственная подготовка к проведению каждого занятия.

3. Современная система обучения должна сочетать все виды обучения при преобладающей, определяющей роли самостоятельной работы. Если слушатель не желает, то преподаватель не может способствовать усвоению материала.

4. Следует требовать от студента не столько запоминать, сколько думать. Необходимо научить его выбрать из потока информации то, что необходимо и анализировать добытую информацию.

Таким образом, перед высшими учебными заведениями стоят ответственные задачи по дальнейшему совершенствованию обучения и воспитания специалистов не только в области Безопасности жизнедеятельности, улучшению качества профессионально-педагогической подготовки кадров в соответствии с современными требованиями научно-технического прогресса и достижениями науки.

Выполнению этой задачи способствуют совершенствование учебных планов и программ, повышение качества всех видов занятий, широкое применение технических средств обучения и получения информации. В данных условиях, главным образом, необходимо сохранить традиции (стержень) и научные школы вузов страны, которые всегда являлись фундаментом образования.

Литература:

1. Андреев, В.И. Педагогика: учебник / В.И. Андреев. - Казань: Центр инновацион-ных технологий 2000. - 608 с.
2. Возрастная психология: учебник для вузов / - М.: Высшее образование; МГППУ, 2006. - 460 с.
3. Коровин, С.С. Теория и методика формирования физической культуры лично-сти: учебное метод. пособие / С.С. Коровин.- Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. - 72с.
4. Котиленков, Н.К. Диагностика профессиональной направленности учащихся: ав-тореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.К. Котиленков. - Минск, 1979. 16 с.
5. Кукушкин, В.С. Общие основы педагогики: учеб. пособие для студ. пед. вузов.- Ростов н/Д: Март, 2002. - 224 с.
6. Педагогические технологии: учебное пособие / авт.-сост. Т.П. Сальникова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 128 с.
7. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе / под. ред. Г.П. Шамовой, П.И. Третьяковой. - М.: Изд-во Просвещение, 1994. 20 с.
8. Саноян, Г.Г. Физическая культура в режиме дня трудящихся / Г.Г. Саноян. - М.: Физкультура и спорт, 1979. 152 с.

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Федорова Марина Анатольевна

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективное формирование учебной самостоятельной деятельности студентов. Проведено исследование, посвященное созданию интегративного комплекса сред (условий), методически обеспечивающих результативность протекающих в нем процессов.

Ключевые слова: студенты, автономия, образовательная среда

Современный этап развития общества выдвигает на передний план личность как абсолютную ценность, источник общественного прогресса. Отчетливо проявилась зависимость социума от тех способностей и качеств личности, которые формирует и развивает образование. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года указано, что получение качественного образования является одной из важнейших жизненных ценностей граждан. Именно качественное обучение призвано обеспечить подготовку компетентного, мобильного, творческого специалиста. Перед человеком, живущим в условиях формирования инновационной социально-экономи-

ческой среды, встают задачи избирательно усваивать актуальные научные, технологические знания; адекватно воспринимать инновационные технологии, новые возможности экономического поведения; быстро адаптироваться к запросам и требованиям динамично меняющегося мира, опираясь на свой образовательный потенциал.

Сегодня на первый план выдвигается задача – не столько подготовить специалистов узкой квалификации, сколько сформировать у них такие характеристики, как способность приобретать новые знания и умения, творческая активность в принятии решений, широкая профессиональная ориентация. Условием, обеспечивающим ее решение, является повышение

качества учебной самостоятельной деятельности, профессиональное саморазвитие студента в ней. Усиление роли самостоятельной деятельности студентов означает необходимость пересмотра подходов к ее организации и формированию в учебном процессе вуза, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию, творческому применению полученных знаний в процессе самореализации, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.

Проблема формирования самостоятельной деятельности одна из вечных проблем в педагогике. Впервые она получила свое теоретическое обобщение в трудах П.И.Пидкасистого, который, фактически, разработал дидактическую концепцию самостоятельной деятельности обучающихся. Однако его теория создавалась в рамках знаниево-ориентированной парадигмы в обучении и раскрывает лишь внешнюю – организационную сторону самостоятельной деятельности в учебном процессе.

Современная личностная парадигма образования актуализировала необходимость перевода обучающегося из позиции пассивного потребителя информации, каким он был в системе традиционного обучения, в позицию самостоятельного, активного участника процесса анализа учебных задач, умеющего найти способ их решения и практической реализации. Одним из путей разрешения данной проблемы, на наш взгляд, является определение возможностей интеграции технологического и личностного подходов к формированию самостоятельной деятельности в процессе обучения. Сказанное определяет необходимость модернизации процесса формирования самостоятельной деятельности

обучающихся с точки зрения выделенных подходов, а также разработки технологических характеристик формирования личностно развивающей самостоятельной деятельности в учебном процессе.

Идея формирования самостоятельной деятельности обучающихся была заложена еще в глубокой древности и анализировалась Аристотелем, Аристоксеном, Сократом, Платоном и др. Дальнейшее развитие она получила в работах Я.А. Коменского, И.Г. Песталлоцци, А. Дистервега, в сочинениях отечественных педагогов и общественных деятелей: В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, А.Н. Радищева, Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевского и др. Различные аспекты этой проблемы нашли отражение в психолого-педагогических трудах, а также в современных диссертационных исследованиях Н.В. Акинфиева, Н.В. Аничкина, Е.Я. Голант, И.В. Галковская, Л.В. Жарова Е.Н. Кабанова-Меллер, М.И. Махмутов, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половникова и др.,

Следует отметить, что в истории педагогики различным аспектам учебной самостоятельной деятельности уделялось достаточно много внимания. Однако, несмотря на значительную широту исследований, необходимо отметить, что в них чаще рассматривались проблемы познавательной самостоятельности и самостоятельной работы обучающихся средней школы.

С середины XX века особое внимание стали привлекать вопросы формирования и развития самостоятельной деятельности в учебном процессе высшей школы. Определения понятия «самостоятельная деятельность студентов» и ее видового разнообразия (Г.В. Артамонова, Е.Н. Беспалая, Н.А. Ерошина, и др.); активизация и индивидуализация самостоятельной учебной деятельности (В.П. Баулин, А.Г.

Глазко, Т.Н. Гук и др.); формирование умений и навыков самостоятельной деятельности (О.П. Брусянина, Е.Г. Жданова, Т.П. Мануйлова, Е.В. Шабашова, Т.А. Шульгина и др.); организация самостоятельной учебной деятельности: методические аспекты с учетом специфики содержания отдельных дисциплин (Л.В. Графт, Н.В. Щербакова и др.), учебно-методическое обеспечение (О.В. Виштак, Н.В. Перькова и др.), совершенствование организационных форм (С.В. Пыхова и др.), реализация дидактических принципов (Т.И. Биленко, Н.В. Яценко и др.), стимулирование к осуществлению самостоятельной деятельности (Е.А. Стурова и др.); управление учебной самостоятельной деятельностью: технология, дидактические условия, особенности (Е.В. Ермолович, Н.А. Ерошенко, А.Н. Рыблова, С.В. Чебровская и др.); формирование готовности студентов к организации самостоятельной деятельности и ее руководству (В.А. Крючков, Ю.Г. Резникова, Н.И. Ястремская и др.); формирование и развитие культуры самостоятельной деятельности (Е.А. Намаканова, В.В. Мещерякова и др.); различные аспекты самообразовательной деятельности (Е.Н. Беспалая, О.Н. Инкина, В.В. Митюшкин, Д.Л. Опрощенко, Л.Н. Павлова, Е.В. Серебряник, Е.Ф. Федорова, Я.Э. Шахбазова и др.); личные аспекты самостоятельной деятельности, а именно: профессиональное самоопределение и самореализация студентов (И.В. Исмагилова, Л.В. Цурикова и др.); возможности самостоятельной деятельности в развитии личностных составляющих – как средство формирования субъектности, самопознания, профессионального саморазвития.

Различные аспекты проблемы формирования самостоятельности и автономии учащихся в процессе обучения раскрыты в трудах зарубежных

исследователей: С. Fremet, Н. Holec, D. Little, J.-Cl. Brief, D. Gaonach, Cl. Germain, M.-J. Barbot, A. Friebel и др. Несмотря на то, что большинство ученых рассматривают учебную самостоятельную деятельность как средство развития личности, недостаточно изучены особенности формирования данного феномена именно в личностной парадигме, используемые в высшей школе методы и средства обучения не позволяют в полной мере обеспечить личностный подход в формировании учебной самостоятельной деятельности обучающихся.

Таким образом, несмотря на широту изучения различных аспектов учебной самостоятельной деятельности студентов, инновационные процессы, активно протекающие на современном этапе в образовании и обучении в вузе, пока еще недостаточно нашли отражение в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности студентов. Решение вопросов, связанных с формированием учебной самостоятельной деятельности студентов в высшем учебном заведении требует в современных социально-экономических условиях переосмысления концептуальных основ данного процесса.

Представляется, что к текущему моменту в сфере высшего профессионального образования и в педагогической науке достаточно четко проявляются следующие противоречия:

- между целями учебной самостоятельной деятельности в личностной образовательной парадигме и традиционными представлениями о сущности и механизмах ее осуществления в высшем профессиональном образовании;
- между потребностью преподавателей и студентов в действенных научных рекомендациях по формированию учебной самостоятельной деятельности и существующим методическим

потенциалом, не в полной мере обеспечивающим ее результативность;

➤ между потребностью в разработке обобщенных педагогических условий, обеспечивающих целостность процесса формирования учебной самостоятельной деятельности студентов, и частным их характером, обусловленным исследованиями, ограниченными рамками отдельных учебных дисциплин.

Разрешению выявленных противоречий посвящено проведенное автором научное исследование, результаты которого представлены в данной монографии.

Для эффективного формирования учебной самостоятельной деятельности в современном вузе необходимо создать интегративный комплекс сред (условий), методически обеспечивающих результативность протекающих в нем процессов. В качестве такового нами рассматривается специально созданное образовательное пространство, методически обеспечивающее формирование учебной самостоятельной деятельности студентов в процессе получения профессионального образования. Рассмотрение пространства в качестве методического обеспечения учебного процесса связано с тем, что современная полипарадигмальная образовательная реальность требует интеграции различных научных подходов при изучении процессов, происходящих в ней.

Образовательное пространство — как методическое обеспечение представляет собой многоаспектное, полисредовое образование, состоящее из информационной образовательной, субъектной, ресурсной, технологической, рефлексивной, процессуальной и продуктивной сред, взаимодействующих между собой; упорядоченное по принципу концентрических окружностей с единым центром. Причем количество соотношений различных сред, высту-

пающих компонентами образовательного пространства, — бесчисленное множество. Поэтому вариативность образовательного процесса бесконечна, что обеспечивает открытость и перспективность развития образовательной системы и формирования учебной самостоятельной деятельности в ней. Сказанное характеризует полисредовой подход к исследованию педагогических явлений в целом и учебной самостоятельной деятельности, в частности.

В качестве информационной образовательной среды для учебной самостоятельной деятельности обучающихся выступает содержание образования, предназначенное для самостоятельного изучения. Основной формой воплощения содержания образования и средством реализации его в учебном процессе выступает учебное задание. Поэтому содержанием наполнением информационной образовательной среды будет выступать система учебных заданий, воплощающих в себе содержание образования и направленных на формирование учебной самостоятельной деятельности обучающихся.

Субъектная среда пространства представлена двумя участниками учебной самостоятельной деятельности — преподавателем и обучающимся, находящимися в опосредованном взаимодействии. Данный тип взаимодействия определяет личностно развивающее обучение, характерное для современной личностной парадигмы образования.

Ресурсная среда — это область, в которой сосредоточен ресурсный образовательный потенциал, т.е. совокупность средств (в широком смысле слова) обучения, которые могут быть использованы при изучении содержания образования, предназначенного для самостоятельного усвоения. Данную совокупность средств мы определили

в три группы: учебно-методический комплекс, дидактическую компьютерную среду и социально-культурный образовательный ресурс.

Технологическая среда представлена специально разработанной технологией формирования учебной самостоятельной деятельности студентов (бакалавров), структурными составляющими которой являются: концептуальная основа, содержательная часть и процессуальная часть (или технологический процесс).

Концептуальную основу разработанной нами технологии составляют: теория учебной деятельности, теория поэтапного формирования умственных действий, теория личностно ориентированного развивающего обучения, теория проблемного обучения и теория доминанты. Данные теории позволили нам сформулировать следующие концептуальные положения технологии формирования учебной самостоятельной деятельности студентов:

1. Студент, как носитель субъектного опыта, изначально является субъектом обучения в учебном процессе.

2. Усвоение учебного материала обучающимся является результатом удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях.

3. Теоретические и методологические знания играют ведущую роль при формировании теоретического мышления.

4. Мышление формируется и развивается в результате интериоризации практических действий в определенной логике.

5. Учение есть индивидуальный, самостоятельный, личностно значимый источник развития, а не прямая производная от обучения.

6. Ведущим стимулом учебной самостоятельной деятельности студентов выступает доминанта профессионального самосовершенствования.

Содержательная часть технологии представлена целями и содержанием учебной самостоятельной деятельности. Приоритетные цели разработанной технологии заключаются в повышении уровня учебной самостоятельной деятельности и формировании самодеятельностной компетентности студентов. Кроме этого, данная технология имеет своей целью максимальное выявление, инициирование и использование субъектного опыта студента; формирование самоуправляющихся механизмов личности; оказание помощи личности в самопознании, самоопределении и самореализации. Содержание учебной самостоятельной деятельности выражено в определенных видах учебных заданий, направленных на ее формирование, и в совокупности практических и рефлексивных действий, применяемых при выполнении учебных заданий в процессе осуществления учебной самостоятельной деятельности.

Процессуальная часть (технологический процесс) рассматриваемой технологии включает совокупность активных методов и форм организации учебной самостоятельной деятельности (методы проблемного обучения, диалоговые методы, метод проектов и т.п.), сам процесс организации и управления учебной самостоятельной деятельностью и диагностический комплекс определения ее сформированности.

Процесс организации и управления учебной самостоятельной деятельностью мы представляем в виде последовательности следующих этапов: плано-прогностического, диагностико-аналитического, организационно-исполнительского и рефлексивно-оценочного.

Диагностический блок процессуальной части технологии представляет собой критериально-оценочную базу, которую должен использовать пе-

дагог для определения и оценки уровня сформированности учебной самостоятельной деятельности и самостоятельной компетентности.

Мы выделяем следующий комплекс критериев и показателей сформированности учебной самостоятельной деятельности студентов:

➤ личностный критерий.

Показателями данного критерия выступают характер мотивации к осуществлению учебной самостоятельной деятельности; выявление ценностного смысла учебной самостоятельной деятельности для дальнейшего самосовершенствования (личностного и профессионального роста); самостоятельность и активность в осуществлении учебной самостоятельной деятельности; наличие готовности и способности к саморазвитию.

➤ когнитивный критерий.

Показателями данного критерия выступают: понимание сущности учебной самостоятельной деятельности, ее роли в процессе познания, в процессе профессионального образования, а также в собственной жизни; знания о способах конструирования и осуществления учебной самостоятельной деятельности; рефлексивные знания;

➤ инструментальный критерий.

Показателями данного критерия являются общеучебные умения и навыки; конструктивно-практические умения и навыки; рефлексивные умения.

Степень выраженности данных критериев и показателей явилась основанием для выделения уровней сформированности учебной самостоятельной деятельности студентов в личностно ориентированном профессиональном образовании: низкий, средний, достаточный и высокий.

Выделение достаточного уровня в данной иерархии уровней связано с

тем, что он выражает степень необходимости и достаточности сформированности самостоятельной компетентности, определяющей возможность заниматься профессиональной деятельностью.

Рефлексивная среда в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности включает совокупность двух рефлексий: рефлексии преподавателя и рефлексии обучающегося. Рефлексия преподавателя ведет к проектированию (на начальном этапе) учебной самостоятельной деятельности студентов в процессе обучения, а рефлексия обучающегося свидетельствует о его готовности к осуществлению учебной самостоятельной деятельности в процессе обучения. На последующих этапах обучения рефлексии преподавателя в рефлексивной среде постепенно начинает осуществлять студент. Таким образом, наполнением рефлексивной среды становится рефлексия во внешней и внутренней по отношению к субъекту деятельности плоскостях, а субъектом рефлексивной среды единолично остается студент.

Процессуальная среда включает в себя совокупность действий по решению учебных заданий (задач): практические действия с предметом учебной самостоятельной деятельности и рефлексивные действия, изложенные при описании структурной модели формирования и развития учебной самостоятельной деятельности студентов.

Результативная среда представлена результатом (продуктом) учебной самостоятельной деятельности. С одной стороны, в качестве него будут выступать решенные учебные задачи, усвоенное содержание образования, перешедшее в субъектный опыт обучающегося, и в целом – прирост его уровня развития. А с другой стороны, продуктом (результатом) данной дея-

тельности будет сформированная самодеятельностная компетентность (определенного уровня) как интегральное качество личности, показывающее степень овладения данной деятельностью и уровень развития самостоятельности студента.

Предложенная в качестве методического обеспечения учебной самостоятельной деятельности модель образовательного пространства построена с учетом технологии перевода ценностного содержания из внешней информационной среды во внутренний образовательный продукт личности обучающегося на основе личностной рефлексии и с последующей его реализацией в практической деятельности. Это обеспечивает процесс формирования личности с необходимым набором образовательных компетентностей и удовлетворяет запросы современного общества в высокопрофессиональных кадрах.

Эффективность разработанной нами модели методического обеспечения процесса формирования учебной самостоятельной деятельности проверялась в ходе опытно-экспериментальной работы. Основным результатом ее организации является то, что в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности в образовательном пространстве вуза происходит заметный рост количественных и качественных показателей самодеятельностного формирования личности по выработанным критериям, что дает основание для вывода о росте (по всем показателям) уровня сформированности такого интегрированного личностного новообразования, как самодеятельностная компетентность.

Проведенная опытно-экспериментальная работа не только подтвердила выдвинутую гипотезу, но и позволила выявить тенденции формирования учебной самостоятельной дея-

тельности студентов в личностно ориентированном образовательном пространстве вуза, сформулировать закономерности и принципы организации данного процесса, а также определить наиболее существенные условия, обеспечивающие эффективность формирования самодеятельностной компетентности как личностного результата — продукта учебной самостоятельной деятельности студентов. В качестве основных тенденций формирования учебной самостоятельной деятельности были выделены:

1. Тенденция повышения продуктивности учебной самостоятельной деятельности студентов при условии ее дифференциации.
2. Тенденция субъектной ориентации в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности студентов.
3. Тенденция снижения руководящей роли преподавателя в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности студентов.
4. Тенденция усиления взаимосвязи и взаимообусловленности компонентов учебной самостоятельной деятельности между собой и их согласованности с изменяющимися условиями среды, в которой происходит формирование учебной самостоятельной деятельности студентов.

На основе выделенных тенденций были сформулированы следующие закономерности и принципы формирования учебной самостоятельной деятельности и самодеятельностной компетентности:

- ✓ эффективность учебной самостоятельной деятельности определяется способами структурирования содержания, методов, форм и технологий ее организации и осуществления: принцип формирования учебной самостоятельной деятельности на основе использования специальных видов

учебных заданий; принцип вариативности и интегративности; принцип диалогизации.

✓ процесс формирования учебной самостоятельной деятельности ведет к построению индивидуальной траектории развития обучающихся: принцип рефлексивно развивающего взаимодействия субъектов учебной самостоятельной деятельности; принцип персонализации и самореализации в процессе учебной самостоятельной деятельности; принцип направленности учебной самостоятельной деятельности на субъектное развитие и саморазвитие.

✓ в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности происходит постепенная передача руководящих полномочий (управленческих функций) от преподавателя к студенту: принцип соответствия внешнего управления учебной самостоятельной деятельностью внутреннему потенциалу субъектов, ее осуществляющих; принцип единства и целостности организации и самоорганизации в процессе формирования учебной самостоятельной деятельности.

✓ эффективность формирования учебной самостоятельной деятельности зависит от степени согласованности и взаимосвязи внутреннего потенциала личности и внешних условий, в которых оно происходит: принцип системной детерминации формирования учебной самостоятельной деятельности; принцип непрерывности учебной самостоятельной деятельности в процессе ее формирования; принцип комплементарности среды (как внешней, так и внутренней), в условиях которой происходит формирование учебной самостоятельной деятельности.

Проведенная работа позволила выделить две группы педагогических условий, обеспечивающих эффективное формирование учебной самостоятельной деятельности студентов: организационно-педагогические и психолого-педагогические условия, и две группы факторов, обуславливающих процесс формирования учебной самостоятельной деятельности студентов в вузе:

- объективные (средовые)
- субъективные(личностные)

Литература:

1. Бабанский, Ю.К. О совершенствовании методов научно – педагогических исследований [Текст] // Советская педагогика. – 1975. - №11. – С.54-63.
2. Виленский, М.Я. Образовательное пространство как педагогическая категория / М.Я.Виленский, Е.В.Мещерякова // Педагогическое образование и наука. – М., 2002 – С.8-18.
3. Вяткин, Л.Г., Железовская, Г.И. Опыт развития познавательной самостоятельности студентов [Текст] //Педагогика, 1993.– № 1.– С. 61-66.
4. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. [Текст] - М.: Педагогика, 1980. – 240с.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ИНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

Бойко Валерий Вячеславович

Аннотация. В работе представлены методические подходы к развитию социально значимых качеств у слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму с использованием средств профессиональной и физической подготовки.

Ключевые слова: качество подготовки, физическая культура, компетентность, инструктор по спортивному туризму

В современных условиях подготовка инструкторов по спортивному туризму к профессиональной деятельности в организации и проведению походов, непосредственно связана с обучением преодолению трудностей в ходе исполнения ими своих профессиональных обязанностей, что требует активного использования средств как профессиональной, так и физической подготовки.

Специфика деятельности сегодняшнего инструктора по спортивному туризму предъявляет высокие требования к принятию порой нестандартных решений и задач, нахождению сути основных связей, вариантности и оптимальных путей разрешения возникающих проблем, прогнозированию результатов деятельности и готовности к преодолению возникающих трудностей в ходе этой деятельности (К.В.Аксенов, 2002; А.А.Киселев, 2003). Все это требует от слушателей творческого подхода к решению профессиональных задач, что во многом зависит от индивидуальных и личностных характеристик будущего инструктора, от его социально значимых качеств, формирование которых происходит в стенах высшего учебного заведения в процессе профессионального обучения и, в частности, физической подготовки. Творческая деятельность, как прави-

ло, связана с постоянно существующей необходимостью ориентироваться и действовать в сложной изменяющейся обстановке. Потребность в творчестве появляется тогда, когда человеку необходимо преодолеть какую-либо трудность, а для этого нет готовых правил или решений.

Как отмечают многие ученые, творчество есть свойственная человеку деятельность, отмеченная неординарностью, оригинальностью, нешаблонностью мышления, действий и направленная на получение новых существенных свойств, признаков, качеств у привычных процедур процессов конечного продукта практического и умственного труда, а также на реализацию своих собственных возможностей в интеллектуальной, эмоциональной и предметно-практической сферах Т.Б. Белова, 1998; С.А.Семенов, 2004; Н.А. Соловьева, Е.В. Седунова, 2008; Р. Blau, 1992; J. Hуman, В. Mason, 1995; L. Coser, 2001 и др.).

Подготовка слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму к решению профессиональных задач должна осуществляться на основе формирования инструктора, способного каждый раз находить свое личное решение возникающих проблем, оценивающего свою профессиональную деятельность через призму социально значимых качеств личности, таких как: ответственность,

уважение к окружающим, коллективизм, желание приносить пользу, трудолюбия, творчества, целеустремленности. Вследствие этого сегодня много внимания уделяется проблемному обучению слушателей и использованию в учебном процессе активных методов обучения, предполагающих разработку и решение проблемных ситуаций. Под «проблемной ситуацией» в педагогике понимается состояние, когда обучаемый сознает цель действий, но еще не знает, каким путем он ее достигнет. Целью проблемного обучения является повышение уровня мыслительной активности у слушателей, для решения нестандартных задач, проявления личностных качеств.

Психологи убедительно доказали, что уровень мыслительной активности обучаемых во многом определяется содержанием знаний и умений, которые педагог прививает обучаемым. М.Я Синявский (2002) утверждает, что «вызвать и закрепить работу мысли обучаемых можно лишь тогда когда предлагаемые им знания, во-первых, включены в систему практических задач, решений которых невозможно без усвоения этих знаний, во-вторых, отражают существенное содержание того объема, в отношении которого возникают подобные задачи. Первое обстоятельство мотивирует сам процесс усвоения знаний, второе вызывает активную работу мысли. Именно существенной содержанием объекта, отраженное в знании, нельзя усвоить и применить к решению задач по преодолению трудностей в профессиональной управленческой деятельности без абстракции обобщения, конкретизации и других логических действий, посредством которых осуществляется мыслительная деятельность».

Определенные стереотипы существующей системы обучения в ВУЗе (лекционная перегрузка курсов, переинформация, порой отсутствие после-

довательности в обучении и т.д.) способствуют снижению интереса слушателей к получению знаний.

Важную роль в решении этой проблемы на наш взгляд должна играть ФП, в процессе, которой происходит формирование индивидуально-личностных особенностей будущего инструктора по спортивному туризму, формирование его социально значимых качеств и установок.

Профессиональная готовность инструктора по спортивному туризму складывается из многих составляющих в том числе и из ФП каждого из них. В процессе профессионально-прикладной ФП формируются определенные прикладные знания, умения и навыки, способствующие формированию готовности инструктора по спортивному туризму к эффективному выполнению ими служебных обязанностей.

Профессиональная подготовка слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму предусматривает использование различных средств для развития у них социально значимых качеств. Одним из основных элементов профессиональной подготовки инструкторов, обеспечивающим высокий уровень их работоспособности является ФК.

Многие специалисты (Ю.К. Демьяненко, 1995; А.А.Киселев, 2003; В.Л. Марищук, 1992; А.А. Нестеров, В.А. Щеголев, 1985; С. В. Николаев, 1993; М.Ю. Петрова, 2006; М.М.Синявский, 2002; В.А.Щеголев, 1991 и др.), отмечают важную роль системы профессионально-прикладной ФП инструктора по спортивному туризму в формировании у них профессионально важных качеств. По мнению С. В. Николаева (2002), обновление прикладных методик и технологий во многом обусловлено происходящими изменениями в характере и условиях жизнедеятельности человека, а именно в сфере

профессионального труда, учебной деятельности. В этой связи в прикладной сфере ФК особый интерес представляют технологии, позволяющие прогнозировать и развивать физические качества и свойства личности.

Физическая культура и спорт представляют собой ту сферу деятельности, в которой происходит интенсивное взаимодействие людей, в процессе которого получают свое развитие личностные и, в том числе, социально значимые качества человека.

А.Э. Болотин (2001) показал воспитательное значение правильно организованных занятий физическими упражнениями и играми, которые способствуют улучшению действий всего коллектива, где личное желание, личный успех уступают место объективным мотивам действий коллективного характера. Ряд авторов (В.У.Агеевец, В.М.Выдрин, 1980; Л.А. Вейднер-Дубровин, В.А. Шейченко 1992; А.В. Зыков, 1998 и др.) говорят о необходимости исследования личности в сфере ФК и спорта с различных позиций: с точки зрения того, как спорт и туризм используются для повышения активности человека, как спортивный туризм влияет на совершенствование нравственных качеств, как складываются отношения внутри туристских групп и каковы пути улучшения коллективных действий спортивных команд и т.д.

Обучение неразрывно связано с воспитанием, однако не каждое занятие может оказывать необходимое воспитательное воздействие. Занятие ФК, спортивная тренировка лишь тогда дают воспитательный эффект, когда их цели, задачи, содержание, организация и методы обучения соответствуют задачам воспитания, способствуют улучшению межличностных отношений, развития социально значимых качеств. Необходимо также отме-

тить и тот факт, что в центре внимания многих российских ученых и педагогов находится проблема взаимосвязи физического и нравственного воспитания (В.В. Белорусова, 1969, 1974; М.В.Прохорова, 1987 и др.).

А.Г. Макаров (1984) отмечает, что спортивная деятельность заставляет будущего инструктора по спортивному туризму быть ответственным перед своей группой, которую он ведет в поход, дорожить хорошими отношениями с товарищами, своевременно оказывать им помощь, поддерживать в трудную минуту. Совместные действия при занятиях ФК приучают слушателей выполнять определенные правила, принятые в коллективе, учат подчинять личные интересы интересам коллектива. Характер межличностных отношений в коллективе имеет большое значение для развития профессионально и социально значимых качеств.

Изучение развития социально значимых качеств и межличностных отношений в спортивных коллективах, поиск взаимосвязей между видами этих отношений и выявление факторов, детерминирующих их, оказываются одной из актуальных задач социальной психологии спорта. Как отмечает Ю.А Коломейцев (1974, 1984), деловые отношения в спорте связываются с интенсивными эмоциональными проявлениями межличностных отношений, где взаимозависимость членов спортивной команды определяется спецификой выполняемых задач, индивидуальными способностями личности, ее статусом.

Многолетний опыт развития ФК и спорта убедительно свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная деятельность при соответствующей ее организации и проведении может служить эффективным средством воспитания инструктора по спортив-

ному туризму. В сфере ФК слушателей инструкторской подготовки по спортивному туризму (С.Г. Терещенко, 1978; А.А. Нестеров, В.А. Щеголев, 1983, 1985; И.П. Холодов, 1985; А.А. Сафонов, 1988; В.А. Щеголев 1990, 1991, 2000, Ю.Н. Щедрин, 2003 и др.) воспитательная направленность физкультурно-спортивной деятельности определяется организацией всей работы по ФК и спорта, однако даже самый высокий уровень организации отдельных мероприятий не в состоянии заменить всего процесса воспитания. Специально направленные занятия по ФК и спорта способны весьма успешно решать задачи формирования взаимоотношений и на этой основе укреплять туристскую группу, повышать эффективность ее деятельности.

Показывая значимость этих направлений, можно отметить, что одним из эффективных путей решения задачи по укреплению межличностных отношений в туристской группе и развитию социально значимых качеств является организация учебно-тренировочных походов. При этом, подчеркивает автор, специально организованная ФП не только способствует ускорению процесса формирования межличностных отношений, но и позволяет более успешно решать задачи повышения эффективности групповой деятельности. В основе этого явления лежит тот факт, что успех коллективных действий обусловлен не только качеством и уровнем подготовки каждого члена туристской группы, но и умелой организацией групповой работы, приобретению навыков которой в ходе преодоления естественных категорийных препятствий предоставляются широкие возможности.

Разработаны ряд групповых упражнений, которые выполняются с целью подготовки слушателей инст-

рукторской подготовки по спортивному туризму к слаженным коллективным действиям и способствуют оказанию взаимопомощи при выполнении приемов и действий по преодолению категорийных естественных препятствий. Формирование навыков коллективной взаимопомощи, необходимо начинать с обучения слушателей курсов с преодоления препятствий с помощью товарища и с использованием подручных средств. Затем следует обучать действиям с грузом: преодоления несложных естественных препятствий, передвижениям в углублениях, узких проходах и на узкой опоре, сначала - в парах, а потом - в группах по 2 - 4 человек. Действия с оказанием взаимопомощи разучиваются в целом в медленном темпе на отдельных препятствиях и сооружениях. Совершенствование навыков оказания взаимопомощи достигается тренировкой в выполнении изученных действий на отдельных участках и соревнованиях по спортивному туризму по группе дисциплин «дистанция» с применением соревновательного метода.

Проведенные научные исследования показали высокую эффективность при формировании слаженности в действиях туристской группы таких форм организации совместной деятельности в процессе занятий ФП, как совместно фронтальная (слушатели курсов одновременно выполняют упражнения), совместно последовательная (поточное выполнение упражнений с соблюдением установленных дистанций, игры, эстафеты) и совместно взаимодействующая (спортивные игры, выполнение упражнений в составе туристской группы, марш-броски, марш на лыжах, преодоление препятствий и др.).

Социализация личности будущего инструктора по спортивному туризму происходит в процессе реализации его

потребностей в физическом и духовном развитии средствами физкультурно-спортивной деятельности. При этом занятия ФК, спортом и туризмом не просто расширяют диапазон двигательных навыков и умений, не только повышают работоспособность и адаптационные возможности организма слушателей, их учебную эффективность, но и обеспечивают такую степень физического совершенствования, которая способствует любому виду социальной активности. Данное положение по своей сути совпадает с научным выводом В.П. Панасюка (1991), который утверждает, что социально значимые качества человека успешнее формируются в условиях совместного выполнения физических упражнений, характеризующихся групповой направленностью. Вместе с тем, автор также подчеркивает, что определяющим фактором возникновения эффектов социализации является не столько характер их спортивно-технического взаимодействия, сколько уровень педагогического руководства этой деятельностью.

В ходе наших исследований нами были определены пути и способы использования физических упражнений в целях спортивно-туристской ориентации молодежи на получение специальности инструктора по спортивно-туризму. В ходе эксперимента, проведенного в Вузе на 1-2 курсе студентов по специальности 032103 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», он показал достаточно высокую эффективность выработанной им педагогической системы в развитии спортивно-туристских навыков и профессионально значимых качеств у будущих инструкторов по спортивно-туризму, которая преимущественно реализовывалась средствами ФК и спорта.

Подводя итог анализу имеющихся научно-методических работ в аспек-

тах развития социально значимых качеств средствами ФК, нельзя не отметить работу Н.В. Романенко (1996), в которой с системных позиций исследуется эффективность воспитания духовно-нравственных качеств у слушателей, активно занимающихся ФК и спортом. В многочисленных исследованиях советских, российских социальных психологов и педагогов на теоретическом и эмпирическом уровнях, показано, что коллективная деятельность, осуществляемая в малой группе, оказывает влияние на межличностные отношения, складывающиеся между его членами. В свою очередь, межличностные взаимодействия в коллективе, опосредованы совместной деятельностью и способствуют эффективному развитию социально значимых качеств.

В связи с вышесказанным можно заключить, что воспитательная направленность ФК и спорта в развитии социально значимых качеств у слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивно-туризму характеризуется

- созданием соответствующих условий для сплочения и психологической совместности, различных формах ее проведения;
- необходимостью применения коллективных и комплексно-групповых упражнений, прием и действий;
- использованием в учебно-тренировочном процессе упражнений технико-тактического характера, направленных на вынужденное интенсивное общение между конфликтующими партнерами;
- включением мероприятий, способствующих формированию навыков меж национального общения и здорового образа жизни;
- негативной направленностью (при отсутствии внимания к учебно-тренировочному процессу преподавателей), так как спортивное соперниче-

ство может в отдельных случаях порождать эгоистические отношения к товарищам.

Таким образом, из вышесказанного следует, что средства ФК и спорта на различных стадиях развития социально значимых качеств у слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму необходимо применять поэтапно.

В результате проведенных исследований были обоснованы педагогические условия, необходимые для успешного формирования социально значимых качеств у слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму. К ним относятся:

- ✓ эффективное использование средств ФК и спорта, способствующих развитию социально значимых качеств;
- ✓ создание в образовательном процессе необходимых предпосылок для интенсивного межличностного взаимодействия в туристской группе;
- ✓ стимулирование роста показателей уровня физического развития слушателей;
- ✓ создание необходимых предпосылок для саморазвития членов группы;
- ✓ повышение уровня методической подготовленности профессорско-преподавательского состава;

- ✓ сосредоточение усилий всех должностных лиц ВУЗа и кафедр на вопросах формирования социально значимых качеств у студентов;

- ✓ создание обстановки творческого поиска в решении образовательных задач в вузе с привлечением студентов.

Процесс формирования социально значимых качеств у слушателей курсов инструкторской подготовки по спортивному туризму имеет свои особенности, а именно: эти качества формируются в ходе совместной и профессиональной подготовки студентов и наиболее эффективно в условиях эмоционально насыщенного межличностного взаимодействия. Процесс формирования социально значимых качеств сопряжен с решением профессиональных задач.

Объективным показателем высокой эффективности формирования социально значимых качеств у студентов с использованием средств профессиональной подготовки являются отзывы на выпускников.

Выпускники, прошедшие подготовку по экспериментальной программе, имели более высокий личный статус по сравнению с выпускниками контрольной группы.

Литература:

1. Блахин, Г.Н. Управление учебно-тренировочным процессом в спортивном коллективе [Текст]/ Г.Н. Блахин.-СПб.: ВИФК, 1998. - С. 14-16.
2. Болотин, А.Э. Теория и практика применения игровых методов обучения специалистов по физической подготовке и спорту: Автореф. дис. докт. пед. Наук [Текст]/ А.Э. Болотин. - СПб., 2001. - 45 с.
3. Марищук, В.Л. Психологические основы формирования профессионально значимых качеств: Автореф. дис.... докт. психол. Наук [Текст]/ В.Л. Марищук. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. - 51 с.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

*Колодезникова Сардаана Ивановна
Колодезников Курсан Степанович*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта, определяется понятийный аппарат проблемы, цель, задачи, принципы. Представлена структурно-функциональная модель процесса формирования управленческой компетенции.

Ключевые слова: компетентность, специалисты, физическая культура, спорт

Вызванная переходом нашей страны к рыночному типу хозяйствования, переориентация физической культуры и спорта от административно-плановой модели управления к рыночной, усиление экономической мотивации и повышение значения коммерческих интересов, изменение общекультурных функций физической культуры, развитие спортивной индустрии – все это предъявляет высокие требования к подготовке современных специалистов по физической культуре и спорту.

В настоящее время физическая культура и спорт рассматривается как системный объект управления, которому свойственны особая характеристика и классификация управленческих отношений, присущи динамизм менеджмента и маркетинга, специфичность в деятельности спортивного менеджера.

На современном этапе развития педагогического образования инновационные процессы глубоко проникли в его различные сферы. Поиск новых подходов ведется в разных направлениях - в разработке и модернизации содержания, наиболее современных технологиях обучения, формах организации деятельности субъектов образовательного процесса, в оценке его результатов. Все инновации, вошед-

шие в практику в сфере высшего физкультурного образования направлены на становление педагога нового типа, способного решать круг значимых педагогических проблем XXI века.

По мнению специалистов в этой области [2, 3], традиционная технология управленческой подготовки студентов в вузах физической культуры не способствует формированию самостоятельности и инициативности – важных качеств современного спортивного педагога и организатора.

Современный спортивный менеджер-педагог, тренер должны обладать не только необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, но и уметь управлять людьми, принимать обоснованные и компетентные решения, осуществлять систему поощрений и наказаний, предвидеть тенденцию развития отрасли «Физическая культура и спорт».

Целостный подход к подготовке современного спортивного менеджера-педагога можно разработать только на базе такого понятия, как «управленческая компетентность», объединяющего деятельностные и личностные аспекты работы спортивного педагога, требующего универсальной управленческой подготовки и опыта организаторской деятельности в спорте. Сегодня высококвалифици-

рованные спортивные менеджеры-педагоги выступают одним из ключевых факторов в деле реформирования физкультурно-спортивного движения в России. К сожалению, подготовка таких специалистов осуществляется с явным отставанием от запросов практики, ее совершенствование во многом зависит от разработки новых образовательных курсов, современных информационных технологий и методик обучения [5].

Сегодня стало очевидным, что информационно-накопительная модель учебного процесса потеряла свою продуктивность. Появилась новая личностно-ориентированная парадигма образования, предполагающая формирование у будущего специалиста профессионально-значимых компетенций и личностных качеств, позволяющих будущему специалисту успешно реализовать себя в профессиональной деятельности. Современный специалист должен понимать динамику процессов природного и социального развития, воздействовать на них, адекватно ориентироваться во всех сферах социальной жизни, обладать умениями оценивать собственные возможности и способности, брать на себя ответственность за свои убеждения и поступки

По нашему мнению, определяющими чертами такого педагога являются творческая активность; рефлексивность; постоянно развивающаяся потребность в самообразовании и совершенствовании. Становление педагога нового типа в сфере физической культуры и спорта – сложный и многоэтапный процесс [4]. Одним из основных средств его становления в условиях высшего физкультурного образования является обновленное содержание и организация процесса освоения профилирующих дисциплин теоретического цикла как основы для интеграции знаний о человеке, мире и

себе. Уникальность профессиональной компетенции специалиста по физической культуре и спорту в ряду других педагогических профессий заключается в специфической широте профессионально важных качеств и различных сторон профессионализма [1].

Под компетенцией, как правило, понимают: круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу; знания и опыт в той или иной области.

В русском языке используются два разных слова: компетентность и компетенция; в английском языке существует только одно – competence, которое в зависимости от контекста означает: 1) способность, 2) умение. Таким образом, в английском языке понятия «компетентность» и «компетенция» отождествляются.

Изучив ряд исследований по данному вопросу, предлагаем понимать под управленческой компетенцией специалиста особый вид профессиональной компетенции, представляющий совокупность измеряемых характеристик специалиста в сфере физической культуры и спорта, которая позволяет ему быть эффективным в профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды рыночной экономики. Характеристиками, определяющими человека в качестве руководителя любого уровня, являются не только профессиональные и управленческие знания, умения и навыки, но личностные характеристики, как мотивация, убеждение, психофизиологические особенности, проявляющиеся в управленческой деятельности. Согласно нашей гипотезе, формирование управленческой компетенции специалистов в сфере физической культуры и спорта будет успешным, если:

➤ определены сущность, структура и содержательные характеристики

управленческой компетенции с позиций системного, личностно-ориентированного и компетентностного подходов;

➤ процесс преподавания управленческих дисциплин проектируется и проходит с учетом позиций оптимизированного подхода;

➤ процесс формирования управленческой компетенции осуществля-

ется на основе структурно-функциональной модели, отражающей ее элементы, логику системных связей и комплекс следующих педагогических условий.

Процесс формирования управленческой компетенции мы представляем в форме модели (Схема 1):

Схема 1

Модель формирования управленческой компетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта

1. Создание педагогической системы управленческой компетенции;

2. Актуализация субъектной позиции студента в образовательном процессе вуза, предусматривающая использование возможностей информационных технологий интерактивного обучения;

3. Использование инновационных методов и приемов эмоционального стимулирования, ориентированных на вовлечение студентов в интеллектуально-творческую деятельность, непосредственно связанную с содержанием специальности.

Анализ механизмов управленческой деятельности, факторы ее успешности, позволили выделить основные принципы для эффективной реализации модели: принцип развития профессиональной мобильности и конкурентоспособности менеджера в сфере физической культуры и спорта; принцип единства и преемственности нормативно-правовой, специально-экономической, социологической, психолого-педагогической, специально-управленческой подготовки менеджера в сфере физической культуры и спорта; принцип ситуативности (отбор ситуаций профессиональной деятельности руководителя, в которых необходимо проявление различных видов управленческих компетенций, и организация учебного процесса на основе их анализа); принцип креативности (организация индивидуального и коллективного творчества студентов по разработке проектов в сфере менеджмента, применению вариативных управленческих технологий в различных направлениях); принцип прогностичности, опережающего характера профессионально-управленческой подготовки менеджера сферы физической культуры и спорта.

Для реализации модели была разработана технология поэтапной про-

фессионально-управленческой компетентностной подготовки менеджера сферы ФКиС в вузе. Разработанная модель и технология ее реализации получили экспериментальную проверку в естественных условиях учебно-воспитательного процесса вуза (Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова).

Цель экспериментальной работы – проверить эффективность разработанной модели и технологии ее реализации в условиях института физической культуры и спорта.

Реализация разработанной модели базировалась на профессионально-образовательной системе интегративного (взаимно-дополняющего) изучения правовых, социально-экономических, психолого-педагогических и специально-профессиональных управленческих дисциплин.

Важным средством формирования управленческой компетентности является включение студентов в проектную деятельность. В ходе исследования были выявлены виды проектной деятельности студентов, наиболее эффективные для формирования основ управленческой компетентности: имитационно-профессиональные игровые проекты (студенты в группах разрабатывали содержание и сценарий проведения деловой игры, предполагавшей распределение ролей – субъектов различных видов личностно-делового взаимодействия менеджера; решение в ходе игры конкретной профессионально-управленческой задачи, обоснование профессионально-целесообразных действий специалиста); информационно-аналитические проекты (студенты осваивали различные методы получения многоаспектной профессионально-значимой информации и способы ее обра-

ботки: анализ правовых и финансово-экономически документов в сфере менеджмента ФКиС, компьютерных баз данных и др.); специализированные практико-ориентированные проекты (обоснование и разработка плана реализации конкретного управленческого проекта; разработка и обоснование бизнес-проекта; в ходе презентации проекта показаны способы его реализации и дана внешняя экспертная оценка проекта специалистами-практиками).

Организация занятий предполагала защиту и обсуждение проектов. В ходе занятий студенты занимали разные ролевые позиции, чередующиеся между членами микрогрупп: «докладчика», «аналитика», «критика», «новатора». Эти роли заключались в следующем:

➤ «Докладчик» — формулирует проблему и представляет на обсуждение проект своей группы, направленный на решение проблемы.

➤ «Аналитик» — «понимающий»: постигает, осмысляет содержание, смысл, значение сообщения докладчика. Он ищет глубину, которую, может быть, не заметил сам докладчик. Стремится в первую очередь увидеть позитивное содержание.

➤ «Критик» — центральная фигура плодотворного взаимодействия. Он — начало «рабочего конфликта», несущего в себе мощный позитивный заряд. Критик вырабатывает новую, альтернативную точку зрения, понимает, что любая проблема имеет несколько решений, ярко проявляет инициативу.

➤ «Новатор» — «творчески преобразующий». Для него характерен нетрадиционный взгляд на проблему. Он готов к анализу добытого опыта, его перестройке, обогащению.

Такая организация занятий позволила создать атмосферу делового сотрудничества студентов и с препода-

вателем, организовать активное обсуждение проектов, помогла студентам проявить себя в разнообразных вариантах взаимодействия, обогатить свой опыт в разных видах деятельности. Особо учитывалась способность студентов заинтересовать присутствующих в проблеме, умение аргументировать свою точку зрения, точно и понятно отвечать на вопросы.

На каждом занятии в ходе освоения курса студентам предлагалось самостоятельно проанализировать свою деятельность в рабочей группе по следующим критериям:

1. Согласованность в деятельности участников рабочей группы;

2. Активность участников в высказывании и обсуждении идей;

3. Конструктивность в поиске оптимального варианта решения проблемы;

4. Аргументированность высказываемых идей;

5. Умение вести диалог внутри группы.

Руководство самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя заключалось в оказании им помощи в выборе проблемы, подборе литературы, проведении индивидуальных и групповых консультаций, определении сроков и форм контроля, разработке рекомендаций по представлению форм отчетности о проделанной работе.

Решение задач исследования требовало особого внимания к организации различных видов практики, в ходе которой студенты, проходившие ее в различных типах физкультурно-спортивных учреждений, выполняли учебно-профессиональные задания, требующие проявления различных видов управленческих компетенций. После прохождения каждого вида практики в рамках вузовского компонента проводился практикум «Основы управленческой компетентности ру-

ководителя физкультурно-спортивного учреждения», на занятиях которого обсуждались ситуации профессиональной деятельности студентов-практикантов, требующие применения вариативных (правовых, социально-экономических, социально-психологических, педагогических, эвристических) методов и технологий менеджмента для решения конкретных профессиональных задач.

В современных условиях развития инфраструктуры вариативных типов физкультурно-спортивных учреждений, поддержки, социального обслуживания различных категорий населения актуализируется необходимость овладения специалистами данных учреждений управленческой культурой.

Достижение специалистом высокого уровня управленческой компетентности – это не только базис для дальнейшего профессионального роста

специалиста, но и обязательное условие развития системы физкультурного образования. Управленческую компетентность руководителя можно рассматривать как системообразующий фактор эффективности функционирования данного учреждения, обеспечивающий целостность его жизнедеятельности и развитие организации. Данная компетентность менеджера обеспечивает результативность стратегического управления предприятием по его саморазвитию в долгосрочной перспективе и предоставлению населению качественных и высокопрофессиональных услуг.

Управленческая компетенция является залогом успешной профессиональной самореализации специалистов в сфере физической культуры и спорта в условиях конкурентной среды рыночной экономики.

Литература:

1. Быстрицкая, Е.В. Проективный подход к построению профессионально-педагогической компетентности специалиста в области физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. - 2007. - №11. - С.50-55.
2. Гузеев, В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. – 242 с.
3. Жолдак, В. И. Менеджмент / В. И. Жолдак, С. Г. Сейранов. – М.: Советский спорт, 1999. – 528с.
4. Захарова, Л.Н. Профессиональная компетентность учителя и психолого-педагогическое проектирование // Л.Н. Захарова, В.В. Соколова,
5. Соколов В.М. – Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1995.
6. Кузьмак, Б. С. Социально-экономические проблемы физической культуры и спорта. / Б. С. Кузьмак, А. А. Осинцев. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 280 с.

ФЕНОМЕН ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Щетинина Светлана Юрьевна

А н н о т а ц и я . В работе раскрывается значимость физической культуры и спорта в социализации личности на разных возрастных этапах, обосновывается наблюдающаяся в современном мире устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры и спорта, а также необходимость использования потенциала спорта на благо развития страны.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социализация личности, здоровый образ жизни, учащиеся

Спорт как важный социальный феномен обладает мощной социализирующей силой. Он пронизывает все уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества, влияя на национальные отношения, идеи, формируя моду, этические ценности, образ жизни людей. Особую значимость приобретает роль физической культуры и спорта в социализации личности на всех ступенях его возрастного развития, что наиболее актуально для учащихся, когда формируется первоначальное представление о жизни и мире.

Занятия физической культурой и спортом помогают укрепить физические и личностные качества, воспитать веру в свои силы и возможности, стремление к достижению результата, успех которого зависит, прежде всего, от трудолюбия, силы воли, целеустремлённости человека. Выстраивается система ценностей и установок, определяющая индивида как личность.

Социализация – процесс, включающий в себя усвоения индивидом социального опыта путём вхождения в социальную среду, систему социальных связей, а также процесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счёт его активной деятельности, включения в социальную среду – то есть процесс ста-

новления личности, осуществляется, прежде всего, в трёх сферах: деятельность, общение, самосознание.

Процесс социализации включает не только тех, кто обучается и усваивает новые знания, ценности, обычаи, нормы. Важной составляющей этого процесса выступают и те, кто влияют на этот процесс и в решающей степени формируют его – это агенты социализации (конкретные люди или группы людей) и институты социализации. В зависимости от того, кто выступает в качестве её агента, социализация делится на первичную, протекающую в рамках малых, прежде всего первичных групп, и вторичную социализацию – под влиянием норм и ценностей формальных агентов или институтов социализации (детский сад, школа, институт и т.д.).

Первичные агенты социализации – родители, близкие родственники, сверстники, учителя, тренеры – составляют непосредственное или ближайшее окружение, определяют первичную среду человека, оказывающую важнейшую роль для формирования его личности. Это происходит, прежде всего, потому, что для индивида первичная группа, к которой он принадлежит, выступает одной из важнейших референтных групп, т.е. той, система ценностей и норм которой выступает для индивида своеобразным эталоном поведения. Придя в спор-

тивную секцию или школу, юный спортсмен попадает в новую социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты социализации. Для каждого человека особенно важна первичная социализация, когда закладываются основные психофизические и нравственные качества личности. В первичной социализации спортсмена наряду с семьей, школой задействован социальный институт физической культуры и спорта. Среди агентов первичной социализации далеко не все играют одинаковую роль и обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему социализацию, родители занимают превосходящую позицию. Для юного спортсмена тренер также играет одну из ведущих ролей. Ровесники, напротив, равны ему. В каком-то смысле, с одной стороны – ровесники, а с другой – родители и тренер воздействуют на юного спортсмена в противоположных направлениях. Тренер в данном случае усиливает позиции родителей в формировании базисных ценностей, а также регулирует сиюминутное поведение, ориентируя юного спортсмена на спортивный стиль жизни, достижение высоких результатов.

В сфере физической культуры и спорта агентами вторичной социализации могут быть руководители спортивного клуба, судьи, СМИ. Контакты спортсмена с такими агентами происходят реже, они менее продолжительны, а их воздействие, как правило, менее глубокое, чем у первичных агентов.

Первичная социализация наиболее интенсивно происходит в первой половине жизни. Вторичная социализация охватывает вторую половину жизни человека, когда он сталкивается с формальными организациями и учреждениями. Первичная социализация спортсмена – это сфера межличностных отношений (например,

спортсмен – тренер), вторичная социализация – сфера социальных отношений (например, спортсмен – федерация по виду спорта). Каждый агент первичной социализации выполняет множество функций (например, тренер – администратор, воспитатель, учитель), а вторичной – одну, две [3, 4].

В социальной психологии выделяется три основные стадии социализации, связанные с отношением к трудовой деятельности: дотрудовая, трудовая и послетрудовая [1]. На каждой из стадий социализации физическая культура и спорт играют свою существенную роль.

Дотрудовая стадия охватывает весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. В свою очередь, эту стадию принято разделять на два более или менее самостоятельных периода:

а) ранняя социализация, охватывающая время от рождения ребенка до его поступления в школу, т. е. тот период, который в возрастной психологии именуется периодом раннего детства;

б) стадия обучения, включающая весь период юности в широком понимании этого термина (обучение в школе, ПТУ, вузе).

Если рассматривать дотрудовую стадию социализации с точки зрения массового спорта, т. е. «спорта для всех», то, как уже отмечалось ранее, её основная миссия заключается в формировании интереса, ценностных ориентаций на занятия физической культурой и спортом, связанных, прежде всего, со здоровым образом жизни.

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека. Хотя демографически границы «зрелого» возраста условны, но фиксация такой стадии не представляет затруднений – это весь период трудовой

деятельности человека. Включение трудовой стадии в орбиту проблем социализации приобретает особое значение в современных условиях в связи с идеей непрерывного образования, в том числе взрослых. Занятия физической культурой и спортом продлевают трудовую деятельность человека, увеличивают социальную активность, уменьшают количество трудопотерь на предприятиях, связанных с больничными листами,

Послетрудовая стадия социализации. Увеличение продолжительности жизни, с одной стороны, и определенная социальная политика государств – с другой (имеется в виду система пенсионного обеспечения), приводят к тому, что в структуре народонаселения развитых стран пожилой возраст начинает занимать значительное место. Прежде всего, увеличивается его удельный вес. В достаточной степени сохраняется трудовой потенциал у лиц, которые составляют социальную группу пенсионеров. Не случайно сейчас переживают период бурного развития такие дисциплины, как геронтология и гериатрия. Оптимальные занятия физической культурой и спортом в пожилом возрасте является важным фактором увеличения продолжительности жизни, коммуникации и социальной мобильности граждан.

Спортсмен, как и любой другой человек, проживает несколько стадий социализации. Классификацию стадий социализации спортсмена путем включения его в спортивную деятельность можно связать с этапами формирования его спортивной карьеры. Если принять этот принцип, то можно выделить следующие стадии социализации: 1) включение субъекта в спортивную деятельность; 2) занятия детско-юношеским спортом; 3) переход из любительского в профессиональный спорт; 4) завершение

спортивной карьеры и переход к другой карьере.

Первая стадия социализации связана с периодом начала спортивной деятельности. Этот период очень важен для юного спортсмена, т.к. закладываются основы ценностного отношения к спортивной деятельности. К сожалению, немногие дети могут успешно пройти этап спортивной подготовки, более одной трети прекращают занятия спортом еще в детском возрасте. Безусловно, спорт высших достижений и профессиональный спорт доступен не многим, но политика пропаганды массового спорта, создания условий для занятий детей и молодежи в разнообразных спортивных секциях должна быть среди первоочередных задач государства.

Однако, говоря о положительных моментах социализации средствами спорта, нельзя не сказать о негативных факторах развития современного спорта, которые серьезно повлияли на его ценности. Погоня за медалями и рекордами привела к возникновению таких негативных явлений в спорте, как стремление к победе любой ценой, допинг, ранняя специализация, жестокость, насилие и т.д.

По своей природе спорт, несмотря на присущую ему соревновательность, гуманен, поскольку он способствует развитию личности, помогает раскрывать непознанные возможности человеческого организма и духа. Реализация гуманистического потенциала спорта не происходит сама собой и во многом зависит от того, в каких целях общество использует спорт.

В конце XX века профессиональный спорт стал составной частью международного спортивного и олимпийского движения. Сегодня многие ученые, критикуя существующий путь развития международного спорта, пытаются найти новые модели соревновательной деятельности. Особенно

важны такие исследования для массового и детского спорта. Уже созданы концепции спартианского движения, спортизированного физического воспитания, валеологического и олимпийского воспитания молодежи. Это первые шаги, позволяющие сохранить и развивать гуманистические ценности спорта [4]. Эффективность социализации посредством спортивной деятельности зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества и личности. В этой связи можно обратиться к опыту пропаганды спорта в США, где спорт стал национальным увлечением, был объявлен моделью самого американского общества, которую принимают большинство американцев. В спорте США достижение победы возведено в культ, победа превалирует над всеми другими ценностями. И эту точку зрения разделяют в американском обществе все – начиная от школьника, кончая профессиональными спортсменами и политическими деятелями. Здесь следует сказать о средствах массовой информации, без которых, особенно телевидения, спорт бы не стал столь популярным в США.

Таким образом, можно заключить, что характер многих преуспевающих взрослых американцев формируется благодаря спорту или его восприятию в качестве зрелища. И начинается это ещё в школе. Именно там закладывается это преклонение перед спортом, вера в него, которую многие в США называют “второй религией” [2].

Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом.

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения со-

циальной роли физической культуры и спорта, которая проявляется:

- в повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
- в широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;
- в продлении активного творческого долголетия людей;
- в организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;
- в вовлечении в занятия физической культурой и спортом трудоспособного населения;
- в использовании физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот;
- в резком увеличении роста дохода от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;
- в возрастающем объеме спортивного теле - радиовещания и роли телевидения в развитии физической культуры и спорта и формировании здорового образа жизни;
- в развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения;
- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране вопросы развития физической культуры и спорта становятся ключевым направлением социальной политики. Однако в настоящее время физической культурой и спортом в стране занимаются всего 15,9 % населения, тогда как в развитых странах мира этот показатель достигает 40-60 % процентов населения. Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая

физическая подготовленность учащихся. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%.

В настоящее время правовая и нормативная базы в области физической культуры и спорта не позволяют осуществить права каждого гражданина России на занятия физической культурой и спортом. Бюджетное финансирование не обеспечивает в полной мере потребности развития, как спорта высших достижений, так и спорта для всех, а для инвесторов, готовых вкладывать средства в физическую культуру и спорт, не созданы соответствующие условия. Недостаточное количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в значительной степени обусловлено практически полным отсутствием пропаганды здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в средствах массовой информации, особенно на телевидении. Серьезная проблема для сферы физической культуры и спорта – отток за рубеж квалифицированных специали-

стов, тренеров и спортсменов. Это обусловлено, с одной стороны, высоким уровнем подготовленности наших специалистов, тренеров и спортсменов, востребованностью их на мировом уровне, а с другой — отсутствием условий для полноценной работы в нашей стране [5].

Несмотря на то, что в настоящее время в стране начинает формироваться интерес к здоровому образу жизни, однако такая заинтересованность еще не приобрела черты устойчивой, целостной системы поведения. Поэтому в условиях принятия Россией общечеловеческих ценностей и идеалов к системе физической культуры и спорта предъявляются новые требования по осуществлению комплекса первоочередных мер по улучшению физкультурно-спортивной работы и формированию здорового образа жизни населения.

Таким образом, спорт является важным фактором социализации всех возрастных групп населения. Большой социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере использовать на благо развития страны, т.к. это наименее затратный и наиболее результативный рычаг форсированного морального и физического оздоровления нации.

Литература:

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 363 с.
2. Гуськов, С.И. Спорт и американская школа [Текст] / С.И. Гуськов, Л.Б. Кофман // Спорт, духовные ценности, культура. Вып. 7. Детский спорт (концепции, программы, технологии). – М.: Гуманитарный Центр “СпАрт” РГАФК, 1997. – С. 149- 153.
3. Лубышева Л.И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности [Текст] / Л.И. Лубышева // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 1. – С. 2-8.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ ПО ТЕХНИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ КАТАНИЯ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ

*Данилин Виктор Иванович
Малинин Сергей Евгеньевич*

А н н о т а ц и я. Приведена программа обучения инструкторов-методистов технике катания и безопасности на горных лыжах, базирующиеся на принципе системности, которая строится как единая педагогическая технология, с многоуровневыми требованиями, включающими необходимые теоретические знания и практические навыки. На основании анализа горнолыжного травматизма разработаны требования безопасности проведения практических семинаров и учебно-тренировочного процесса в климатических условиях и особенностях высокогорья.

Ключевые слова: инструктор-методист, программа обучения, техника катания, горные лыжи, безопасность

В последние годы обучение инструкторов среднего и высшего звена по горнолыжному спорту, как и вся система образования, испытывали значительные затруднения, связанные с быстрым изменением социальных ориентиров и резкой смены условий функционирования центров подготовки инструкторов горнолыжного спорта. Наиболее заметными проблемами являются:

- недостаточность обеспечения научно-методическими разработками процесса обучения и переподготовки инструкторских кадров;
- крен в сторону подготовки кадров с высшим образованием, в ущерб подготовке работников среднего и низшего звена;
- неопределенность в потребности кадров для индустрии горнолыжного спорта, их квалификации и количества;
- отсутствие оперативной корректировки программ и образовательного стандарта с учетом изменений рыночной ситуации;
- слабое освоение прогрессивных методов подготовки кадров.

Организация подготовки инструкторов-методистов по горным лыжам в современных условиях рыночных отношений является важной задачей.

Актуальность исследования возрастает также в связи с подготовкой и проведением XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи.

При этом необходимо изначально подчеркнуть новизну данного направления, связанного с изменением отношения к технологичности учебно-познавательной деятельности обучающихся всех уровней; методическому обеспечению самостоятельной работы слушателей; организационным формам учебных занятий и семинаров, в которых используется подход, ориентированный на системность, субъект-субъектные взаимодействия, социально-экономические взаимодействия системы дополнительного и профессионально-педагогического образования.

В результате проведенных исследований создана эффективная система многоуровневой подготовки инструкторов-методистов для обучения технике катания на горных лыжах и разработаны требования к безопасному проведению занятий в условиях высокогорья [1]. Для сбора, обработки, анализа необходимой информации в работе были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников и документов; моделирование, педагогические

наблюдения, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическая оценка; тестирование технической, общей, специальной физической и подготовленности; методы математической статистики.

Современный инструктор-методист должен иметь педагогические знания и навыки, включая технологию и методику обучения технике катания на горных лыжах, учитывая, при этом менталитет российского обучающегося, уровень его подготовленности, особенности снежного покрова, климатогеографических и погодных условий, температурных режимов и т.п. [2].

В настоящее время подготовка инструкторов базируется на разнородном контингенте обучающихся: бывших спортсменов, достигших определенных спортивных результатов; специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих иную спортивную специализацию; любителей, имеющих опыт педагогической работы.

Поэтому программа и методика обучения современной горнолыжной технике будущих инструкторов является универсальной и может использоваться при обучении туристско-любителей; горнолыжников начального и продвинутого уровня; бывших спортсменов, прошедших серьезную подготовку в других видах спорта; дипломированных специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих иную спортивную специализацию; а также любителей горных лыж, имеющих опыт педагогической работы.

В настоящем экспериментальном исследовании подготовка инструктора-методиста включала четыре уровня освоения нормативной части программы: инструктор без категории (кандидат в инструкторы); инструктор третьей, второй и первой катего-

рии. При этом темпы обучения по программе того или иного класса могут варьироваться в зависимости от уровня физической и технической подготовки, от количества обучающихся в группе, от внешних условий: рельефных особенностей и разнообразия трасс, состояния снежного покрова, погоды, подъемников и т.п.

За центральное звено программы взят резаный поворот на параллельных лыжах [3], при котором большая часть поворота ведется на кантах. В качестве импульса в этом повороте используется опора закантованных лыж и боковое движение бедер и коленей без разворота ступней. Однако, традиционный скользящий поворот на параллельных лыжах, который широко используется горнолыжниками-любителями при катании в горах в условиях разнообразия склонов, рельефа и погодных условий, также не забыт и является необходимой составляющей программы.

Основное содержание программы включает описание техники горнолыжного спорта, методы и методические приемы обучения ее основам с учетом ряда условий: климатических (температура воздуха, солнечная радиация, высота над уровнем моря и пр.) технических особенностей мест катания (характер трасс, их рельеф, техника безопасности) и пр.) особенностей начальной подготовки (пол, возраст, техническая и физическая подготовленность и пр.), а также учета психологической «раскрепощенности» и особенностей российской ментальности занимающихся.

В программу включены занятия по совершенствованию техники катания инструктора, изучению основ развития физических качеств, педагогическим основам обучения различных возрастных категорий обучающихся, освоению методик обучения катанию на горных лыжах на трассах, имеющих

строго определенные характеристики, изучению основ техники безопасности, оказанию первой помощи пострадавшему. В программу включена стажировка (педагогическая практика), а также контрольные испытания (экзамены) по всем разделам семинара с присвоением квалификации «Инструктор по горнолыжному спорту» соответствующей категории или без категории.

В силу специфики подготовки инструкторов по горным лыжам, наиболее приемлемой формой обучения выступает семинар как наиболее активный метод обучения, в применении которого преобладает продуктивно-преобразовательная деятельность. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью углубленного изучения учебной дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирования и развития научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировать излагаемый материал и отстаивать свое мнение.

Практическая самостоятельная работа каждого обучающегося по подготовке к семинару включает четыре этапа и решает задачи: уяснить тему, цель и вопросы, определить какие потребуются источники информации по каждому вопросу, при необходимости участвовать в коллективных установочных консультациях; осуществить сбор и ознакомление с материалом рекомендуемой литературы, участвовать в индивидуальных консультациях и собеседовании; изучить документальные и литературные источники; провести углубленную работу с конспектом, подготовиться к выступлению.

На практических занятиях слушатели разучивают и совершенствуют

собственную демонстрационную технику, отрабатывают корректирующие и подводящие упражнения, проводят занятия с группой по планам-конспектам, разработанным на теоретических занятиях, проводят соревнования.

Предметная подготовка инструктора осуществляется от начального, где описание приемов изложено как эталонная трактовка применительно к современному состоянию горнолыжной техники к достижению мастерства как в плане освоения техники катания, так и владения методикой обучения.

На всех этапах обучающиеся работают в режиме консультирования с преподавателем. На первом этапе подготовки обучающихся к семинару нами проводились коллективные установочные консультации. В период работы обучающихся над рекомендуемыми источниками проводились индивидуальные консультации и собеседования. Реферат – краткое изложение в письменной или устной форме содержания изученных обучающимся монографий, статей периодической печати, а также личного опыта в рассматриваемой области.

Доклад и сообщение – это краткое выступление обучающихся по одному из рассматриваемых вопросов на основе обобщения всего изученного материала.

Дополнительные вопросы – основное средство управления ходом семинара. С их помощью преподаватель направляет выступления или дискуссии в нужное русло. В ходе семинара педагог использует вопросы уточняющие, встречные, наводящие и проблемные.

Уточняющие вопросы вынуждают выступающего на семинаре конкретизировать высказанную мысль, четко и определенно сформулировать ее. Наводящие или направляющие вопросы

вводят обсуждение или полемику в нужное русло, устраняют нежелательные отклонения от проблемы. Встречные вопросы близки к постановке задач на самостоятельность мышления, так как включают требования дополнительного аргументирования или анализа содержания отдельных положений. Они способствуют выявлению логических ошибок, обуславливающих сомнительность выводов докладчика. Проблемный вопрос – это методический прием, используемый для углубления знаний.

В процессе обучения давались следующие методические рекомендации, которые помогут слушателям во время проведения занятий на склоне.

Инструктор должен придерживаться оптимального темпа обучения. Темп обучения тесно связан с целью урока, важно не только знать, что изучать, но и в какой мере необходимо освоить тот или иной прием. Не следует слишком быстро переходить к освоению нового приема. Незакрепленные базовые навыки (например, стойка, положение рук) могут привести к закреплению ошибочного выполнения приема и послужить препятствием в дальнейшем обучении. Однако нельзя и затягивать обучение, повторяя один и тот же технический элемент, ведь цель учеников – овладеть техникой спуска. На первых порах можно не доводить ее до совершенства. Цель не должна казаться ученикам далекой и недостижимой. Поэтому достаточно хорошего исполнения элемента, чтобы перейти к отработке более сложного. Важно уметь правильно определить достаточный уровень устойчивого освоения навыка, который не будет препятствовать развитию его целесообразной изменчивости в условиях быстро меняющейся обстановки на спусках.

Инструктор должен ставить только посильные для своих учеников задачи,

чтобы они чувствовали свой прогресс. Необходимо подбадривать своих учеников, отмечать их успехи, следить, чтобы они не расстраивались из-за неудач, не смущались. Необходимо время от времени давать ученикам возможность отрабатывать разучиваемые элементы в свободных спусках, так как постоянное наблюдение и критика для многих часто являются препятствиям в обучении. Заканчивать занятия желательнее тем, что легко дается ученикам. Это ободрит их в заключительные минуты занятия, и они уйдут с урока с ощущением собственного успеха.

Исправляя ошибки своих учеников, инструктор должен выделять основную, главную ошибку, мешающую выработке требуемого навыка. Необходимо говорить ученику о том, что и как надо делать, а не о том, что ученик делает неправильно. Акцент должен быть позитивным, в частности, вместо фразы: «Не заваливайтесь назад», рекомендуется: «Постарайтесь почувствовать давление на язычок ботинка».

Во избежание ошибок и их исправления нужно предложить ученику выполнить подводящее упражнение или разбить изучаемый элемент на части, чтобы он выполнил его по частям.

В организационном плане для отработки упражнений и коротких объяснений следует строить своих учеников в шеренгу вдоль линии склона на краю трассы, следя за тем, чтобы ветер и солнце не были направлены им в лицо. На пологом склоне возможно построение группы полукругом, такое же построение удобно и для проведения разминки. При объяснении и демонстрации, где требуется упоминание правой и левой лыжи, инструктор должен встать так, чтобы его лыжи были направлены в ту же сторону, что и у группы.

Инструктор выбирает место проведения занятия в соответствии с зада-

чами урока и технической подготовленностью группы. В таблице 1 приведен одинаковый объем занятий для разных групп. Однако если при подготовке инструкторов-методистов пер-

вой группы используются горнолыжные склоны низкогорья с перепадом высоты до 300 метров, то при обучении второй группы с перепадом высоты 1500 м в условиях среднегорья.

Таблица 1

Общий учебный план семинаров по подготовке инструкторов по горнолыжному спорту первого и второго уровня

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ	ОБЪЁМ ЧАСОВ	
	1 УРОВЕНЬ	2 УРОВЕНЬ
Теоретическая подготовка	44	44
Практическая подготовка, в т.ч.	80	80
▪ совершенствование собственной техники катания на горных лыжах	40	25
▪ проведение занятий по обучению	20	25
▪ практические занятия по оказанию первой помощи пострадавшим	10	15
▪ практические занятия по организации и проведению соревнований	10	15
Контрольные испытания (экзамены)	20	20
ИТОГО:	224	144

Склон для обучения должен соответствовать технической подготовленности группы, его условия должны отвечать задачам освоения конкретного приема горнолыжной техники. Нельзя вести начинающих горнолыжников на слишком сложный для них склон, например, крутой или бугристый, с тяжелым, влажным разбитым снегом или, наоборот, леденстым; опасен также рыхлый снег, покрытый ледяной коркой.

При работе на коротких склонах (200-300 м, бугельный подъемник) возможно использование так называемого «манежного» метода проведения урока, когда инструктор занимает место внизу у края трассы, откуда ему хорошо виден весь спуск. Ученики самостоятельно отрабатывают определенные навыки по заданию инструктора, поочередно подъезжая к нему за консультациями.

Инструктор по горнолыжному спорту – это профессионал индустрии

сервиса, и главной его заповедью должно быть уважение к своим клиентам.

Инструктор должен знать имена своих учеников и обращаться к ним по имени. Необходимо уделять внимание каждому ученику. Разговаривая с учеником, смотреть ему в лицо. Речь инструктора должна быть грамотной, объяснения – лаконичными; говорить надо четко, громко, не быстро.

Успех инструктора складывается из учета сложности трасс для катания и ее безопасности.

Классификация сложности горнолыжных трасс, проведенная авторами настоящего исследования, представляет собой ряд разделов: наименование трассы; диапазон продольных углов склона; диапазон продольных углов участка трассы; ширина трассы. Кроме того представлены характеристика рельефа трассы и классификация горнолыжных трасс по уровню сложности (табл. 2).

Классификация горнолыжных трасс

Наименование трассы*	Диапазон продольных углов склона, °	Диапазон продольных углов участка трассы, °	Ширина трассы, м
Синяя	10...15	от 15 до 25	не менее 20
Красная	16...21	от 25 до 35	не менее 20
Черная	22...37	свыше 35	не менее 35, допускается до 20 на прямолинейных участках

*Зеленые трассы – самые простые трассы; синие трассы – для лыжников среднего уровня; красные трассы – для лыжников высокого уровня; черные трассы – для экспертов.

Перечислим основные опасности, возникающие при обучении горнолыжников в горах это – спуск с горы начинающего ученика без инструктора, катание вне трасс, неподготовленность горнолыжных трасс, отсутствие или неправильная разметка трасс, эксплуатация не сертифицированного оборудования, допуск к работе не аттестованного обслуживающего персонала, проведение учебных занятий на лавиноопасных склонах. Ни один горнолыжник не может быть полностью застрахован от получения травмы или от того, чтобы стать свидетелем неприятного инцидента. Причиной травмы может быть и неподготовленность самого горнолыжника, наезд на него другого любителя скоростного катания, столкновение с препятствиями, находящимися на трассе, использование устаревших канатных дорог, их механизмов, не своевременный технический надзор, сход снежной лавины.

Горнолыжные травмы являются одной из ведущих причин смертности и потери трудоспособности отдыхающих в горах. Так, по данным территориальных центров мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в 2009 году в Таштагольском районе Кемеровской области на горнолыжных трассах горы Зеленая травмировано 64 человека, а в Промышленовском районе на горнолыжном комплексе «Танай» травму полу-

чил 71 человек. На горнолыжную базу, расположенную в алматинском урочище Чимбулак, сошла лавина. Под многометровой толщей снега оказались люди. Трое туристов (двое граждан России и один – Литвы) выбрались из снежного плена самостоятельно, тело работника турбазы из-под завала извлекли спасатели. По рассказам очевидцев, под снегом остались еще как минимум четыре человека. В тоже время, в соответствии с проектом Концепции совершенствования государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности [4], риски аварий и масштабы возможных последствий будут оцениваться при осуществлении страхования ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте. При этом введение технического надзора уведомительного порядка (и это в условиях приближающейся Сочинской олимпиады) в отношении канатных дорог, фуникулеров, лифтов, эскалаторов, в том числе предусмотрев возможность исключения объектов данного класса из числа поднадзорных федеральному органу исполнительной власти в области промышленной безопасности с одновременным установлением в отношении таких объектов альтернативных режимов регулирования (с правом хозяйствующего субъекта на выбор ме-

жду саморегулированием и страхованием ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта), диктует необходимость создания нормативно-правовой документации технического регулирования. Ниже приводятся требования к подобной документации

В раздел «Общих требований» необходимо включить следующие подразделы: документация; обустройство трасс; оборудование; требования по безопасности; информационное обеспечение; требования к услугам, расположенным на горнолыжных трассах; обслуживающий персонал.

«Требования по документации» определяют необходимую документацию при подтверждении безопасности горнолыжных трасс и включают:

- декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта (в отношении канатных дорог и фуникулеров);
- свидетельство о страховании ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов (горнолыжные подъемники, системы искусственного оснежения);
- заключение органов санэпиднадзора, подтверждающее соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил;
- заключение (разрешение) органов экологической экспертизы;

Кроме того необходимо отметить наличие таких пунктов как, схема (карта, план) горнолыжной трассы с указанным названием трассы в масштабе 1:5000, обзорная карта местонахождения трассы, план или карта расположения объектов на территории горнолыжного комплекса, правила использования сооружений и объектов, правила поведения и безопасности, документы системы информационного обеспечения трасс. В подразделе «Требования к оборудо-

ванию» должны быть предусмотрены такие пункты как:

- контроль безопасности за состоянием оборудования;
- необходимость сертификации оборудования;
- наличие документов изготовителя оборудования, не подлежащего обязательной сертификации;
- обеспечение трасс необходимым оборудованием;
- обеспечение пропускной способности канатной дороги.

В подразделе «Требования по безопасности» перечисляются требования, обеспечивающие при спуске по горнолыжным трассам безопасность жизни и здоровья людей.

В подразделе «Требования по информационному обеспечению» представляется информация, обеспечивающая правильность и комфортность спуска, безопасность и своевременность оповещения горнолыжников.

Подраздел «Требования к обслуживающему персоналу» устанавливает требования к уровню лиц, обеспечивающих безопасность на горнолыжных трассах. Такие лица должны:

- своевременно обеспечивать необходимой помощью потребителей;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, снаряжения и инвентаря;
- соблюдать правила техники безопасности и своевременно проходить соответствующие инструктажи;
- использовать современные технологии и методики по оказанию первой помощи;
- знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые документы, касающиеся профессиональной деятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие программы проведения мероприятий по оказанию помощи.

Следует изложить ряд замечаний о лавинной опасности. Красоту и величие гор, по мнению многих, относят к величинам непререкаемым. Но за этой красотой кроется иное лицо дикой и необузданной стихии - это лавины. Лавиноопасные районы в пределах России занимают площадь 3077,8 тыс. кв. км, что составляет 18% ее территории. В лавиноопасных и потенциально опасных горных районах России по оценкам экспертов проживает более 6 200 000 человек.

Находясь в лавиноопасных районах необходимо знать, что одиночные лыжники или альпинисты подвергаются особенной опасности. Причем лыжники подвергаются большей опасности, чем альпинисты - резаная дуга провоцирует отрыв снежной доски. Прямой спуск или подъем является более безопасным. Все лыжники, катающиеся вне трасс, должны иметь при себе включенные на спуске лавинные датчики.

Существуют и другие факторы, представляющие опасность в горах: употребление алкоголя и наркотиков; повторение на лыжах дурных примеров, например, «эффектное» торможение перед группой лыжников; прыжки с трамплина в не отведенных для этого местах; выезд на скорости к не просматриваемому участку трассы (перегибу) и др. Психологический стресс от долгого стояния в очереди на подъемник, от скопления туристов на трассе, физическое состояние, так же и другие внешние и внутренние раздражители также увеличивают степень риска при спуске.

Горнолыжный спорт и отдых предъявляет к людям определенные требования, игнорируя которые, можно способствовать возникновению опасных ситуаций. Прежде всего, необходимо выделить категорию людей, которым вообще противопоказано заниматься горнолыжным туризмом.

Во-первых, это лица, страдающие рядом заболеваний, например, сердечно-сосудистых, костно-мышечных или при некоторых патологиях нервной системы. Если есть проблемы со здоровьем, то обязательно надо проконсультироваться в физкультурном диспансере. Во-вторых, это лица с различными изъянами органов чувств (зрение, слух и т. д.). Так же не рекомендуется подниматься в высокогорье при некоторых хронических заболеваниях, которые в обычных условиях не вызывают осложнений, но в условиях недостатка кислорода могут вызвать нежелательный рецидив.

Для повышения эффективности и безопасности обучения инструкторов разработан ряд правил поведения на трассе:

- спускаясь по склону, контролировать свою скорость так, чтобы не совершить столкновения со спускающимися рядом и впереди лыжниками;
- начиная движение, посмотреть вверх по склону – не создадите ли вы препятствие для спускающихся лыжников;
- не останавливаться в узких местах и на поворотах трассы, если вас не видно сверху;
- не выходить на закрытые трассы и подчиняться всем предупреждающим и запрещающим знакам.

При этом горнолыжник должен:

- ✓ Вести себя так, чтобы не подвергать опасности окружающих и не причинить им вреда.
- ✓ Выбирать скорость и траекторию движения в соответствии с реальной ситуацией и видимостью на склоне, а также учитывать состояние склона.
- ✓ Выбирать трассы в соответствии с уровнем своих физических возможностей и технической подготовленности.
- ✓ Обгон осуществляется только при наличии достаточного пространства для маневра около обгоняемого лыжника или сноубордиста, при этом

нельзя создавать помехи другим участникам движения.

✓ При столкновении на трассе остановиться и убедиться, что своим наездом не причинил никому вреда.

✓ Покинуть как можно быстрее не просматриваемый и узкий участок, а также места пересечения трасс.

✓ Пользоваться кромкой трассы при подъеме или спуске пешком по трассе. В туман кататься нельзя.

✓ Подчиняться указаниям предупреждающих и запрещающих знаков.

✓ Уметь оказать первую помощь при несчастном случае.

✓ При несчастном случае в качестве свидетеля или участника независимо от того, виноват или нет, сообщить свое имя спасательной службе и при необходимости дать показания.

Приведем ряд простых рекомендаций [5], которые помогут значительно уменьшить риск получения травмы на склонах:

- ежедневная разминка и разогрев мышц перед тем как подняться на склон;
- регулярная проверка снаряжения, особенно креплений и ботинок;
- соблюдать общие правила безопасности на склоне, которые приведены выше;
- контролировать спуски и поведение рядом катающихся горнолыжников;
- не кататься в состоянии алкогольного опьянения;

– остановиться, при первых признаках усталости;

– соблюдать наибольшую осторожность во время последнего спуска;

– сняв лыжи после спусков, проверить подошву ботинок, не покрыта ли она ледяной коркой;

– не снимать самостоятельно горнолыжный ботинок с поврежденной ноги.

– при минимальном подозрении на повреждение позвоночника - не передвигаться до прибытия спасателей, недопустимо сидячее и вертикальное положение;

– при любом серьезном инциденте необходимо воткнуть в снег лыжи чуть выше справа и слева от места инцидента, вызывать спасателей;

– до прибытия спасателей необходимо сохранить пострадавшего в тепле, снять очки, лыжи, но не ботинки;

– если пострадавший без сознания - проверить, не забиты ли рот и нос снегом, наилучшее положение при бессознательном состоянии - на спине в полуобороте на бок;

– проверить, есть ли пульс и дыхание, если нет - нужно проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

– Катание без травм – самая большая награда инструктора, а его успех – это улыбки на лицах учеников, их стремление снова и снова выходить на горнолыжные склоны.

Литература:

1. Данилин В.И., Алёхина С.В., Алешин В.П., Тихомиров Д.В. и др., Учебно-методическое пособие //под общей ред. В.И. Данилина. - М.: «Альт Косульт», 2009.
2. Горяйнов А. Г., Горные лыжи и сноуборд. Карвинговая техника.: РИ-ПОЛ классик, М., 2006.
3. Ле Мастер Р. На кантах. М., 2002.
4. SKIS.RU, опубликовал Admin 27.01.07. на сайте Горнолыжного клуба КостенSki (www.kostenski.ru)

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ПИЛАТЕС НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С ПОЯСНИЧНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА

*Бочкова Татьяна Владимировна
Пылаева Ольга Николаевна*

Аннотация. Материалы этой статьи посвящены проблемам качества жизни женщин среднего возраста. Авторы показали эффективность методики пилатес в профилактике остеохондроза и улучшении функционального состояния.

Ключевые слова: качество жизни, техника пилатес, фитнес, психика, остеохондроз.

Актуальность исследования обусловлена тем, что 30% населения развитых стран, в том числе и в нашей стране, страдает хроническими болями в спине, число таких больных в последние годы неуклонно увеличивается, а на их реабилитацию расходуются огромные средства.

Если раньше остеохондроз начинал беспокоить людей в среднем после 40 лет, то сейчас он наблюдается уже у семнадцатилетних. По количеству выдаваемых больничных листов только лишь острые респираторные вирусные инфекции и грипп опережают остеохондроз. Важно подчеркнуть, что болезнь поражает людей в социально

активном возрасте и длится долго, подчас тяжело, нередко проявляется в рецидивах, поэтому наносит значительный экономический ущерб обществу.

Впервые появившаяся головная боль, боль в шее, грудной клетке или пояснице могут послужить настораживающим сигналом об уже имеющемся выраженном остеохондрозе. Женщины чаще, чем мужчины, болеют остеохондрозом, но у мужчин чаще возникают обострения [6]. Лечение имеет комплексный характер и зависит от множества факторов. Люди, страдающие от болей в спине чаще принимают меры только лишь при

обострении заболевания. А, купировав болевой синдром, забывают о недуге, не принимая во внимание причины возникновения болей и необходимость изменить привычный образ жизни. Абсолютно точно можно сказать о важности профилактики обострений в восстановительном периоде данного заболевания.

В комплексном лечении неврологических проявлений остеохондроза лечебной физкультуре отводится очень важное место. А в профилактике, то есть предупреждении обострения болезни, она играет главную роль. Как правило, после обращения к врачу и получив медикаментозное лечение, больные проходят курс лечебной физкультуры и массажа в периоде восстановления. Гарантию того, что боль не вернется, может дать только постоянная профилактика заболевания. Специальные упражнения должны войти в образ жизни. Залы ЛФК при стационарах и реабилитационных центрах рассчитаны на прохождение курсов занятий ЛФК и на обучение к самостоятельным занятиям. Также заниматься можно и в спортивных залах города, доступных для всех желающих и предлагающих множество фитнес-программ, способствующих оздоровлению организма, дающих возможность предотвратить развитие заболеваний. Программы носят комплексный характер с основным упором на коррекцию фигуры.

Проблема заключается в том, что многие фитнес-программы рассчитаны на людей в общем здоровых. Столкнувшись с серьезным заболеванием, люди пугаются, ограничивают себя в физической нагрузке, боятся навредить, не доверяют оздоровительным центрам. Состояние от малоподвижного образа жизни только ухудшается. Важно помнить, что нагрузки показаны практически всем. Главное, чтобы учитывались особен-

ности состояния здоровья, и велся постоянный контроль за процессом тренировок.

Поэтому целью настоящего исследования явилось улучшение качества жизни женщин среднего возраста с поясничным остеохондрозом позвоночника посредством методики пилатес. Мы предполагали, что использование занятий по системе пилатес может существенно повлиять на восстановление, сохранение, развитие и поддержание уровня физической, функциональной подготовленности занимающихся.

Методика пилатес выражена в восьми принципах: релаксация, концентрация, выравнивание, дыхание, центрирование, координация, плавность движений, выносливость. Эти принципы продолжают оставаться основой каждого упражнения.

Основные задачи пилатес – укрепление мускулатуры, улучшение координации и баланса тела, улучшение осанки, стимулирование циркуляции крови и повышенное восприятие собственного тела.

Основой всех упражнений пилатес является тренировка так называемого "Powerhouses" — "каркаса прочности", под этим подразумевается группа мышц, расположенная вблизи позвоночника, то есть опорная мускулатура. Все движения во время упражнений пилатес выполняются медленно, плавно, благодаря чему мышцы и связки не перенапрягаются. Одновременно тренируется правильное дыхание. Следовательно, причина эффективности методики пилатес является то, что он восстанавливает мышечный баланс, изменяя порядок использования мышц при осуществлении различных движений, приучая тело к естественным движениям.

Для достижения цели нашего исследования были поставлены следующие задачи:

1. Оценить силовую выносливость мышечного корсета и гибкость позвоночного столба у обследуемых лиц.
2. Сравнить динамику показателей качества жизни лиц, страдающих поясничным остеохондрозом.
3. Разработать рекомендации по повышению эффективности применения шейпинг технологии у лиц, страдающих поясничным остеохондрозом.

Для решения поставленных задач было проведено исследование клиентов, занимающихся в спортивно-оздоровительном центре Северного государственного медицинского университета города Архангельска, в основном, с целью укрепления мышечного корсета и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Исследование проводили авторы данной статьи. В исследовании приняло участие 22 женщины трудоспособного возраста. Средний возраст исследованных составил $47,1 \pm 1,3$ лет. Особенностью исследуемой группы является наличие остеохондроза поясничного отдела II-III степени в периоде восстановления у 77% женщин, грыжи межпозвонкового диска имеют 23% женщин. Данные о наличии остеохондроза поясничного отдела позвоночника и грыжи межпозвонкового диска у обследуемых лиц получены из выписок медицинских карт, которые были предоставлены по просьбе руководителя исследования. По роду своей профессиональной деятельности обследованный контингент был подразделён на две группы. В первую группу вошли лица, условия труда которых предполагают сидячий, малоподвижный образ жизни. Из обследованных к таким профессиям были отнесены: экономист, бухгалтер, менеджер, юрист, управляющая, преподаватель, административный работник. Доля таких работников составила 82%. Ко второй группе были отнесены женщины, чьи условия труда требуют

повышенного физического напряжения. Это были люди следующих профессий: завхоз, учитель, продавец. Доля обследованных данной группы составила 18%. Частота обострения заболевания у исследуемой группы составила 1-2 раза в год, в связи с воздействием неблагоприятных факторов.

Структура занятия по методике пилатес следующая:

1. Подготовительная часть: разминка.
2. Основная часть
3. Заключительная часть

Во время занятий необходимо контролировать реакцию занимающихся на нагрузку. Своевременно производилась коррекция. Занятия по данной методике позволяет регулировать: время разминки; продолжительность занятия; координационную сложность движений; уровень нагрузки; количество повторений.

Об эффективности методики пилатес в профилактике остеохондроза судили по результатам теста оценки мышечной выносливости и гибкости позвоночного столба и использования русской версии вопросника Всемирной Организации Здравоохранения ВОЗКЖ-100 (100 вопросов), предназначенного для оценки качества жизни взрослой русскоговорящей популяции населения России и других стран (WHOQOL Group, 1993).

Оценка силы мышц брюшного пресса определяется числом переходов из положения лежа на спине (руки за головой) в положение сидя и обратно (ноги удерживает обследователь). Темп медленный, не больше 16 раз в минуту. (Ловейко И.Д., Фонарев М.И., 1988). Оценка силы мышц спины определялась временем до полного утомления мышц в позе «пресс-папье» - поднять голову, грудь и прямые ноги, руки прижать к туловищу, дыхание свободное. Сравнивались показатели в конце первого месяца за-

нятий шейпингом и через полгода регулярных занятий. Первые тесты проводились после часового занятия в конце первого месяца тренировок, для того чтобы избежать обострения заболевания. Тест на оценку гибкости проводился в конце первого занятия и повторно в конце занятия через 6 месяцев.

С помощью вопросника осуществлялась оценка шести крупных сфер качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также напрямую измеряется восприятие респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. Суммарная оценка качества жизни складывается из их оценок путем суммирования. Каждая из сфер, в свою очередь, является средней от оценок входящих в ее состав субсфер. Так, оценка для физической сферы является средней из оценок, данных индивидом субсферам "Боль и дискомфорт", "Жизненная активность и усталость" и "Сон", а оценка социальных отношений - средней из оценок субсфер "Личные отношения", "Практическая

социальная поддержка" и "Сексуальная активность".

Результаты исследования обработаны статистически с определением средних величин и представлены как средняя арифметическая и ошибка средней арифметической ($M \pm m$). Достоверность различий между сравниваемыми показателями оценивали с помощью t-критерия Стьюдента и критерием непараметрической статистики (критерий Уилкоксона). Статистическая достоверность присваивалась на уровне значимости 95% ($p < 0,05$). Для обработки информации использовались пакеты компьютерных программ «Microsoft Excel» и SPSS for Windows (версия 10.1).

Исследование показало, что начальный уровень мышечной выносливости пресса и спины очень низкий, что говорит о плохом развитии «мышечного корсета» (таблица 3). В связи с этим риск возникновения обострения остеохондроза поясничного отдела позвоночника очень высок, так как мышцы не смогут выдерживать больших нагрузок, перенося их на пораженные отделы позвоночника.

Таблица 3

Динамика показателей мышечной выносливости пресса, спины и гибкости позвоночного столба у женщин на этапах занятий по методике Пилатес, ($M \pm m$)

Показатели	Этапы исследования		Достоверность различий
	конец первого мес.	через 6 мес. занятий	
выносливость мышц пресса (кол-во раз)	15,08 ± 2,34	38,15 ± 6,65	1-2**
выносливость мышц спины (мин.)	1,82 ± 0,27	3,00 ± 0,28	1-2*
гибкость позвоночного столба (см)	22,15 ± 1,49	25,08 ± 1,79	1-2**

Примечание: * $p > 0,05$, ** $p < 0,001$

Цель повторного проведения теста была, определить влияют ли тренировки на развитие выносливости мышц пресса и спины, а если влияют, то насколько эффективен результат. Как показало повторное исследование мышечная выносливость пресса и спины значительно увеличилась в процессе тренировки по предложенной методике, а это значит, риск возникновения обострения данного заболевания резко сокращается, что говорит об эффективности применения данной методики в реабилитации лиц

с поясничным остеохондрозом. Положительная динамика изменения гибкости позвоночника (рис. 1) составила около 3 сантиметров. Это не большой результат, но нужно отметить, что исходный уровень гибкости позвоночного столба у испытуемых оказался на среднем уровне. Как показало исследование, методика пилатес способствует развитию гибкости позвоночника, но шестимесячных занятий недостаточно для целенаправленного развития гибкости позвоночного столба.

Рис. 1. Динамика показателя гибкости позвоночного столба

Двукратное тестирование женщин, до занятий и после шести месяцев регулярных занятий, соответственно, позволило выявить следующее: за

весь период обследования наблюдалось увеличение общего показателя качества жизни и показателей отдельных сфер качества жизни (рис. 2).

Рис. 2. Динамика общего показателя качества жизни у лиц, занимающихся по методике пилатес ($p > 0,05$)*

Динамика выражена в следующих сферах: физическая сфера, психическая сфера, уровень независимости, социальные взаимоотношения и общем качестве жизни. Физическая, психическая сфера и уровень независимости были нами исследованы детально.

Физическая сфера состоит из трёх субсфер: физическая боль и дискомфорт (F1), жизненная активность, энергия и усталость (F2), сон и отдых

(F3). Психическая сфера состоит из пяти субсфер: положительные эмоции (F4), мышление, память, обучаемость, концентрация (F5), самооценка (F6), образ тела и внешность (F7) и отрицательные эмоции (F8). Уровень независимости состоит из четырех субсфер: подвижность (F9), способность выполнять повседневные дела (F10), зависимость от лекарств и лечения (F11), способность к работе (F12) (табл. 4).

Таблица 4

Динамика качества физической, психической сферы качества жизни и уровня независимости, M±m

СФЕРА ЛИЧНОСТИ	ДО ЗАНЯТИЙ	ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ РЕГУЛЯРНЫХ ЗАНЯТИЙ	ДОСТО- ВЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Физическая:			
F1 (физическая боль и дискомфорт)	11,33 ± 0,78	14,20 ± 0,66	1-2*
F2 (жизненная активность, энергия и усталость)	12,67 ± 0,88	14,67 ± 0,58	1-2**
F3 (сон и отдых)	14,53 ± 0,91	16,40 ± 0,90	1-2***
Психическая:			
F4 (положительные эмоции)	12,13 ± 0,62	13,87 ± 0,55	1-2*
F5 (мышление, обучаемость, память, концентрация)	14,07±0,85	15,20±0,67	1-2***
F6 (самооценка)	12,33±0,76	14,53±0,76	1-2**
F7 (образ тела и внешность)	10,93±0,96	14,47±0,90	1-2*
F8 (отрицательные эмоции)	12,07±0,98	14,20±0,98	1-2*
Уровень независимости:			
F9 (подвижность)	15,87±0,64	17,60±0,63	1-2*
F10 (способность выполнять повседневные дела)	13,87±0,65	16,27±0,49	1-2*
F11 (зависимость от лекарств и лечения)	15,07±0,84	17,33±0,77	1-2*
F12 (способность к работе)	16,13±0,71	18,20±0,38	1-2***

Примечание: *p>0,05, **p<0,05, ***p<0,01

Значительное улучшение качества жизни в физической сфере наблюдается за счет уменьшения физической боли и дискомфорта (F1), что подтверждает огромную значимость физической активности для лиц с поясничным остеохондрозом. Также данный факт позволяет судить об эффективности программы физических упражнений (используемой методики пилатес), об их схожести с лечебной физкультурой. Тренировки не приносят вреда, а способствуют профилактике данного заболевания. Положительная динамика наблюдается также в субсферах F2 и F3. Это значит, что у женщин среднего возраста, имеющих остеохондроз позвоночника, прибавилось жизненной активности и энергии, они стали меньше уставать, лучше спать.

Анализируя положительную динамику в психической сфере, мы наблюдали наибольшее увеличение в субсфере F4. Уменьшение болевого син-

дрома в результате тренировок вызывает положительные эмоции, мотивирует на дальнейшую работу. Все это делает женщину увереннее в себе, поднимает самооценку, о чем свидетельствует рост всех показателей субсфер психической сферы. Также растет уровень подвижности, способность выполнять повседневные дела, работать.

Анализируя выше сказанное, можно отметить положительную динамику во всех субсферах, как по оценке уровня физической и психической сферы качества жизни, так и уровня независимости. Данные показатели являются наиболее важными для оценки реабилитационных мероприятий у лиц, страдающих поясничным остеохондрозом позвоночника. Таким образом, данная методика является эффективной в реабилитационной программе лиц работоспособного возраста.

Литература:

1. Аксенова О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре: Учеб. пособие/ Под ред. Евсеева С.П. – М.: Советский спорт, 2007. – 296с.
2. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Восстановительное лечение при заболеваниях и повреждениях позвоночника. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 384 с.
3. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Остеохондроз позвоночника (диагностика, лечение, профилактика). – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 3-е изд. – 272с.
4. Пурсанов К.А. Комплекс физических упражнений для профилактики остеохондроза: Метод. рекомендации/ Пурсанов К.А., Должункова И.П. – Н. Новгород: Издательство НГМА, 2007. – 20с.
5. Робинсон Л., Фишер Х., Масси П. Пилатес для профилактики и снятия болей в области спины// Пер. с англ. Самсонов П.А.// Серия «Здоровье в любом возрасте». – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 256 с.
6. <http://www.regnum.ru/news/economy>.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Мишечкина Валентина Васильевна

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения и укрепления физического, психического и социального здоровья студентов средствами психолого-педагогических дисциплин, указывается на необходимость комплексного подхода в реализации данного направления.

Ключевые слова: проблема психосоматического здоровья, здоровый образ жизни, информационный невроз, психогигиена, задачи психогигиены, дидактика, проблема сохранения физического, психического и социального здоровья студентов

В последние десятилетия качественно и количественно изменился уровень благосостояния общества, что негативно отразилось на здоровье всего населения России, в том числе и особенно значимо – молодежи.

Высшая школа призвана готовить профессионалов в той или иной области знаний. Ключевым этапом в решении проблемы является разработка совокупности основных идей образовательной политики и программ, способных дать молодому человеку возможность реализовать свой личностный потенциал наиболее полно.

Требования сегодняшнего дня, связанные с реформированием системы образования, заставляют по-новому относиться к разработке теоретических и практических проблем развития и сохранения физического, психического и социального здоровья студентов.

Наряду с профессиональным уровнем, состояние здоровья необходимо рассматривать как один из важнейших показателей качества подготовки специалистов высшей квалификации и основу их профессионального творческого долголетия (Н.А. Агаджанян).

Орловским государственным техническим университетом накоплен достаточно большой опыт в укрепле-

нии здоровья студентов. Однако сама по себе проблема многогранна и сложна и заниматься этим вопросом должны специалисты разных сфер, в том числе педагоги и психологи.

Изучение условий жизни, учебы, здоровья студентов, поиск средств и методов профилактики и коррекции дезадаптационных процессов – далеко не полный перечень актуальных вопросов, требующих своевременного научного комплексного анализа для оптимизации здоровья интеллектуального потенциала страны.

Проблема психосоматического здоровья составляет значительную часть «болезней цивилизации» и на протяжении последнего века являлись объектом интенсивных исследований. Однако теоретические исследования имеют несущественный выход в практику.

Как ни парадоксально, большинство людей непростительно мало знает о своём теле, особенностях его строения и функциях, о здоровье, в том числе и психическом, как главной ценности человека. Из-за незнания человек совершает множество ошибок, порой роковых, которых легко можно избежать.

Здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и развития его психических и физических ка-

честв, оптимальной работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности жизни.

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характер единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направленных и полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований и способностей. Он создает такую социокультурную среду для личности, в условиях которой возможна высокая творческая самоотдача, работоспособность, трудовая и общественная активность, психологический комфорт.

В условиях здорового образа жизни ответственность за свое здоровье должна формироваться у студента как часть общекультурного развития.

Применительно к ОрелГТУ актуальность исследуемой проблемы обусловлена фактическими объективными и субъективными условиями, характеризующими ситуацию в студенческой среде.

Непрерывное возрастание объемов информации, которую необходимо изучить и освоить, в сочетании с неумением рационально использовать свое время в условиях самостоятельной подготовки приводит к развитию нервно-эмоционального перенапряжения и нарушению душевного равновесия, необходимого для продуктивной учебной деятельности.

Нами был проведен опрос среди студентов первокурсников, оказалось, что студенты жалуются на повышенную утомляемость, снижение запоминания учебного материала, на невозможность длительного сосредоточения на читаемом, на ощущение тяжести в голове, усиливающееся во время занятий в университете и т.д.

Указанные субъективные расстройства, на наш взгляд, могут быть вызваны переутомлением: неумением организовать свою самостоятельную работу, контролировать самочувствие, незнанием и нежеланием следовать основным рекомендациям по здоровому образу жизни.

Приведенные факты, к сожалению, не единичны. Такие случаи возникают в следствии длительной нервно-психической нагрузки. При своевременном выявлении ранних признаков психической дезадаптации и оказании соответствующей помощи обучающимся происходит возврат к исходному состоянию.

Информационный невроз является одним из широко распространенных нервно-психических расстройств, встречающихся среди студентов. Он возникает при сочетании следующих неблагоприятных факторов:

- большого объема, подлежащего изучению и усвоению информации,
- хронического дефицита времени, отведенного для выполнения работы,
- высокого уровня ответственности за изучение материала и т.д.

Важнейшей задачей в деле сохранения и укрепления здоровья студентов является создание системы возможно раннего выявления состояний психофизической дезадаптации.

В этой связи необходимо отметить важность введения для студентов курса «Психогигиена».

Психогигиена исследует влияния внешней среды на психическое здоровье человека, выделяя вредоносные факторы в природе, обществе, на производстве и в быту. Она определяет и организует пути и способы преодоления неблагоприятных воздействий на психическую сферу.

На практике достижения психогигиены реализуются следующими направлениями:

1. Созданием научно обоснованных нормативов и рекомендаций, регламентирующих условия обеспечения социального функционирования человека для государственных и общественных учреждений;

2. Передачей психогигиенических знаний и обучения психогигиеническим навыкам различных групп населения: студентов, учащихся, педагогов, родителей, которые могут влиять на психологические ситуации;

3. Просветительной психогигиенической работы среди населения.

В психогигиене выделяют следующие разделы:

- 1) возрастная психогигиена,
- 2) психогигиена быта,
- 3) психогигиена семейной жизни,
- 4) психогигиена трудовой деятельности и обучения.

Задачи психогигиены учебных занятий следующие:

- ✓ способствовать своевременному и гармоничному психическому развитию студентов;
- ✓ стремиться к тому, чтобы учение приносило студентам радость и протекало на фоне положительных эмоций, что в свою очередь, является залогом психического здоровья;
- ✓ избегать чрезмерного умственного напряжения, приводящего к значительному утомлению студентов;
- ✓ предотвращать психотравмирующие ситуации в вузе.

Конфликты в образовательных учреждениях – вот еще одна проблема, которая порой дезорганизует деятельность студентов. Предложен даже специальный диагноз для обозначения неврозов, вызванных неправильным поведением педагога - дидактогении. Поэтому отношение преподавателя к студенту должно строиться на трёх столпах: справедливость, доброжелательность и уважение. Необходимо научиться сочетать требовательность к студентам с любовью и

уважением к ним. Необходимо отметить, что, на наш взгляд, современный специалист должен быть компетентным психологом, педагогом.

Одновременно в данный спецкурс можно вести проведение антиалкогольного и антинаркотического воспитания в вузе.

Изложенные положения апробированы нами в факультативном курсе «Социология и психология семейных отношений». Студенты проявляют огромный интерес к таким вопросам, как «работает наша память», «стресс, аффект, невроз», «работа с большими источниками информации» и т.д.

Жизнь предъявляет новые требования к деятельности специалиста, его личностным качествам, профессиональному мастерству. Как показали наши наблюдения, психолого-педагогические знания студентов имеют определенное отставание от современных требований подготовки специалиста. Умение перестроить себя в соответствии с новыми требованиями, отказаться от устоявшихся стереотипов, которые мешают профессиональной деятельности, выработать необходимые качества – это часть тех задач, которые мы пытаемся решать с помощью курса «Основы психологии и педагогики», который в ближайшее время может быть выведен из числа обязательных предметов в вузе, что на наш взгляд является ошибкой Государственных образовательных стандартов нового поколения.

Основными целями дисциплины «Основы психологии и педагогики» являются: расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на знание и понимание сущности психических и педагогических явлений; знание закономерностей психологических и педагогических явлений и применение полученных знаний, умений и навыков на практике; обеспече-

ние становления творческой индивидуальности будущего специалиста; выработка профессионального мышления, нравственной направленности мировоззрения, развитие социальной и профессиональной культуры, стимулирование самообразования и самовоспитания; вооружение каждого студента психолого-педагогическими основами будущей профессии.

Основными задачами дисциплины являются: научить понимать сущность психических и педагогических явлений и их закономерностей; научиться управлять ими; использовать полученные знания с целью повышения эффективности деятельности людей, а также с целью повышения психического здоровья, удовлетворенности и счастья людей в их повседневной жизнедеятельности; быть теоретической основой практики психологической службы.

Студенты кроме теоретического курса посещают семинарские и практические занятия, при проведении которых активно используются деловые игры, тестирование, тренинги, дидактические и психологические задачи и т.п.

В качестве результата мы ожидаем, что наши выпускники смогут:

- 1) правильно ориентироваться в окружающих людях, в совершенстве владеть способами воздействия на человека и разумно ими пользоваться,
- 2) знать и правильно понимать себя, в совершенстве владеть приемами самоуправления и саморегуляции,
- 3) правильно относиться к людям.

Однако, с нашей точки зрения, только аудиторных занятий явно недостаточно, для того, чтобы реализовать принцип связи обучения с жизнью, теории с практикой. Для того, чтобы многие выводы и положения были осознанно восприняты и усвоены студентами, чтобы в будущей профессиональной деятельности они

могли руководствоваться ими, чтобы учились творчески использовать теоретические рекомендации, необходима организация непосредственного участия каждого в практической деятельности. Таким образом, мы видим решение данной задачи в активизации производственной практики, снабдив студента заданиями по психологии и педагогике. Студенты благодаря такой производственной практике начнут чувствовать потребность, необходимость специальных знаний психологии и педагогики в будущей профессиональной деятельности. Важно также подчеркнуть необходимость активизировать работу конфликтологов и практических психологов в вузе, создание кабинета психофизиологической разгрузки, обучение студентов приемам саморегуляции для снятия психического и эмоционального напряжения, возникающих при умственном переутомлении и эмоционально-стрессовых ситуациях.

Можно рекомендовать учебно-методическим советам факультетов провести анализ форм, методов, объемов работ, которые предлагаются студентам. Нас должно интересовать, насколько сбалансированы задания для самостоятельной работы обучающихся. Центральное место в педагогике высшей школы занимает проблема совершенствования профессиональной подготовки, а вопрос сохранения и укрепления здоровья будущих специалистов практически не ставится. Речь идет о формировании нового поколения специалистов, умеющих не просто идти в ногу со временем, но и в чем-то опережать его. Подготовке такого специалиста призваны способствовать дисциплины, в том числе и психолого-педагогического цикла. Требования сегодняшнего дня, связанные с реформированием системы образования, заставляют по-новому

относиться к разработке теоретических и практических проблем развития и сохранения физического,

психического и социального здоровья студентов.

Литература:

1. Бальсевич В. К. Здоровьеформирующая функция образования в Российской Федерации (материалы к разработке национального проекта оздоровления подрастающего поколения России в период с 2006—2026 гг.) // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2006. № 5. С. 2—6.
2. Каленникова Н. Г., Кабанова Л. Н. Сравнительный анализ состояния здоровья различных групп населения, проживающих на территории Брянской области // Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта в современных условиях: матер. междунар. науч.-практ. конф. 17—19 ноября 2003 г. / БелГУ. Белгород, 2003. С. 114—118.
3. Марчук С. А. Некоторые аспекты здоровьесбережения студенческой молодежи // Теория и практика физической культуры. 2004. № 4. С. 13—15.
4. Московченко О. Н. Системный подход к оценке здорового образа жизни. Валеология. Красноярск, 1999. С. 4—11.

ЗДОРОВЬЕ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА

*Виленский Михаил Яковлевич
Масалова Ольга Юрьевна*

А н н о т а ц и я . Рассмотрена ценностная характеристика здоровья. Представлен механизм формирования ценностного самосознания студента.

К л ю ч е в ы е с л о в а : здоровье, студенты, ценности, самосознание, образовательный процесс

Здоровье в единстве телесных и психологических характеристик ныне становится условием социального бытия студента, проявлением его субъектности - свободы выбора и творения. Именно выбор, который делается им, осознается теперь как значимая детерминанта его здоровья и образа жизни, в котором, согласуясь с возможностями, он в полной мере использует свой потенциал, физические и психические ресурсы, самореализуется. Самореализация определяется необходимым уровнем его развития в социальной, физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной и профессиональной сферах.

В целом для современной студенческой молодежи характерны установки на профессиональную и личностную самореализацию, однако ценность здоровья является скорее декларируемой. Об этом свидетельствует тот факт, что многие студенты, считающие, что они ведут здоровый образ жизни, в реальности не придерживаются его норм [2]. Ценность здоровья не функционирует на уровне их индивидуального самосознания. Поэтому важно в образовательном процессе формировать мировоззренческие основы понимания здоровья студентом не в смысле его свободы от болезни, а в смысле тех возможностей действовать, реализовывать себя, которые открыты ему, поскольку он здоров, ведущих к физическому, социальному

и психическому благополучию. С этих позиций здоровье выступает категорией педагогической.

Здоровье является основополагающей ценностью, без которой невозможна полноценная реализация личности. Ценностная характеристика здоровья проявляется в различных сферах жизнедеятельности: служит источником духовной бодрости и оптимистических идеалов, побуждает интерес к творчеству, является необходимым условием культурного развития, усиливает потребность общения, познания себя, в воспитании мыслей, чувств, радости наслаждения, свойственных здоровому человеку, самоосуществлению. Ценности здоровья значимы и для жизни общественной, при которой личность должно волновать и здоровье других людей, поскольку они связаны друг с другом и с окружающим миром. Качество взаимоотношений между людьми формирует нравственную атмосферу и духовные основы общества, которые влияют на мировоззрение личности, определяя ее поведение и взаимодействие с окружающим миром. Благодаря усвоенной информации в образовательном процессе формируются идеалы, ценности, убеждения и на их основе привычки, привязанности, вкусы, взаимосвязанные с характером личности и определяющие стиль ее жизнедеятельности. Они отражают осознаваемые и неосознаваемые уровни

внутреннего мира, а степень их психического равновесия, гармоничного взаимодействия делает личность уравновешенной, самодостаточной и социально защищенной, с высокими адаптивными способностями.

Выделяют три уровня ценности здоровья: физический (телесный), обеспечивающий внутреннее динамическое равновесие, структурные (морфологические) и функциональные резервы адаптации организма; психический (душевный), отражающий адекватную условиям действительности регуляцию поведения и деятельности, способность ставить достижимые смыслообразующие цели и реализовывать их, согласуя с требованиями социокультурной и природной среды, отсутствие болезненных психических проявлений; духовный, обусловленный нравственностью, принятыми личностью гуманистическими ценностями, свободой выбора, ответственностью за себя, свои решения и поступки, ориентированностью на действия во благо окружающих, способностью к поисково-творческой активности, самосозиданию.

Специфика ценности здоровья заключается в ее латентном характере. Тому, кто чувствует себя здоровым, не свойственно усматривать в здоровье основополагающую жизненную ценность и придавать ему особое значение. Здоровье восходит на вершину индивидуальной ценностной иерархии и становится самоцелью (чаще всего) тогда, когда ощущается общая недостаточность внутриличностных ресурсов для его поддержания.

Поведение студента по отношению к своему здоровью зависит от того, как он конкретизирует ценность здоровья, какое место отводит ей в своей жизни. Интенсивность заботы индивида о своем физическом и психическом благополучии определяется отношением к здоровью, как элементу

самосохранительного поведения, которое проявляется в системе индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или угрожающими ее здоровью, оценке своего физического и психического состояния. Чем адекватнее отношение к здоровью, тем интенсивнее забота о нем, проявляющаяся в оздоровительно-гигиеническом поведении.

Само здоровье - явление сугубо индивидуальное и уникальное. Поэтому формирование адекватного отношения к нему тоже протекает индивидуально, уникально и своеобразно у каждого человека. Здоровье во многом зависит от ощущения студентом своей силы, достоинства, ответственности за происходящее, самоуважения, социальной зрелости и самостоятельности личности. Для совершенствования и формирования здоровья необходимо учиться быть здоровым, формировать потребность, умение и решимость творить его за счет своих внутренних резервов, а не чужих усилий и внешних условий, что характеризует сущность отношения к здоровью как к ценности.

Всякая познанная ценность здоровья направляет жизненную энергию личности на себя, требует своего осуществления, которое состоит в том, чтобы следовать требованию, исходящему от ценности, подчинять этому требованию повседневную жизнь.

Ценностное отношение к здоровью не возникает до тех пор, пока студент не обнаружил для себя проблематичность удовлетворения актуальной потребности. Чем проблематичнее возможность ее удовлетворения, тем большей ценностью обладает способ ее удовлетворения. При этом потребности выступают как динамические корреляты ценностей, определяющих движущие силы поведения и развития

студента. Те потребности, которые соотносятся с доминирующими ценностями, выступают как приоритетные, поскольку они будут удовлетворяться в первую очередь. В этих случаях личность достигает согласованности и относительного здоровья. Комбинация преобладающих ценностей и сопутствующих им фрустрированных потребностей порождает рассогласование и внутриличностный конфликт, ведущий к различным расстройствам.

Практика образования по физической культуре в вузе показывает, что формальный характер презентации социальной ценности здоровья, типичные прямолинейные воздействия на сознание, поведение и отношение студентов не приводят к ее превращению в личностную. Поэтому необходимым условием педагогического процесса является обращение к ценностным аспектам, направленность на субъектность восприятия студентом ценности здоровья, чтобы она превращалась из отвлеченного представления в собственную, переживаемую ориентацию поведения, необходимую для его сохранения и укрепления.

Ценности являются той содержательной, мировоззренческой, методологической, фундаментальной формирующей основой априори изначально обеспечивающей достижение требуемого в воспитании результата. Учитывая цели учебной и социокультурной деятельности студентов, в связи с педагогическими воздействиями и саморазвитием личности, индивидуальные ценности здоровья в образовании рассматриваются как элементы структуры самосознания (потребности, мотивы, интересы, убеждения, установки и т.п.) и как явления, обозначающие значимость, жизненную позицию, личностный смысл.

Студент может вести себя определенным образом, потому что такое поведение соответствует его ценно-

стям, а может потому, что «так положено», «так принято», «так велено», «так выгодно». Ценность выступает внутренним, эмоционально освоенным студентом ориентиром его деятельности, воспринимаемой как собственная духовная интенция, глубоко личное, выработанное им самим отношение. Ценности здоровья обладают познавательным значением, обосновывают цели, к которым студент должен стремиться и основные средства их достижения, помогают осуществлять социально одобряемый выбор поведения. Они обеспечивают устойчивость личностной структуры, определяют центральную позицию личности, общий подход к миру и самому себе, действуют как важный фактор мотивации. В этом заключается их значение в формировании мировоззрения личности. Познанная ценность здоровья стимулирует поведение и поступки, программируя желаемое будущее, заставляет совершать должное в повседневной жизни, в чем и состоит значение ценностей здоровья при формировании норм, привычек, образа жизни, стиля поведения.

В противоположность объективной природе ценностей здоровья, их восприятие и оценивание индивидом всегда субъективно. Поэтому их оценка может быть истинной или ложной, меняться на разных этапах обучения как в процессе деятельности студента, так и объективных условий его развития. На эмоциональном уровне оценка ценностей здоровья сопровождается чувством удовлетворенности или неудовлетворенности; на рациональном — осознанием их полезности и значимости.

Однако само по себе то, что здоровье рассматривается личностью в качестве ценного, желательного, заслуживающего обладания им, отнюдь не обязательно сопровождается действиями, направленными на реализа-

цию ценности, не детерминирует однозначно определенную линию социального поведения и тем более конкретные поступки. Поэтому необходимо познание причин, оснований и связи между предпочтениями и соответствующими действиями и поступками личности.

Чтобы выработать суждение о ценности или неценности того или иного явления, студент должен о нем знать. Познание стимулирует познавательную активность в том направлении, которое студент считает желательным. Социально значимое содержание образования должно соотноситься с предыдущим опытом студента, и быть ориентировано на воспитание его как субъекта, который реализует свободу выбора, своеобразие своего образовательного пути, в результате которого он обретает свою культурную идентичность. Лишь в этом случае личность воспримет образование как составляющую собственного стиля жизни, сможет образовывать себя сама, подчинять образование целям личностного роста. Ценности образования не могут быть навязаны, они должны быть приняты субъектами педагогического процесса.

Рассмотрение содержания ценностного самосознания личности позволяет выделить в его структуре различные виды ценностных представлений: одни усваиваются в форме «значений», но не разделяются личностью, другие приобретают для нее «личностный смысл». В первом случае ценностное представление принадлежит обществу, социальной группе и «присутствует» в самосознании личности как оценка явлений и обстоятельств со стороны их социально-функциональной значимости, позволяет ей ориентироваться на соответствующую формулу социального поведения. Во втором случае ценностное представление включает соответст-

вующие объекты в контекст реальной жизнедеятельности студента, превращает их в конкретные цели деятельности. Последние реально управляют поведением индивида, «подталкивают» его к определенным практическим шагам, реализации поведенческой стратегии. Однако в реальной жизнедеятельности ценностные представления, усвоенные ранее на уровне «значения» могут превращаться в реальные мотивирующие факторы социального поведения, а имеющие «личностный смысл» - переходить на уровень «значения».

Механизм формирования ценностного самосознания личности состоит в следующем. Воспринимаемые ею ценностные представления проходят через «фильтр» самосознания и дифференцируются на «знания» и «личностные смыслы». Далее, преломляясь через условия жизнедеятельности, они распределяются на подтвержденные и неподтвержденные, на реально управляющие действиями и поступками личности и на те, которые хранятся в ее сознании. Ориентация студента на освоение ценностей возникает тогда, когда после их предварительной положительной оценки, он запроективировал в своем самосознании овладение ими и это делает, учитывая не только свои потребности, но и возможности. Отдельные студенты переживают от окружающих взгляд на нечто как на ценность, достойную того, чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и деятельности и тем самым закладывают в себе основы новой потребности, которой раньше у них не было [5].

Для воздействия на спектр ценностей здоровья студентов, недостаточно сообщать им «готовые» представления о ценном, раскрывать объективную значимость тех или иных форм жизнедеятельности, явлений, отношений. Необходимо, чтобы цен-

ностные представления наполнялись личностным смыслом, верифицировались, превращались в проверенную личным опытом мотивацию поведения. Как катализатором, так и барьером к усвоению общественных ценностей здоровья могут выступать ценности референтной для студента малой группы. Полноценная интериоризация возможна только тогда, когда студент вместе с группой включился в практическую реализацию этой общей ценности, ощущая ее как свою [4]. Формальное отношение к социальным ценностям здоровья не приводит к превращению их в личностные. Основной механизм формирования ценностных отношений к здоровью заключается в решении конкретных повторяющихся задач, в ходе которых студент учится оценивать свои возможности относительно с задачами и себя по своим реальным достижениям [1]. С определенного этапа он начинает совершенствовать свою деятельность на сознательной основе, что связано с механизмами самооценки, оценки своих достижений и неудач, включения оценочного механизма регуляции качества деятельности. Значимым звеном в цепи побуждений студентов к деятельности по освоению ценностей здоровья являются интересы. Они определяют отношение личности к объекту, обладающему определенной значимостью и эмоциональной привлекательностью и дают простор для использования необходимых педагогических решений и воздействий для активизации деятельности студентов по освоению ценностей здоровья.

Формирование ценностного отношения к здоровью зависит от эмоциональных, познавательных, волевых сторон личности студента, определяющих и направляющих его активность. Свообразным «фильтром» восприятия личностью студента цен-

ностных представлений выступает входящий в самосознание «Я-образ» - аксиологическая концепция смысла и назначения своей жизни, ее ценностная окраска: альтруистическая, гедонистическая, ригористическая и др. Она выделяет те формы жизнедеятельности, которые обладают наивысшим ценностным статусом для самореализации. Смыслжизненный аспект самосознания носит мировоззренческий характер и организует в единую систему общее личностное отношение к жизни, исходную ценностную позицию.

Приобщение индивида в образовательном процессе к культурным ценностям имеет разные механизмы: знания передаются на основе коммуникаций, умения и навыки - в ходе практической деятельности, а ценности в процессе духовного общения людей, при обмене чувствами и эмоциональными состояниями. При рационально-логическом истолковании ценностей здоровья методами, приемами, средствами учебно-научной деятельности, студент приобщается к теоретическому уровню их познания, что требует самостоятельной, напряженной мыслительной деятельности. Если результаты такой деятельности приобретают позитивную эмоционально-ценностную окраску, рациональное содержание знаний превращается в «личное достояние» студентов, в установки определенного поведения. Формированию ценностно-смысловой сферы личности способствует информация: осмысливаемая с различных точек зрения, независимых друг от друга подходов, содержащая наряду с формально утверждающими, смыслопоисковые фрагменты, которые не принимаются на веру, а критически оцениваются, нуждаются в поиске альтернативных путей и источников. Любая информация ценностного характера должна быть созвучна

представлениям, в которых студент осознает себя как уникальную личность, его общей эмоциональной настроенности, сокровенным чувствам. Духовно-практические формы воздействия (праздники, торжественные церемонии, ритуалы и др.) эмоционально объединяют студентов, поднимают духовное общение на высоту, недоступную в повседневной будничной обстановке. Одной из форм духовно-практического общения является обращение к образцам жизнотворчества (выдающихся ученых, специалистов, замечательных спортсменов), которые побуждают студентов к подражанию, созданию своеобразного «биографического фона» высших ценностей своей жизни, профессиональной деятельности, культуры. Если студент переживает эти образцы как должное, а не просто отвлеченное знание, то они становятся предметом его личных устремлений, идеалами. В них, воплощающих наиболее ценные, и в этом смысле привлекательные человеческие черты, ярко проявляется и формируется общая направленность личности студента. Те или иные ценностные представления действенны в том случае, если способствуют реализации социальных качеств личности: аксиологических (ценностные принципы самосознания, уровень и характер ценностных притязаний) и функциональных (когнитивные, чувственные и физические возможности). В процессе обучения происходит кор-

рекция самосознания, уточнение представлений студента о самом себе, своей сущности, необходимых для ее реализации формах жизнедеятельности. В конечном счете, формируется устойчивая ценностная направленность личности, ее генерализующее начало, пронизывающее и объединяющее все виды ценностных ориентаций. Любая информация ценностного характера воспринимается личностью сквозь призму этой направленности и дополняется эмоциональным и поведенческим компонентами. Формирование ценностного самосознания успешно решается в том случае, когда возникает система ценностных представлений, удостоверяющих свою истинность, выступающих устойчивой, проверенной мерой различных жизненных ситуаций и обстоятельств, участвующих в определении жизненных планов личности, организующих и направляющих ее активность, придающих ей качественное своеобразие, неповторимый социальный облик.

Ценностное отношение к здоровью нельзя приобрести на каком-то этапе воспитания и развития личности. Оно не имеет «конечного» существования и в этом плане «ненасыщенно», устойчиво опосредует поведение здоровой личности и должно постоянно развиваться, дополняться различными новыми, полезными для здоровья элементами, привычками и тем самым совершенствоваться.

Литература:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980. – 335 с.
2. Авдеева Н.Н. Здоровье как ценность и предмет научного знания / Н.Н. Авдеева, И.И. Ашмарин, Г.Б. Степанова // Мир психологии. – 2000. - №1(21). – С. 68-75
3. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: виды, детерминанты и изменения во времени / Д.А. Леонтьев // Психологическое обозрение, 1998. - № 1.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА И СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАДАПТАЦИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

*Никитин Никита Сергеевич
Родригес Хектор*

Аннотация. Важнейшей задачей комплексной реадaptации ВИЧ-инфицированных является снижение риска кардио-респираторных, оппортунистических заболеваний и улучшение качества жизни таких людей. Одним из практических решений поставленной задачи является формирование у ВИЧ-инфицированных приверженности к здоровому образу жизни. В нашей работе используется междисциплинарный метод работы с ВИЧ-инфицированными.

Ключевые слова: ВИЧ-инфицированные, качество жизни, здоровый образ жизни, реадaptация

Круг проблем, возникающий при лечебно-реабилитационной работе с ВИЧ-инфицированными достаточно широк. Для успешного их решения необходимо тесное сотрудничество медиков, психологов, социальных работников и специалистов по адаптивной физической культуре. ВИЧ-инфекция – болезнь, вызываемая ретровирусом, поражающим клетки иммунной, нервной и других систем и органов человека, с длительным хроническим и прогрессирующим течением. В РФ наиболее пораженной возрастной категорией являются лица от 20 до 30 лет: 63% мужчин и 57% женщин. Диагноз ВИЧ-инфекция создает значительные психологические нагрузки. Психологические состояния, в которые попадает ВИЧ-инфицированный, связаны с неуверенностью и необходимостью адаптации. Последние несколько лет среди ВИЧ-положительных наблюдаются случаи изменения телосложения. Причина этих изменений и их связь с противовирусными препаратами не до конца понятна. Конституциональные изменения включают как ожирение, так и потерю веса. Снижение веса происходит в основном за счет уменьшения мышечной массы. Вместе с тем, активная мышечная ткань является существенным фактором, способным уменьшать

развитие иммунодефицитных состояний. Такое положение актуализирует задачи сохранения и увеличения мышечной массы у ВИЧ-позитивных. Кроме того, одной из важнейших задач физической реабилитации ВИЧ-инфицированных является улучшение работы кардио-респираторной системы и профилактика оппортунистических заболеваний. В первую очередь, это связано с тем, что поражение респираторного тракта при ВИЧ-инфекции является основной причиной заболеваемости и смертности.

Основная задача социального сопровождения ВИЧ-инфицированных – повышение их качества жизни. Одно из решений этой задачи приобщение ВИЧ-инфицированных к здоровому образу жизни (ЗОЖ). Главное преимущество ЗОЖ – его доступность и эффективность. Что такое ЗОЖ для ВИЧ-инфицированных? По нашему мнению – это регулярные занятия физическими упражнениями, правильное питание, приверженность к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). Проблема формирования ЗОЖ у ВИЧ-позитивных людей актуальна для специалистов всего мира. Специалисты из США достаточно успешно используют мультипрофессиональный подход для работы с ВИЧ-инфицированными. Мультипрофес-

сиональный подход уравнивает всех членов команды в ответственности каждого за достижение общего результата. Каждый член команды понимает, что без взаимодействия с остальными специалистами возможность успешного результата в работе с низкомотивированным пациентом равны нулю. Команда, состоящая из различных специалистов, имеет больше шансов успешно справиться с разнообразными проблемами пациента. При этом члены команды перенимают знания и опыт друг друга. Разнообразный состав специалистов приводит к росту творческого потенциала в коллективе.

Приобщение людей живущих с ВИЧ к ценностям адаптивной физической культуры, связанных с освоением, восстановлением, поддержанием, самореализацией физических и духовных сил к физической культуре — важное слагаемое в процессе оптимизации системы реабилитации при ВИЧ-инфекции. Калининградский Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД (КОЦПБСПИД) стал первым в РФ центром, имеющим опыт создания и организации работы рекреационно-оздоровительного зала для занятий адаптивной двигательной рекреацией с ВИЧ-инфицированными. Учитывая, что характер распространения ВИЧ-инфекции в Калининградской области повторяется в других регионах с опозданием на несколько лет, опыт создания и организации работы рекреационного зала на базе КОЦПБСПИД может быть использован на большинстве Российских территорий.

В клиническом руководстве Колумбийского университета указывается на то, что идея создания мультипрофессиональных команд (МПК) в Центрах СПИД является новаторской для российской многоуровневой системы здравоохранения, которая сформировала расслоение и исключает равно-

правное партнерство между врачами, психологами, специалистами по социальной работе, медицинскими сестрами. В настоящее время в РФ только в нескольких городах, например в Санкт-Петербурге и Магнитогорске, проводятся эксперименты по созданию МПК. Кроме того, в РФ в отличие от США в такие МПК не привлекаются диетологи, массажисты и специалисты по физической культуре. ВИЧ-инфицированным только рекомендуют заниматься физическими упражнениями и вести здоровый образ жизни. Поэтому проблемными остаются такие вопросы как определение оптимальной двигательной активности для ВИЧ-инфицированных, дозировка и периодичность занятий, составление комплексов самостоятельных занятий и рациона питания. Таким образом, в РФ консультации по здоровому образу жизни приходится делать врачу-инфекционисту. Вместе с тем, врач-инфекционист в силу своей загруженности не в состоянии многократно консультировать растущий поток больных. Кроме того, сложность работы с пациентом ЦСПИД обусловлена наличием у него комплекса проблем медикосоциальнопсихологического характера, составляющих барьеры на пути формирования приверженности к ЗОЖ. Естественно, что врачи-инфекционисты при оказании помощи пациенту несут ответственность только за медицинскую ее составляющую, они не могут всесторонне подготовить к ЗОЖ мультипроблемного пациента. Отсутствие же работы по выявлению и устранению немедицинских рисков разрушения приверженности к ЗОЖ приводит в дальнейшем нарушению здорового образа жизни, в том числе и нарушения режима приема препаратов ВААРТ, прерыванию лечения. Пациенты, самовольно прервавшие терапию, как правило, надолго исчезают с поля зрения специалистов ЦСПИД. Выходом из

сложившейся ситуации является организация мультипрофессиональной команды специалистов по формированию приверженности ЗОЖ и дальнейшему сопровождению пациентов.

Междисциплинарный подход к медико-социально-психологическому сопровождению ВИЧ-инфицированных требует изучения опыта формирования профессиональной компетентности взаимодействия с ВИЧ-инфицированными у различных специалистов в России и за рубежом.

В нашей стране формирование профессиональной компетентности в области медицинского сопровождения пациентов, инфицированных ВИЧ, осуществляется традиционно в рамках до и после дипломного образования. Во время обучения в ВУЗе этим вопросом занимается кафедра эпидемиологии и инфекционных болезней. Затем, в рамках последипломного образования, формирование компетентности продолжается в процессе сертификационных курсов каждые 5 лет. Особое внимание уделяют коммуникативной компетентности медицинских работников в связи с ВИЧ инфекцией, т.к. эта болезнь связана с поведением, а поведение иначе как в процессе коммуникации изменить невозможно. Что касается медико-социального сопровождения, то оно осуществляется в рамках проектов, это на стадии пилотных работ. В остальном "медико" отдельно, "социально" отдельно.

В настоящее время в РФ существуют разные программы подготовки специалистов для взаимодействия с ВИЧ-инфицированными.

В соответствии с принятым 31 декабря 2005 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 870 «Об обеспечении государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 2006 году за счет средств федерального бюджета диагностическими и антиретровирусными

препаратами в целях профилактики, выявления и лечения, лиц инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга» в процесс оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным было предусмотрено вовлечение большого числа медицинских специалистов: инфекционистов, психологов, психотерапевтов, социальных работников, не имеющих в настоящее время опыта лечения подобных больных и не владеющих современными технологиями оказания медицинской помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией и СПИД - ассоциированными заболеваниями. Такой подход позволил повысить объемы клинических и диагностических исследований, позволяющих оценить эффективность и безопасность проводимой терапии.

В РФ достаточно серьезный опыт подготовки специалистов разного профиля к взаимодействию с ВИЧ-инфицированными имеют участники программы «Паллиативная помощь и уход при ВИЧ/СПИДе».

Программа «Паллиативная помощь и уход при ВИЧ/СПИДе» реализуется РОО «СПИД инфосвязь» с 2004 года. Первые инициативы по организации паллиативной помощи для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и последовательная поддержка ее развитию в 10 пилотных регионах России стала возможной благодаря реализации комплексного проекта ГЛОБУС. Опыт, накопленный в ходе реализации проекта ГЛОБУС, послужил основой для организации служб паллиативной помощи в рамках «Приоритетного Национального проекта в сфере здравоохранения» в 2007-2008 г.г. В 2007 году были поддержаны 20 проектов и в 2008 году 25 проектов в различных регионах Российской Федерации.

Существует следующее определение Паллиативной помощи, принятое

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 2002 году. Паллиативная помощь – это подход, целью которого является улучшение качества жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием, посредством предупреждения и облегчения страданий, благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и купированию боли и других симптомов - физических, психологических и духовных. В соответствии с определением паллиативная помощь:

- ✓ утверждает жизнь и рассматривает смерть (умирание) как естественный закономерный процесс;
- ✓ не имеет намерений продления или сокращения срока жизни;
- ✓ целью паллиативной помощи является обеспечение больному возможности насколько возможно активно прожить последние дни;
- ✓ предлагает помощь семье пациента во время его тяжелой болезни и психологическую поддержку в период тяжелой утраты;
- ✓ использует межпрофессиональный подход с целью удовлетворения всех потребностей пациента и его семьи: физических, психологических, социальных и духовных;
- ✓ улучшает качество жизни пациента и может также положительно влиять на течение болезни;
- ✓ при своевременном проведении мероприятий в совокупности с другими методами лечения может продлевать жизнь больного.

В основу стратегии паллиативной помощи должны быть положены ценности, представляемые на обсуждение Советом Европы: права человека и права пациента, человеческое достоинство, социальное единство, демократия, равноправие, солидарность, равные права людей вне зависимости от пола, свобода участия в принятии решений и выбора. Существуют следующие принципы паллиативной по-

мощи, провозглашаемые в Рекомендациях Совета Европы:

1. Паллиативная помощь – необходимая и неотъемлемая часть системы здравоохранения.

Необходимо создать условия для ее развития и функциональной интеграции в стратегии развития национальных систем здравоохранения.

2. Любой человек, нуждающийся в паллиативной помощи, должен иметь возможность получить эту помощь без неуместного промедления в соответствующем учреждении, насколько это реально выполнимо, в соответствии с его потребностями и предпочтением.

3. Основной целью паллиативной помощи является достижение возможного наилучшего качества жизни пациента.

4. Задачей паллиативной помощи является решение физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Поэтому паллиативная помощь требует координированной работы высококвалифицированной и соответственно оснащенной междисциплинарной мультипрофессиональной команды.

5. Активные лечебные мероприятия следует проводить лишь в том случае, если пациент этого хочет, если нет, то лечение следует прекратить. В любом случае больной должен получать в полном объеме паллиативную помощь.

6. Доступ к службам паллиативной помощи должен быть основан на клинических показаниях, но не на нозологической форме заболевания, местонахождение больного, его экономическом статусе или других подобных факторах.

7. Программы образования по паллиативной помощи должны быть включены в подготовку всех заинтересованных медицинских работников.

8. Должны проводиться научные исследования с целью улучшения качества помощи. Проведение всех манипуляций и вмешательств в паллиативной помощи должно быть строго обоснованно в соответствии с данными научных исследований.

9. Паллиативная помощь должна получать адекватное и равноправное финансирование.

10. Так же как и в других областях здравоохранения, медицинские работники, оказывающие паллиативную помощь, должны всегда уважать права пациентов, выполнять профессиональные обязательства и стандарты помощи и действовать только в интересах больного.

Деятельность по программе «Паллиативная помощь и уход при ВИЧ/СПИДе» в РФ:

- разработка модели паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе, адекватной российским условиям;
- обучение специалистов и добровольцев оказанию паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе;
- разработка и выпуск методических пособий и рекомендаций для специалистов и лиц, осуществляющих уход;
- разработка и выпуск информационных материалов для пациентов и их близких/родственников;
- создание и поддержка работы службы паллиативной помощи ЛЖВ в пилотных регионах путем адаптации предложенной модели организации службы в соответствии с региональными потребностями и имеющимися ресурсами;
- оказание финансовой и технической поддержки пилотным регионам для развития службы паллиативной помощи ЛЖВ.

В рамках программы успешно продвигается концепция паллиативной помощи, сформулированная Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), разработан учебный модуль по подготовке специалистов (врачей, ме-

дицинских сестер, психологов, социальных работников), разработана, внедрена и доказала свою эффективность модель организации службы паллиативной помощи. На постоянной основе регионам предоставляется информационно-методическая и финансовая поддержка, проводится дополнительное обучение кадров, ведется адвокация паллиативной помощи на региональном и федеральном уровнях как неотъемлемого компонента комплексной помощи ЛЖВС. Одной из ключевых задач программы «Паллиативная помощь и уход при ВИЧ/СПИДе» является отработка модели организации службы, адекватной российским условиям. Во всех пилотных регионах внедрена разработанная модель службы паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе, предусматривающая активное взаимодействие медицинских учреждений, служб социальной защиты, Красного Креста, общественных и религиозных организаций под руководством центров СПИД. Внедрен мультидисциплинарный подход в работе с пациентами, позволяющий оказывать им всестороннюю помощь: медицинскую, психосоциальную и духовную. Предложенная модель позволяет организовать курацию пациентов в центре. Задачей паллиативной помощи является решение физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Поэтому паллиативная помощь требует координированной работы высококвалифицированной и соответственно оснащенной междисциплинарной мультипрофессиональной команды. В рамках Программы на базе центров СПИД созданы мультидисциплинарные команды паллиативной помощи, в состав которых входят: врач-инфекционист, медицинская сестра, психолог, специалист по социальной работе, равный консультант. Мультидисциплинарная команда предостав-

ляет комплексную помощь нуждающимся пациентам, а именно: симптоматическую терапию, в том числе купирование боли, этиотропную терапию оппортунистических инфекций, купирование побочных эффектов, психосоциальную помощь пациенту и его близким, духовную поддержку и уход. Специалисты команды ведут прием пациентов в поликлиническом отделении центра СПИД, а также выезжают к пациентам в стационары и на дом. В зависимости от ситуации и нужд конкретного пациента к оказанию помощи привлекаются соответствующие службы и организации. Вовлечение в работу районных терапевтов и инфекционистов, наркологической и фтизиатрической служб, учреждений социальной защиты населения, общественных СПИД-сервисных организаций, Красного Креста, сестер милосердия и религиозных лидеров, дает возможность оказания целостной помощи пациентам программы – медицинской, психологической, социальной и духовной. На всех территориях, реализующих проект, прошли круглые столы и межведомственные совещания с целью совершенствования взаимодействия медицинских учреждений, органов социальной защиты, религиозных и общественных организаций, выработки единых подходов, определения первоочередных мероприятий, связанных с оказанием паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией. Результатом проведенных совещаний стало подписание меморандума о взаимодействии, который служит основой для совместной работы служб и организаций при оказании паллиативной помощи ЛЖВ и их близким.

Вместе с тем, даже в модели организации службы паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе отсутствует специалист по физической культуре как участник междисциплинарной мультипрофессиональной команды. От-

дельные исследования показывают, что использование адаптивной физической культуры в лечебно-реабилитационной работе позволяет решать не только психосоциальные проблемы ВИЧ-инфицированных (в том числе и детей), но и оказывать положительное влияние на их соматическое состояние (W.Cade, T.Miller, K.Yarasheski и др.). Таким образом, возникает необходимость в специалистах по физической культуре и спорту, профессионально компетентных во взаимодействии с ВИЧ-инфицированными и специалистами по их комплексной реадaptации.

В настоящее время на базе ФБУ им. И. Канта и Калининградского Центра СПИД проводится эксперимент по формированию ЗОЖ у ВИЧ-инфицированных с участием специалиста по физической культуре. На факультете физической культуры и спорта проводится обучение специалистов для профессионального взаимодействия с ВИЧ-инфицированными.

На данный момент существует достаточно много научных работ, посвященных формированию различных видов профессиональной компетентности у будущих специалистов по физической культуре и спорту:

- ✓ управленческой (О.С.Августимова);
- ✓ коммуникативной (Г.Д.Бабушкин);
- ✓ правовой (С.С. Воеводина, С.Г. Иванова),
- ✓ экономической (Т.Х.Емтыль),
- ✓ психолого-педагогической (И.А. Батрюков),
- ✓ имиджевой (В.Г.Купцова) и других.

Вместе с тем проблема формирования профессиональной компетентности взаимодействия с ВИЧ-инфицированными у будущих специалистов по физической культуре и спорту практически не исследуется. В настоящее время остается неразработанной технология формирования профессиональной компетентности взаимодействия с ВИЧ-

инфицированными. Несформированность данного вида профессиональной компетентности у специалистов по физической культуре ограничивает их привлечение к работе с ВИЧ-инфицированными и, как следствие, реализацию возможностей физической культуры как эффективного средства комплексного сопровождения ВИЧ-инфицированных.

Таким образом, в теории и практике профессионального образования специалистов по физической культуре и спорту сложилось противоречие между потребностью общества в специалистах, владеющих профессиональной компетентностью взаимодействия с ВИЧ-инфицированными и, как следствие, способных реализовать педагогическую составляющую в медико-социально-педагогическом сопровождении ВИЧ-инфицированных средствами физической культуры и спорта, с одной стороны, и, с другой стороны, неразработанностью технологии формирования данного вида профессиональной компетентности в процессе профессиональной подготовки.

В результате многолетних исследований, нами были определены следующие принципы участия специалиста по физической культуре и спорту в междисциплинарной команде по комплексному сопровождению ВИЧ-инфицированных. Современный социальный заказ и междисциплинарный подход к оказанию медицинской и социальной помощи людям, живущим с ВИЧ, определяет необходимость выделения в профессиональной деятельности специалиста по физической культуре и спорту дополнительного вида деятельности «взаимодействие с ВИЧ-инфицированными». Взаимодействие специалистов по физической культуре с ВИЧ-инфицированными позволяет реализовать педагогическую составляющую в медико-социальном сопровождении людей,

живущих с ВИЧ. Кроме взаимодействия с ВИЧ-инфицированными, специалисту по физической культуре и спорту необходимо взаимодействовать с семьями людей, живущих с ВИЧ, и полипрофессиональной командой медико-социального сопровождения ВИЧ-инфицированных.

Профессиональное взаимодействие специалиста по физической культуре с ВИЧ-инфицированными рассматривается как совместная деятельность специалиста по физической культуре и ВИЧ-инфицированных, в ходе медико-социального сопровождения ВИЧ-инфицированных средствами физической культуры, направленная на снижение отрицательного влияния ВИЧ-инфекции на качество жизни. В зависимости от индивидуальных особенностей больного ВИЧ-инфекцией целесообразно использовать следующие типы взаимодействия: помощь, поддержка, сопровождение.

Профессиональная компетентность взаимодействия с ВИЧ-инфицированными специалиста по физической культуре рассматривается как качественная характеристика личности, включающая совокупность действенных научно-теоретических знаний в областях медицины, социальной работы, психологии, педагогики, физической культуры и спорта и профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих способность организовывать и реализовывать взаимодействие; а также мотивационно-ценностное отношение к предстоящей деятельности; наличие способности адекватно оценивать цели своей работы и конечный результат деятельности.

Технология формирования профессиональной компетентности взаимодействия специалиста по физической культуре с ВИЧ-инфицированными включает: целевые ориентиры (уровень сформированности компетентности); теоретическое обоснование

(модель формирования компетентности взаимодействия с ВИЧ-инфицированными); средства (учебный курс «Педагогические особенности использования физической культуры при медико-социальном сопровождении людей, живущих с ВИЧ», производст-

венная практика); методическое обеспечение учебного курса и производственной практики.

Литература:

1. Итоги реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и национального календаря прививок // Протокол селекторного совещания руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей ... от 22.12.2009г. - <http://www.rospotrenadzor.ru>
2. Недодаева Т.С. Удовлетворение качеством медицинской помощи ВИЧ-инфицированных пациентов как фактор формирования установок на лечение // Автореферат диссертации к.м.н. – 2009. - С.
3. О проведении исследования на ВИЧ-инфекцию // методические рекомендации, утверждены заместителем Министра здравоохранения и социального развития РФ Р.А. Хальфиным 6 августа 2007 г. № 5950-РХ
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 870 г. Москва "Об обеспечении государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в 2006 году за счет средств федерального бюджета диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга" 31 января 2006 г. Вступает в силу 8 февраля 2006г.
5. Basta TB, Reese M, Wilson MG. Predictors of exercise stage of change among individuals living with HIV/AIDS. *Med Sci Sports Exerc.* 2008 Sep;40(9):1700-6
6. Sabino JN, Friel T, [Deitrick LM](#), Salas-Lopez D. Striving for cultural competence in an HIV program: the transformative impact of a microsystem in a larger health network. [Health Soc Work.](#) 2009 Nov;34(4):309-13.
7. Samson A, Lavigne RM, MacPherson P. Self-fulfillment despite barriers: volunteer work of people living with HIV. *AIDS Care.* 2009 Nov;21(11):1425-31.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ

Ворожбитова Александра Леонидовна

Аннотация. Характеризуется комплекс превентивных мер, ослабляющих негативное воздействие большого спорта на здоровье спортсменов: правдивая и всесторонняя информация о физическом здоровье спортсмена высшей категории; необходимость осознанного выбора спортивной карьеры; совершенствование медицинской диагностики, позволяющей точно определять шансы начинающего на успех; усиление медицинского контроля и воспитание чувства ответственности у успешного чемпиона за собственное здоровье.

Ключевые слова: здоровье, большой спорт, превентивные меры, спортсмены

В современных условиях, когда спорт высших достижений все более и более обнаруживает свое негативное влияние на здоровье спортсменов, что делать спортивным талантам? Отказаться от него совсем, как предлагали противники спортивных достижений – нереально ввиду их государственной важности. Всегда будут люди, видящие смысл своей жизни в высоком служении Отечеству, в слиянии личных амбиций с общегосударственными интересами, не щадящие себя, когда на кон поставлена спортивная честь страны. В этих условиях чрезвычайно актуально выполнение комплекса превентивных мер, ослабляющих негативное воздействие большого спорта на здоровье спортсменов.

1. Встает вопрос о необходимости достоверной и правдивой информации о последствиях большого для здоровья спорта. Состояние здоровья спортсмена должно стать важным поводом к размышлению каждого, кто мечтает пополнить ряды олимпийских чемпионов, участников чемпионатов мира, страны и других престижных соревнований. Обязанностью специалистов в области физической культуре и в частности, спортивной подготовки является донесение до спортсменов информации о возмож-

ных опасностях, которые несет в себе постоянная тренировка в определенных видах спорта, так как осознанность выбора позволяет легче переносить неизбежные травмы и восстанавливать здоровье.

Данный тезис особенно важен для женщин-спортсменок. Поскольку здоровье нации определяется её культурой, то решение гендерных проблем в области спорта особенно важно. Никакие запреты не могут удержать их от активного участия в спортивной жизни. Красноречивый пример однажды привел известный польский исследователь Станислав Соха: в 1950-е гг. женский хоккей был запрещен как вредный для здоровья спортсменок, но в 1990 г. он был включен в программу Олимпийских игр. О бессмысленности запретов говорят и отечественные ученые-медики: «Необходимо сказать одно: женский спорт, которому предрекают гибель в современной ситуации, не может погибнуть, пока в природе есть маскулинные женщины, ищущие свое выражение либо в движении и сугубо мужских видах спорта, либо в мужских профессиях» [9].

Увлечение женщин маскулинными видами спорта – это тоже реальность XXI века, с которой надо считаться. Однако бесконтрольные занятия такими видами могут нанести урон здо-

ровью. Да, кто-то избрал такую профессию, и мы согласимся с ним, так как и во многих других, неспортивных профессиях немало вредного. Маскулинными видами спорта могут заниматься и женщины, как овладевают они и мужскими специальностями – геолог, подводник и т. д. Но, повторяем, надо видеть и те издержки, которые входят в противоречие с гендерной ролью женщины, и делать соответствующий выбор как между видами спорта, так и спортивной и другой карьерой. Женщина-спортсменка должна знать, чем это ей грозит. Это знание должно распространяться не на 18 % спортсменок, как, например, по нашим данным, в Ставрополе, а на 94 %, как в Польше. Любое знание должно способствовать осознанности действий и поступков при выборе профессии, а в нашем случае это знание необходимо и тренеру, ответственному за судьбу спортсменок, за их дальнейшую социализацию. Именно об этом честно и открыто говорит тренер сборной страны по синхронному плаванию Татьяна Покровская, рассказав об уроне здоровью пловчих: «Но плавание – их осознанный выбор, и они идут на это. А спортсменки, достигнувшие олимпийских высот, обеспечили себе безбедное будущее» [7]. Следовательно, вопрос заключается не в том, быть или не быть женскому спорту высших достижений, а в тех превентивных (предупредительных) мерах, которые могли бы ослабить негативное воздействие большого спорта на здоровье спортсменок.

Те, кто мечтает о карьере спортсмена-профессионала, в доступной и воздействующей на их сознание форме должны быть информированы, например, о том, какие виды спортивной деятельности и в какой степени наносят вред здоровью мужчин и женщин. Информацию о последствиях перехода в спорт высших достижений обязан

предоставлять тренер самим спортсменам или родителям юных спортсменов, что обеспечивает сознательность выбора спортивной карьеры. Ведь начинающие смотрят на чемпионов, которые добились на спортивной арене многого, прославили свою страну и себя, получили заслуженные медали и большие денежные вознаграждения, как на *ориентир* в собственной спортивной деятельности. Все известные им плюсы спортивной профессии составляют основу их мотивации для занятий спортом. Но что они знают об обратной стороне каждой завоеванной медали? Люди, особенно далекие от спорта, видят в нем прежде всего славу и деньги, а ведь в каждом интервью более или менее успешного спортсмена всегда говорится о заработанных болезнях, о травмах – тяжелых сами по себе, и имеющих к тому же отдаленные последствия. Если человек все же сознательно становится на этот путь, то постоянная информация о возможных травмах тоже полезна. Если своевременно предостерегать человека от травм, он будет более осторожным, понимая, что больной спортсмен спорту не нужен. Один из наших респондентов подчеркнул, что ему лично такое знание «дало очень многое».

Пройдя суровую школу большого спорта, выдающиеся спортсмены могут предостеречь тех, кто видит только блеск олимпийского золота. Многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов считает, что спорт необходим всем и в любом возрасте, но на общедоступном уровне. «Профессиональный спорт – это постоянные сверхнагрузки, от которых только вред здоровью. Идти или нет в профессионалы, каждый для себя сам должен решать. Если, конечно, тренеры видят перспективу. Агитация (за переход в большой спорт – А.В.) здесь не нужна.

А интерес к занятиям для поддержания физической формы надо стимулировать. Это здоровье нации» [1]. Освоение необходимой и правдивой информации, осознание должно предостеречь начинающего спортсмена от крайностей в погоне за лаврами или, по крайней мере, обеспечить ему свободу выбора собственной карьеры. Поэтому переход юного спортсмена-любителя в ряды профессионалов не должен быть простым и бездумным, и поскольку судьбу несовершеннолетних школьников решают родители, именно с ними должна вестись большая разъяснительная работа, раскрывающая всю правду о «большом спорте». Только после этого должна решаться судьба подростка, вступающего на путь спортивной карьеры и вопрос о его спортивной специализации. Конечно, найдутся люди, выбравшие и эту профессию, и, как говорится, каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Но выбор спортивной карьеры должен быть особенно взвешенным.

2. Следующая превентивная мера – уменьшение числа травмированных и заболевших спортсменов, прежде всего, за счет сужения круга лиц, участвующих в больших спортивных «гонках» на основе точной диагностики их спортивной одаренности. При всем том, что массовость общедоступного спорта справедливо считается условием нормального развития большого спорта, что в массовый спорт надо привлекать как можно больше молодежи не только для оздоровления нации, но и для выявления новых спортивных талантов. Но этим богатейшим человеческим ресурсом надо распоряжаться умно и бережно, с заботой не только о спортивных достижениях, но и о людях.

Заметные в стране успехи в области спортивных достижений приходятся на долю 7-8 %. Остальные фактически

составляют «питательную среду» для рождения спортивных знаменитостей, но заработанные в спорте болезни делат с ними практически поровну. Не слишком ли это большая цена? Конечно, это облегчает жизнь чиновников, отвечающих за количество медалей на международных соревнованиях, но при отборе в сферу большого спорта необходимо стремиться не к количеству, а к качеству. Необходимо точно прогнозировать возможности человека в том или ином виде спорта и задуматься о тех, кто остается за спинами поднявшихся на те или иные пьедесталы почета. Нельзя растрачивать силы и здоровье человека там, где шансы на его спортивный успех малы настолько, что этого не сможет перевесить его упорство и воля к победе. Хотя последний фактор играет важную роль, его приверженцы не должны допускать такой диспропорции в числе спортивных звезд и «фона» для них. Очевидно, что эту диспропорцию необходимо сокращать за счет точной диагностики спортивных перспектив человека. Нельзя не согласиться с теми, кто считает: жертвовать самым дорогим в жизни – здоровьем, надо иметь хотя бы шансы на успех.

В большой спорт надо идти, во-первых, при наличии серьезных задатков к занятиям спортивной деятельностью и именно эти задатки при прочих равных условиях (упорство, настойчивость, дисциплина, мастерство тренера) позволяют добиться высокого результата; а во-вторых, по призванию, подчиняющему себе все помыслы и желания человека, понимающего, каких жертв это от него требует и готового принести их. А если можешь не заниматься спортом высших достижений, то и не занимайся им.

Выявлению индивидуальной спортивной предрасположенности к заня-

тиям спортом посвящена специальная работа Л.П. Матвеева [4], где подчеркнуто, что с гуманистической, общечеловеческой позиции этот процесс надо трактовать не как *отбор* для спорта, а как *выбор* предмета и перспектив спортивной специализации. Таким образом, речь идет не о каком-то выборочном отсеивании, если, разумеется, нет противопоказаний со стороны здоровья: «Каждому в нормальных социальных условиях должны быть представлены возможности для удовлетворения спортивных интересов». Но при конкурсном комплектовании профессионально ориентированных специализированных школ-интернатов спортивного профиля понятие «отбор» приобретает оправданный смысл.

При этом Л.П. Матвеев справедливо отмечает неодномоментность и динамичность процесса спортивной ориентации, классифицирует подходы к диагностике. С одной стороны, это подходы, учитывающие строение тела и прогнозирование вероятных изменений биологических функций организма, с другой – учет личностно-психических факторов. Наконец, очень важным представляется спортивно-интегративный подход на основе тестирования в контрольных упражнениях и действиях. Но, как отмечено Л.П. Матвеевым, методы диагностики быстро совершенствуются главным образом, в исследовательской деятельности, а не в широком практическом применении.

Сегодня на основе новой технологии прогнозирование спортивных возможностей ведется даже на генном уровне. В Китае уже десять лет делают генетический анализ во время тестирования детей перед началом занятий в спортивных секциях – так выявляется предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. Начинают применять генетический анализ и

в России (первые учебные пособия на эту тему появились как раз в начале третьего тысячелетия: Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика (М., 2000)). По новейшим данным, сообщенным специалистами-биологами, существует около 30 генов, которые можно назвать генами спортивной успешности. Они отвечают за сокращение мышц, движение крови по сосудам, рост, обмен веществ, восстановление мышечных волокон и прочее. Некоторые из них связаны с проявлением выносливости, скоростно-силовых качеств. Есть гены, которые влияют на ударный объем сердца и снижают выносливость, другие гены помогают быстро наращивать мышцы, что очень важно в спорте высоких достижений. Кроме того, спортивные успехи зависят от генов, определяющих газообменные свойства крови и способности мышц использовать полученный кислород [6]. Все это может быть применено на практике: тренер будет лучше знать возможности того или иного спортсмена.

В ряде городов при наборе детей в спортивные школы тестируют их на скорость, силу, выносливость. И в зависимости от преобладания той или иной физической и психологической характеристики, определяют наиболее подходящий вид спорта и «роль» будущего спортсмена (например, решают, кем ему лучше стать – нападающим или защитником). Подобное исследование может пригодиться молодым родителям, которые решают, в какую спортивную секцию отдать ребенка, в какой области ждать от него наивысших результатов.

На всех этапах спортивной деятельности для сохранения здоровья спортсмена необходим учет полового диморфизма. Многие ученые (Л.П. Федоров, Т.С. Соболева, Б.И. Тараканов и др.) отмечают, что даже прекрасно физически развитая девочка, девушка,

женщина должна иначе тренироваться, чем мальчик, юноша, мужчина, что моторика женского организма кардинально отличается от мужской. На этом настаивают и отечественные, и зарубежные специалисты. Польский исследователь Станислав Соха также обращает особое внимание на особенности женского организма.

Другой польский исследователь – Тереса Соха – справедливо подчеркнула, что современный уровень знаний о специфических особенностях женского организма и его реакциях на интенсивные, часто экстремальные тренировочные и соревновательные нагрузки, характерные для многих видов спорта, явно недостаточен. Недостаточно изучены и возможности приспособления женского организма к интенсивным физическим нагрузкам. Т. Соха показала, что диморфические особенности строения и функций женского организма оказывают разноплановое влияние на спортивную технику тактику и результативность, и это обуславливает необходимость постоянного уточнения содержания тренирующих и обучающих воздействий специальной физической, технической и тактической подготовки спортсменов разного пола [8].

Многие женщины, занимающиеся силовыми видами спорта, поднимающие огромные тяжести, отмечали, какую важную роль играют научно-разработанные техники движений. Ставропольчанка Нина Мухортова смогла в пауэрлифтинге поднять вес в 360 кг и подчеркнула: «Не зная техники, просто так подойти и поднять штангу никто не сможет. Даже самый крепкий мужчина не возьмёт тот вес, который беру я, девушка не самой крупной комплекции». О том, что «технику и траекторию поднятия штанги спортсменам разрабатывают научные работники» – говорила и Оксана Сливенко. Современная наука и

новые спортивные технологии – т.е. социокультурные факторы – позволяют уменьшить разрыв в спортивных достижениях, обусловленный половым диморфизмом.

3. Возрастает роль постоянного и объективного медицинского контроля за деятельностью спортсмена-профессионала и совершенствования методики его тренировки. Врач не должен идти на поводу у спортсмена или тренера, жаждущих рекорда любой ценой (а такие факты известны). Кроме того, как подчеркивает Ирина Винер, главный тренер сборной страны по художественной гимнастике, «медицина должна быть на высочайшем уровне, с последними разработками, которые не разрушают организм и дух человека» [2].

Как мы уже сказали выше, человек, пришедший в большой спорт, должен понимать, что ему придется терпеливо преодолевать боль и профессиональные недуги. Но при этом он должен трезво оценивать свое состояние, не бравировать силой своего духа.

Спортсмен не должен соглашаться на обезболивающие уколы во время выступлений. Оправданы ли подвиги спортсменов, совершенные с тяжелыми травмами? Ответ, конечно, не может быть однозначным, но требует очень взвешенных и ответственных решений. «Чувство боли снято – спортсмен не бережет поврежденный орган, эксплуатирует в полную силу травмированные мускулы, суставы, сухожилия. Перенапрягает их и превращает поначалу незначительное повреждение в опасное хроническое заболевание. Состязания становятся жестокой и безответственной игрой здоровьем спортсмена» - комментирует подобные ситуации немецкий спортивный врач Э. Дойзер [5]. К сожалению, такие ситуации в большом спорте становятся повседневным явлением. На одном из чемпионатов Ев-

ропы Евгений Плющенко надорвал паховую мышцу, но на обезболивающих уколах участвовал в мировом первенстве. На обезболивающих уколах катался Алексей Ягудин: боль в бедре после травмы была просто нечеловеческой. Кровью из лопающихся сосудов заливались ботинки Ирины Слуцкой. «Каталась-то на уколах и в любой момент могла сорваться» – призналась Виктория Волочкова, удивляясь, что смогла занять второе место.

Как заметила однажды Екатерина Гамова, «боли бывают разные». Боль при выбитом пальце, можно пережить, но при развороченном колене... надо останавливаться, иначе спортсмен просто будет себя убивать.

Вызывает уважение, что Е. Плющенко долго не спешил выходить на лед, понимая, что «слишком перена-

прягся. Связки, сухожилия и нервы уже не выдерживали нагрузки. Были срывы на тренировках», – рассказывал фигурист, и добавлял: «Важнее, что после всего хочется жить здоровым... А больной – ты никому не нужен. (...) Только остановившись, я понял, как мне была нужна такая пауза. Впервые за 10 лет гонки я смог оглянуться назад» [3].

Таким образом, комплекс превентивных мер смягчит негативное влияние большого спорта на здоровье спортсмена-профессионала, и обеспечит минимальную, насколько это возможно, затрату ресурсов организма. Интеграция науки и практики внесет свой вклад в решение назревших проблем спорта высших достижений.

Литература:

1. «Генералиссимус» от спорта [Интервью А. Немова] // АиФ. – 2008. - № 49. – С. 26.
2. Гранцев Д. Ирина Винер. Отработать без фанатизма... // Аргументы и факты. – 2010. - № 38.
3. Кощемякин В. «Плющ еще не спекся!» [Интервью Е. Плющенко] // АиФ. – 2005. - № 52. – С. 20.
4. Матвеев Л.П. Что это такое – «спорт для всех»? // Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. – М.: Советский спорт, 2010. – С. 325 – 334.
5. Помост – это вам не подиум... [Ответ Эриха Дойзера на вопрос редакции АиФ] // Аргументы и факты. – 2001. - № 15.
6. Рекорды зависят от генов [ответ Э. Бондаревой на вопрос редакции АиФ] // Аргументы и факты. – 2008. - № 50.
7. «Ты чё, мужик-синхронист?» [Интервью Т. Покровской] // АиФ. – 2009. - № 18. – С. 24.
8. Соха Т. Морфофункциональные особенности женщин-спортсменок в аспекте полового диморфизма // Теория и практика физической культуры. – 2001. – №11. – С. 2 – 6.
9. Хрущев С.В., Соболева Т.С. Новый взгляд на старые проблемы женского спорта // Теория и практика физической культуры. – 1996. - № 2. – С. 56 – 57.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Бабушкина Надежда Александровна

Аннотация. Изучались условия развития двигательной памяти у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что развитие и коррекция двигательной памяти у детей с задержкой психического развития (ЗПР) младшего школьного возраста будут наиболее эффективными при соблюдении следующих условий, если: организация и содержание коррекционного воздействия будут ориентированы на возрастные и индивидуальные особенности и возможности учащихся; будут использованы специальные упражнения, направленные на формирование и развитие двигательной памяти и познавательной деятельности учащихся; мотивация практической деятельности будет усиливаться (подчеркивание важности выполнения задания, введение элемента соревнований и т.д.). Двигательная память оказывает позитивное влияние, как на физическое, так и интеллектуальное развитие. Результаты эксперимента доказали правильность выдвинутой гипотезы.

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, познавательная деятельность, двигательная память, интеллектуальное, физическое развитие

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. Многочисленные клинические и психологические исследования доказывают, что существенное место в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР принадлежит нарушениям памяти.

В научных работах последних лет рассматривались вопросы, где память раскрывается как действие и деятельность (Е.Г. Маряничева, Е.Н. Мироненко и др.); показано развитие памяти в онтогенезе (М.В. Ключникова, Т.А. Лукина и др.). Рядом ученых (А.В. Орехова, Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова и др.) была предложена концепция полимодальности двигательной памяти, когда двигательные действия запоминаются за счет зрительной, слуховой, вербальной и др. видов памяти.

В специальной литературе имеются многочисленные данные о том, что двигательная функция у детей с от-

клонениями в развитии нарушена по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. При этом этапы развития двигательных функций часто запаздывают, что сказывается в дальнейшем на развитии двигательных возможностей ребёнка. Отклонения в развитии двигательной сферы детей с ЗПР создают определённые трудности не только в учебной деятельности, но оказывают неблагоприятное влияние на общее развитие ребёнка, его работоспособность. Но, проблема развития двигательной памяти у детей с ЗПР не являлась предметом специального исследования. Поэтому было проведено научное исследование «Развитие двигательной памяти у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста».

Цель исследования – выявить особенности развития двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста.

Объект исследования – двигательная память детей с ЗПР младшего школьного возраста. Предмет иссле-

дования – условия развития двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста.

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что развитие и коррекция двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста будет наиболее эффективным при соблюдении следующих условий:

- если организация и содержание коррекционного воздействия будут ориентированы на возрастные и индивидуальные особенности и возможности учащихся;
- если будут использованы специальные упражнения, направленные на формирование и развитие двигательной памяти и познавательной деятельности учащихся;
- если мотивация практической деятельности будет усиливаться (подчеркивание важности выполнения задания, введение элемента соревнования и т.д.)

Для подтверждения гипотезы и достижения цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме особенностей двигательной памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР.

2. Разработать и апробировать диагностическую программу для исследования двигательной памяти детей с ЗПР младшего школьного возраста.

3. На основе результатов диагностики составить и апробировать коррекционную программу по развитию двигательной памяти детей младшего школьного возраста с ЗПР.

4. Сравнить результаты.

Методологической основой исследования явились работы учёных: Н.А. Бернштейна, В.И. Гончарова, Е.П. Ильина, А.Ц. Пуни, К.А. Туревского, Е.Д. Юсима, и др. В ходе исследования использовались следующие методы: теоретические: анализ литературы по

проблеме исследования; эмпирические: диагностические методы, констатирующий этап эксперимента, формирующий эксперимент; количественный и качественный анализ результатов; метод презентации данных.

Анализ результатов всех экспериментальных исследований и наблюдений за детьми в процессе запоминания и воспроизведения, в том числе в процессе учебной деятельности, позволил заметить ряд качественных особенностей памяти, отличающих их от нормально развивающихся младших школьников. К таким особенностям относятся: недоразвитие самоконтроля; слабая избирательность памяти; неумение преднамеренно применять рациональные способы упоминания; низкая мыслительная активность в процессе воспроизведения.

В психологической и спортивной литературе довольно часто используется термин «двигательная память». Он введен в употребление еще А. Бергсоном при описании памяти, являющейся результатом «телесной привычки», появившейся в процессе повторения действий, которая эти действия разыгрывает в настоящем. Данную память он противопоставлял памяти, выражающейся в образах — воспоминаниях событий нашей повседневной жизни (Гончаров В. И.).

Четкую позицию в использовании термина «двигательная память» для обозначения такого рода памяти занимает Л. А. Венгер: «Двигательная память — это запоминание собственных движений. Оно выражается в виде образования навыков».

Недостатки развития моторики у детей с ЗПР обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической организации. Результатом функциональной недостаточности, проявлением слабо выраженной резидуальной органики являются

имеющие место у всех детей двигательная неловкость и недостаточная координация, проявляющиеся даже в таких автоматизированных движениях, как ходьба, бег. Имеют место гиперкинезы (чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной силы или амплитуды движений) и хореоформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но значительно реже, двигательная активность значительно снижена по отношению к нормальному уровню. В наибольшей мере отставание в развитии двигательной сферы начинается в области психомоторики - произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной цели.

Исследование психомоторики старших дошкольников с ЗПР с помощью тестов Н.И. Озерецкого показало, что выполнение многих из тестовых заданий вызывает определенные трудности у детей. Все задания они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся дети, обнаруживаются недостаточность и неловкость движений, трудности в воспроизведении движений рук и пальцев. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений. Дефекты координации движений, в которых участвуют группы мышц и обеих половин тела, в значительной мере могут быть связаны с отставанием в латерализации функций полушария мозга. Незавершенность латерализации отмечается у многих младших школьников с ЗПР.

Органическая связь между психикой и моторикой подмечена давно. Психика выражается в моторных актах, но эта связь обоюдна: благодаря проприоцепции моторика влияет на психику. Поэтому детям с ЗПР так необходимы занятия физической культурой и трудовой деятельностью. Если занятия физическими упражнениями для человека, у которого нет

двигательных недостатков, - это способ активного развития, то для ребенка с ЗПР физическая культура является еще и одним из основных средств устранения отклонений в двигательной сфере. Поэтому привлечение детей с ЗПР к активным занятиям физической культурой должно рассматриваться как важное звено в комплексе учебно-воспитательной работы специальной школы.

Своевременное использование системы физического развития как эффективного средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых функций позволяет предупредить появление вторичных отклонений в развитии у детей с ЗПР. Коррекционно-педагогический процесс строится, основываясь на идеях Л.С. Выготского об использовании сохранных возможностей в развитии ребенка и зонах его ближайшего развития. Выявление двигательных нарушений осуществляется параллельно с выявлением сохранных двигательных возможностей.

В практической деятельности необходимо определить как сохранные, так и нарушенные двигательные способности. Важно выявить эти особенности, определить степень нарушений, после чего можно подобрать соответствующие упражнения с целью их коррекции, активно развивая при этом сохранные двигательные возможности. Управление развитием двигательной сферы детей с ЗПР предполагает изучение специфики их двигательных нарушений и физического развития, проявляющихся в разных локомоциях, произвольных движениях и отрицательно сказывающихся на их общем психофизическом развитии. В объяснении двигательной недостаточности детей можно опираться на многоуровневую теорию построения движений, разработанную Н. А. Бернштейном, сущность которой заключается в том, что чем выше по уровню поражена централь-

ная нервная система, тем менее вероятной становится возможность управления смысловой организацией движений. Нижележащие церебральные уровни, как правило, являются менее пораженными, а значит, и более сохранными, чем вышележащие. Однако с их помощью регулируется управление лишь элементарными движениями, не требующими смысловой организации. А поскольку аномальный ребенок не обладает достаточным двигательным опытом, то его общее психофизическое развитие будет страдать, так как он не сможет на должном уровне общаться с другими детьми, перенимать их опыт, играть вместе с ними.

Фундаментальными экспериментальными исследованиями было доказано, что при использовании оптимальной системы физических упражнений, нарушенные движения при поражении коры головного мозга могут успешно корректироваться.

Рациональная система двигательных упражнений разрушает прежние и вырабатывает новые моторные формы, в которых будут реализованы новые отношения к окружающему, облегчая, таким образом, процесс их формирования. В своих исследованиях А.А. Дмитриев подчеркивает, что важным обстоятельством, которое необходимо учитывать в работе по коррекции двигательных нарушений у аномальных детей, является то, что у них в наибольшей степени нарушены не элементарные движения, а сложные двигательные акты, требующие осмысления, словесного опосредования, регуляции со стороны коркового уровня. Вместе с тем дети данной категории имеют значительные потенциальные возможности в развитии. Поэтому необходимо тщательно учитывать как структуру основного дефекта, так и двигательные возможности детей. При этом надо исходить из

актуальности диагностирования двигательных нарушений в структуре аномального развития, которая определяется исключительно важной ролью двигательного анализатора в развитии высшей нервной деятельности и психических функций человека.

Таким образом, анализ литературы показал, что проблема развития двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста весьма актуальна в настоящее время, так как условия развития двигательной памяти у детей с ЗПР не являлись предметом специального исследования.

Нами была проведена экспериментальная работа по выявлению необходимых условий развития двигательной памяти детей с ЗПР, которая состояла из трех этапов.

Первый этап – констатирующий. На этом этапе был определен уровень развития двигательной памяти детей с ЗПР младшего школьного возраста с помощью составленной диагностической программы (Таблица 5).

Результаты диагностического обследования показали, что 50 % детей имеют низкий уровень развития двигательной памяти. Наблюдаются нарушения при беге: у детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются снижение двигательной активности по отношению к нормальному уровню. Дети медленно передвигают ноги, походка вялая, медлительная. Движения напряжены, наблюдается несогласованность движений рук и ног. В прыжках с места толчком двумя ногами отталкивание производится одной ногой, слабый взмах руками, упражнение выполняется из низкого приседа, неумение приземляться. При выполнении метаний встречаются следующие нарушения: неправильное исходное положение, напряжённость, неправильный замах, вялость, слабость финального усилия, торопливость.

Содержание диагностической программы

<i>Название методики</i>	<i>Цель методики</i>
Контрольное упражнение «Бег на 30 м с высокого старта» (Родин Ю.И.)	Определение уровня сформированности навыка бега и развития скоростных качеств.
Контрольное упражнение «Метание на дальность» (Родин Ю.И.).	Определение уровня сформированности навыка метания на дальность и развития скоростно-силовых качеств.
Контрольное упражнение «Прыжок в длину с места» (Родин Ю.И.).	Определение сформированности навыка прыжка в длину с места и развития скоростно-силовых качеств.
Точность узнавания статичных положений при их зрительном восприятии (Филлипенко Е.И.)	Изучение точности узнавания статичных положений при их зрительном восприятии.
Точность узнавания статичных положений при их кинестетическом восприятии. (Филлипенко Е.И.)	Изучение точности узнавания статичных положений при их кинестетическом восприятии.
«Домик» (Гуткина Н.И.)	Определение особенности развития пространственного восприятия, зрительно-моторной координации, зрительно-моторного мнезиса (памяти).
«Проба Хеда»	Выявление сформированности двигательной памяти, дифференциации правых и левых частей тела

При выявлении точности узнавания статичных положений, лучше всего дети запоминали движения при их зрительном восприятии, трудности возникали в запоминании движений при их кинестетическом восприятии. Методика «Домик» показала, что дети плохо справились с заданием: неправильно изображали весь рисунок или отсутствовала, какая-либо деталь рисунка, имелось много ошибок в выполнении задания. Методика «Проба Хеда» показала, что у детей имеются трудности в дифференциации правых и левых частей тела, учащиеся делали ошибки при повторении движений, либо не могли показать соответствующее движение.

Поэтому, чтобы повысить уровень развития двигательной памяти у детей с ЗПР младшего школьного возраста, необходима коррекционная работа, которая в нашем исследовании представлена коррекционной программой по развитию двигательной

памяти, составленную по результатам диагностики и состоящей из подвижных игр, способствующих развитию не только двигательных качеств, но и внимания, сообразительности, силы, ловкости, быстроты, выносливости. Эта программа также способствует воспитанию дружбы, товарищества.

При реализации коррекционно-развивающей программы соблюдались следующие условия:

- ✓ организация и содержание коррекционного воздействия были ориентированы на возрастные и индивидуальные особенности и возможности учащихся;

- ✓ использовались специальные упражнения, направленные на формирование и развитие двигательной памяти и познавательной деятельности учащихся;

- ✓ усиливалась мотивация практической деятельности (подчеркивалась важность выполнения задания, вводились элементы соревнований).

Эффективность коррекционной работы, было проверена в результате повторного диагностического обследования. Сравнительный анализ результатов эксперимента показал динамику в развития двигательной памяти у детей экспериментальной группы. Число детей с низким уровнем развития двигательной памяти после обучения уменьшилось на 80 % и составило 20 % детей; а число детей со средним уровнем развития двига-

тельной памяти повысилось и составило 80 %.

Предложенная коррекционная программа дала положительные результаты, поэтому можно говорить об эффективности коррекционно-развивающей работы при соблюдении определенных условий.

Таким образом, проведенное исследование доказало выдвинутую нами гипотезу.

Литература:

1. Дмитриев, А. А. «Физическая культура в специальном образовании»: Учебное пособие для студентов дефектологических фак-тов вузов/ А.А. Дмитриев.- М: Издательский центр «Академия», 2002. – 176 с.
2. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. фак. университетов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 448 с.
3. Родин, Ю. И. Диагностика физического и психического развития детей дошкольного возраста: Метод. Рекомендации / Ю. И. Родин. – Тула: Изд-во Тул. гос.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Карева Наталья Викторовна

Аннотация. Статья посвящена формированию информационно-коммуникативной культуры студентов. Автор рассматривает групповое сотрудничество как один из способов формирования информационно-коммуникативных способностей обучающихся.

Ключевые слова: информационно-коммуникативная культура, социальная рефлексия, психолого-педагогические условия

В новых социально-экономических условиях возросли требования к личным и деловым качествам специалистов. Современный специалист – это интеллектуально развитая личность, стремящаяся к высокой культуре, самосовершенствованию. Исходя из этого, возрастает потребность включения обучающегося в образовательный процесс, направленный на повышение его деловой культуры и профессионализма, информационной грамотности и компетентности; обучение его социальным технологиям деловой коммуникации

и новым формам интерактивного взаимодействия, адекватным динамике происходящих социокультурных изменений.

Необходимость решения этой стратегической задачи требует от высшей школы совершенствования процесса обучения будущих специалистов. Современный специалист должен иметь высокий уровень развития информационно-коммуникативных способностей, владеть методами работы по созданию благоприятной атмосферы в коллективе, повышать уровень культуры собственной речи, уметь адап-

тироваться в информационном обществе.

Организация работы с учебной информацией (сбор, поиск, анализ, синтез) является одной из важных составляющих формирования информационно-коммуникативной культуры обучающихся, которая успешно реализуется через обучение их общению и групповому сотрудничеству.

В ходе формирования информационно-коммуникативной компетенции обучающиеся должны уметь реализовывать следующие коммуникативные цели:

- проинформировать слушателя о предмете и цели сообщения;
- найти, прослушать и понять профессиональную информацию;
- запросить нужную информацию;
- уточнить, переспросить;
- оценить полученную информацию;
- спровоцировать партнера на обсуждение информации;
- удержать речевой контакт и сохранить для следующей коммуникации.

Для формирования и активизации каждого из перечисленных коммуникативных намерений существует система упражнений, в ходе выполнения которых обучающиеся учатся технике общения, его операционной стороне, овладевают стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся решать различные коммуникативные задачи сообща, быть речевыми партнерами, т.е. овладевают умениями устанавливать контакты с другими людьми.

Главная задача преподавателя на этом этапе сводится к подбору интересной познавательной темы, которая не имеет однозначного решения, требует обмена мнениями, сравнения различных точек зрения. Учебный материал должен быть так же личностно значимым. Предоставление обучающимся права выбора учебного материала в интернете, приемов группо-

вой деятельности стимулирует познавательный интерес и творческую самостоятельность личности, способствует становлению ее субъектности.

Ценным в реализации на занятиях системы различных заданий и средств обучения является то, что они требуют от каждого обучающегося при совместном решении проблем нести ответственность за выполненную им часть задания.

Таким образом, сотрудничество обучающихся посредством совместного решения проблем позволяет им уяснить нормы поведения и общения, собственные социальные установки, чувства, мысли, связанные с той или иной ролью, выполняемой ими в процессе учебной деятельности, а также развивает социальную рефлексию.

В целях формирования информационно-коммуникативной культуры обучающихся на занятиях иностранного языка активно внедряется метод проектов с использованием мультимедийной презентации в виде слайдов с текстами, иллюстрациями, фотографиями, звуком и анимацией.

Мультимедийные презентации являются очень удобным и эффективным способом подачи информации, развивающие навыки как самостоятельной работы обучающихся с новым информационным материалом, так и навыки групповой работы, предоставляя каждому участнику возможность сообщить нечто новое, интересное группе и внести свой вклад в общее дело. Мультимедийные проекты также прививают навыки исследовательской работы, формируют коммуникативную компетентность, что, в свою очередь, способствует интенсификации процесса усвоения материала. В отличие от других видов проектов, они требуют более тщательной работы, как над содержательной стороной, так и над способами и формами предъявления материала. Отметим

несколько важных моментов, касающихся подготовки и успешной реализации презентаций на занятиях. Во-первых, необходимо продумать план презентации и ее конечную цель. Во-вторых, представить главные мысли в интересной и разнообразной форме. В-третьих, следить за речью во время выступления, варьировать интонацию речи.

На занятиях иностранного языка в качестве информационно-коммуникативной основы обучения широко используются электронные обучающие программы, которые применяются в различных целях: для обеспечения самостоятельной работы обучающихся, реализации дифференцированного подхода в обучении, контроля качества обучения. Программы предусматривают работу обучающихся в двух режимах – обучения и контроля. При работе в первом режиме студенту при неправильном ответе на поставленный вопрос предоставляется возможность ознакомиться с правильным ответом. При работе во втором режиме ему только указывается на то, что ответ был правильным или нет. Электронная программа позволяет пользователю проверить свои знания по одной из учебных тем, либо оценить себя в целом за весь курс с выставлением соответствующей оценки. Настоящий программный

продукт представляет собой инструментальную оболочку, позволяющую преподавателю подключать к ней новые серии педагогических тестов или же создавать тесты непосредственно в рамках самой системы.

Исключительную важность приобретает выделение психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование информационно-коммуникативной культуры будущего военного специалиста.

Мы выделяем три группы условий, влияющих на процесс формирования информационно-коммуникативной компетенции будущего военного специалиста в процессе обучения в военном вузе.

- 1) Личностно-профессиональные
- 2) Имитационно-моделирующие
- 3) Дидактико-развивающие

Показателями эффективности достижений в совершенствовании информационно-коммуникативной компетенции военнослужащего следует считать наличие таких черт, как знание способов взаимодействия с людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями, доброжелательность, терпимость к другим взглядам (оценкам), изучение и использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий.

Литература:

1. Ващекин Н.П. Информатизация общества как феномен культуры // Информатика и культура: Сб. научн. тр. - Новосибирск, 1990. - С. 24-49.
2. Гендина Н.И. Информационная культура и информационное образование // Информационное общество: культурологические аспекты и проблемы: Междунар. научн. конф. Краснодар-Новороссийск, 17-19 сент. 1997г.; Тезисы докл. - Краснодар, 1997.-С. 102-104
3. Києва О.В. Формирование информационной культуры у студентов технических вузов в процессе преподавания гуманитарных дисциплин: Автореф. дисс. канд. пед. наук. - Брянск, 2001.-19 с.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОМАНДЫ «ТГУ-БАСКЕТ»

Луганский Кирилл Александрович

А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются основные положения теорий, сущностные характеристики и особенности развития социально-психологического климата в спортивной команде «ТГУ-Баскет» г. Тамбова. К особенностям спортивной группы относится ее обособленность от окружения, благодаря существованию ограничений на число членов, наличие специфических узкогрупповых целей и внутригрупповой системы ценностей. Представлены результаты анализа взаимоотношений в команде. К психологическим проблемам, требующим решения, отнесены: повышенная конфликтность в спортивной команде; низкий уровень социально-психологического климата.

Ключевые слова: спортивная команда, сплоченность, соперничество, сотрудничество, эффективность игры.

В современном обществе с его противоречащими, социальными и социально-психологическими тенденциями и последствиями неразрывно связаны многие острые проблемы социально-психологического климата коллектива.

Однако, климат это не только проблема сегодняшних социально-психологических сложностей социального и научно-технического прогресса, но одновременно и проблема решения завтрашних перспективных задач, связанных с моделированием новых, более совершенных, чем прежде, человеческих отношений и человеческих общностей. Формирование благоприятного социально-психологического климата спортивной команды является одним из важнейших условий качества спортивной деятельности команды. В результате анализа взаимоотношений в команде выяснилось, что к психологическим проблемам, требующим решения, отнесены: повышенная конфликтность в спортивной команде; низкий уровень социально-психологического климата.

Целью исследования является выявление особенностей социально-

психологического климата в спортивной команде. Объект исследования: особенности развития коллектива спортивной команды. Предмет исследования: социально-психологический климат спортивной команды.

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены следующие задачи:

- 1) Изучить основные положения теорий социально-психологического климата.
- 2) Проанализировать сущностные характеристики социально-психологического климата.
- 3) Определить особенности развития социально-психологического климата в спортивной команде.

Методы исследования: анкетирование, наблюдение, тестирование, социометрия.

Организация исследования. В исследовании принимали участие члены спортивных команд: «ТГУ-Баскет» г. Тамбова. Команда основана в 2003г. Состав команды: 15 игроков и 2 тренера, в таком составе выступает с 2009г.

Анализ имеющихся точек зрения на социально - психологический климат

коллектива показывает, что большинство авторов включает в это понятие, как правило, только социально-психологические характеристики. Основное внимание концентрируется вокруг четырех вопросов:

1. какова сущность психологического климата;
2. каковы формы его проявления в разных социальных средах;
3. что формирует качество климата (далее – СПК);
4. на какие сферы жизнедеятельности коллектива он воздействует.

Большинство авторов, изучая феномен социально - психологического климата, обращают основное внимание на его сущностную характеристику. Так, Н.Н. Обозов рассматривает этот общественно-психологический феномен как состояние коллективного сознания, при этом подчеркивая, что это «не вообще коллективное сознание, а его состояние в конкретный момент жизни коллектива», «одно из состояний коллективного сознания..., системное единство преобладающих чувств, настроений, мнений и других социально-психологических образований, связанных с потребностями и интересами коллектива». Иными словами, именно осознанность выделяется как главный атрибут любого СПК [3].

В соответствии с точкой зрения К.К. Платонова и Г.Г. Голубева, социально-психологический климат – это «важнейший компонент психологического климата группы в целом, в который кроме него входят цветовой климат, создаваемый цветовой гаммой окружающего (в частности, цветом помещения и аппаратуры), и звуковой климат, определяемый не только производственными шумами, но и, так называемой, функциональной музыкой». Весьма любопытным, таким образом, является именно сведение СПК к еще более широкому понятию «кли-

мата коллектива вообще» [4,5]. Под духовной или психологической атмосферой Б.Д. Парыгин подразумевает «специфическое психическое состояние той или иной группы людей, проявляющееся в общении их друг с другом и стиле совместного поведения». Атмосфера здесь понимается как неустойчивая, постоянно изменяющаяся сторона коллективного сознания [4,5].

В соответствии с этим понятие психологического климата обозначает: «не те или иные ситуативные переменные в преобладающем настроении людей, а лишь его устойчивые черты». В структуре социально-психологического климата автор выделяет 2 основных подразделения – отношения людей к труду и их отношения друг к другу. Все многообразие этих отношений рассматривается через призму двух основных параметров психического настроения – эмоционального и предметного, определяет отношение людей к миру в целом и восприятию себя в нем, в частности: удовлетворенность трудом, соответствие требованиям социального развития, потенциал социально-психологического климата и др.[4,5,6].

К сущностным характеристикам социально-психологического климата чаще всего относят: состояние коллективного сознания, состояние коллектива и его отдельных членов, взаимоотношения между работниками, совокупность отношений людей к социальной действительности...

В этом плане большой интерес представляет определение, данное К.К. Платоновым в одной из его работ: социально-психологический климат – это «взаимодействие физической и социальной среды и личности, которое стойко отражается ее сознанием, формируя ее психическое состояние...», выступая при этом как одна из структурных характеристик группы. Причем подчеркивается, что «соци-

ально-психологический климат для каждого члена группы – это объективная реальность, которую он отражает, включаясь в эту группу, и особенно в коллектив; отраженный психологический климат становится одновременно и его субъективной реальностью, и объективной реальностью для других членов этой группы»[5].

Опираясь на многочисленные источники научного анализа мы, выделяя социально-психологический климат в качестве относительно самостоятельной стороны (зоны) климата, считаем, что под социально-психологическим климатом понимается совокупность норм поведения, традиций, общественных ценностей, оценок, представлений, выражающихся в конкретных действиях и поступках людей в коллективах.

В этом плане представляется, что существование большого числа подходов к определению климата, методик его изучения (дающих весьма интересные результаты в разных областях социально-психологических явлений), терминов, обозначающих климат, свидетельствует о широте этой области, о сложности ее структуры и о необходимости творческой, системной разработки ряда исходных представлений относительно всей совокупности рассматриваемых явлений.

Занятия спортом сопряжены с включенностью человека в разнообразные социальные отношения. Спортсмен занимает определенное социальное положение: например, становится на путь профессионального спорта или готовит себя к профессиональной карьере. Ему необходимо сочетать занятия спорта с учением, освоением профессии, семейными заботами, поддерживать специфические контакты в сфере спорта [1,2,6].

Часто все попытки тренера команды ввести какого-либо игрока в опре-

деленное взаимодействие с другими игроками оказываются безуспешными, хотя в другом сочетании этот же игрок демонстрирует прекрасную слаженность и взаимопонимание с партнерами. В первом варианте отсутствует, а во втором существует психологическая совместимость данного спортсмена с другими членами команды. Только при наличии такой совместимости игрок может показать в совместной деятельности все свои положительные индивидуальные качества.

К особенностям спортивной группы относится ее обособленность от окружения, благодаря существованию ограничений на число членов, наличие специфических узкогрупповых целей и внутригрупповой системы ценностей. Спортивная группа имеет четкие и определенные задачи, на решение которых направлены усилия всех ее членов. Основной общегрупповой целью является достижение высоких личных и групповых спортивных результатов. Общегрупповая цель способствует кооперации, взаимодействию всех членов группы для достижения поставленной цели, служит основанием для создания оптимальных межличностных взаимоотношений [6, с. 315-317].

Среди важных условий, оказывающих влияние на физическое и психологическое воспитание игрока в процессе спортивной тренировки и соревнований, выделяется групповая композиция (это определенная групповая структура, в которой в качестве элементов являются члены группы, а форма взаимосвязи – это сходство и различие их индивидуально-психологических свойств). Групповая композиция характеризуется как однородная, если группа состоит из сходных по индивидуально-психологическим свойствам людей, и как разнородная, если между ними

обнаруживается различие. В процессе становления и развития спортивная группа приобретает такое групповое качество как сплоченность. Если она имеет положительную направленность, то это благоприятно влияет на эффективность спортивной деятельности. Есть данные, что довольно часто та или иная команда, уступающая в технико-тактическом мастерстве другой, более сильной, одерживает убедительную победу. В таких случаях говорят, что команда выиграла благодаря дружбе и моральной сплоченности ее членов. Любая команда начинается с учебно-тренировочной группы. И если в ней создается атмосфера заинтересованности и удовлетворения, то в дальнейшем в этой спортивной группе командный образ будет наиболее эффективным. Без дружбы и сплоченности спортивного коллектива немислимы достижения в спорте.

Групповая сплоченность характеризуется в основном тем, хотя ли члены группы остаться и продолжать заниматься в ней.

Психологическая совместимость взаимодействующих партнеров в совместно выполняемой спортивной деятельности выступает важным фактором, обуславливающим срабатываемость спортсменов, и проявляется в быстроте овладения новыми упражнениями, стабильности их выполнения, оптимизации игрового взаимодействия, повышении результативности соревновательной деятельности команды.

На взаимоотношения в группе также влияет значимость для спортсмена окружающих его в группе людей, т.е. референтность. Для спортсменов важно, как их оценивает окружение, что часто сказывается на результатах. Если в группу приходит новый человек, то возникают такие проблемы, как разработка наиболее оптимального взаимодействия нового спортсмена с

другими членами группы, возможность изменения его поведения, если оно не соответствует тому, как привыкла вести себя члены группы. Т.е. новенькому необходимо изучать нормы, правила и традиции, свойственные именно этой спортивной группе.

В группе может быть разный психологический климат. Это довольно устойчивое явление. Хороший, благоприятный психологический климат способствует наиболее успешному достижению группой цели, преодолению препятствий, а также позволяет эффективно решать возникающие в группе конфликты [6, с. 325-327].

Проблема преодоления межличностных конфликтов актуальна для спортивной деятельности. Противоречия, которые находят выражение в межличностных конфликтах, определяют противостояния между спортсменами. Низкий уровень сплоченности спортивной группы выражается в наличии частых конфликтов между членами группы, в допущении грубых нарушений спортивного режима, что приводит иногда к прекращению занятий спортсменом.

Длительно протекающие, затяжные или неразрешенные конфликты оказывают разрушительное влияние на межличностные отношения, сплоченность и социально-психологический климат в коллективе, что требует неотложного воздействия со стороны тренера. Тренер спортивной команды должен уметь квалифицированно предупреждать и разрешать межличностные конфликты, в противном случае при организации учебно-тренировочного процесса, участии в соревнованиях и неформальном общении он столкнется со многими трудностями.

Чтобы проверить данные положения, нами было проведено исследование на выявление уровня сплоченности спортивной группы. С помощью

методики К. Н. Томаса определяли типичные способы реагирования на конфликтные ситуации. Можно выявить насколько спортсмен склонен к соперничеству и сотрудничеству, в команде, стремится к компромиссам, избегает конфликтов, или наоборот, старается обострить их, а так же оценить степень адаптации каждого члена коллектива к совместной спортивной деятельности:

Результаты данной методики показали, что в тестируемой команде, у игроков, преобладает избегание (6,08); затем идет сотрудничество (6); компромисс (5,91); соперничество (5,3) и приспособление (5,08).

Индекс групповой сплоченности Сишора, позволяет оценить привлекательность группы для каждого ее члена, для представления о том, в какой мере цели и установки членов команды совпадают. Средний балл команды составил 14,91 из 25 возможных, это говорит о средней привлекательности команды и среднем уровне совпадений целей и установок. Спортсмены почти не конфликтуют между собой, у них редко возникают причины для разногласий, спорят они в основном только по поводу спорта. В плане спортивной деятельности группа характеризуется высокой организованностью и работоспособностью. Однако существуют определенные затруднения в области межличностных отношений ребят друг с другом.

Исследование показало, что эти проблемы объясняются возрастными и психологическими особенностями спортсменов. Команда находится на стадии стабилизации, т.е. в данном коллективе происходит упорядочение и развитие отношений, выработка систем, установление обратной связи, а также оценка компетентности друг друга. В группе преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения. Однако разобщенность все-таки существ-

вует. Она прослеживается в отношениях между различными возрастными группами команды. И это подтверждают результаты проведенной социометрии.

В группе выделяется несколько микрогрупп, между которыми существует взаимопонимание и расположение, а отношения между членами самих микрогрупп можно назвать дружескими.

Далее с помощью методики К. Н. Томаса определены типичные способы реагирования в конфликтных ситуациях.

В процессе анализа полученных результатов выявлено: насколько спортсмены склонны к соперничеству и сотрудничеству в команде, стремятся к компромиссам, избегают конфликтов, или наоборот, стараются обострить их, а также дана оценка степени адаптации каждого члена коллектива к совместной спортивной деятельности.

Результаты данной методики показали, что в тестируемой команде «ТГУ-Баскет», у игроков, преобладает избегание (6,08); затем идет сотрудничество (6); компромисс (5,91); соперничество (5,3) и приспособление (5,08).

Изучая индекс групповой сплоченности по методике Сишора, которая позволяет оценить привлекательность группы для каждого ее члена, для представления о том, в какой мере цели и установки членов команды совпадают. Средний балл команды «ТГУ- Баскет» составил 14,9 баллов - это говорит о средней привлекательности команды и среднем уровне совпадений целей и установок.

Оценка социально-психологического климата в «ТГУ - Баскет» предполагает среднюю степень благоприятности. Спортсмены команды проявляют желание осуществлять совместную спортивную деятельность и ис-

пытывают чувство гордости за команду, когда она добивается высоких результатов. По итогам игрового сезона 2009-2010г.г. команда ТГУ-Баскет, заняла 13 место, имея при этом относительно невысокий показатель групповой сплоченности и неопределенный психологический климат. Ре-

зультаты показывают, что действительно, такие факторы как социально-психологический климат, и уровень ее сплоченности оказывают влияние на общую эффективность деятельности группы.

Литература:

1. Алексеев, В.Н. Подготовка спортивного резерва в футболе: (учебно-методическое пособие). – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта, 2006.
2. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде/ Ю.А. Коломейцев – М.: Физкультура и спорт, 1984. - 128 с.
3. Обозов Н.Н. Совместимость и срабатываемость – одно из условий, регулирующих социально-психологический климат в коллективе / Н.Н.Обозов // Социально-психологические проблемы повышения эффективности деятельности производственных коллективов. – Курган, 1977. – С.35-37.
4. Парыгин, Б. Д. Социально-психологический климат коллектива: Пути и методы изучения / Б. Д. Парыгин. – Л.: Лениздат, 1981. – 298 с.
5. Платонов, К. К., Голубев, Г. Г. Психология / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М., 1977. – 274 с.
6. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2004. – С.- 315-317, 325-327.

РЕГУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОКОЯ

Воронов Николай Андреевич

Аннотация. В работе представлен обзор метода оценки variability сердечного ритма у спортсменов в покое. Сердечно-сосудистая система является ведущей в обеспечении физической работоспособности организма человека.

Ключевые слова: кровообращение, спортсмены, состояние относительного покоя

Изучению регуляции кровообращения у человека под влиянием интенсивных физических нагрузок посвящено огромное количество исследований.

Оценка регуляции кровообращения у спортсменов в условиях относительного покоя в положении лежа не всегда может дать точное и адекватное представление о её функциональном состоянии. Для детальной оценки необходимо изучение реакции кровообращения в ответ на различные по силе и природе нагрузки.

Регуляторные системы организма - это постоянно действующий аппарат слежения за состоянием всех систем и органов, их взаимодействием и за соблюдением равновесия между организмом и внешней средой. Активность регуляторных систем зависит от функционального состояния организ-

ма. Авторы условно выделяют три уровня активности регуляторных систем: 1) уровень контроля, 2) уровень регуляции, 3) уровень управления.

В обычных условиях, когда регулируемая (контролируемая) система работает в нормальном режиме, не испытывая дополнительных нагрузок, регуляторный механизм выполняет лишь контрольные функции, то есть воспринимает информацию о состоянии регулируемой системы и не вмешивается в ее работу. Если же возникают дополнительные нагрузки, если регулируемой системе требуется увеличить расход энергии на выполнение своих функций, то регуляторный механизм переходит на более высокий уровень активности - уровень регуляции. В этом случае через соответствующие нервные и гуморальные каналы в регулируемую систему посы-

лаются сигналы управления, обеспечивающие мобилизацию необходимых дополнительных функциональных резервов. Если же собственные резервы регулируемой системы оказываются недостаточными для достижения необходимого эффекта, то механизмы регуляции переходят на режим управления [2].

Для полноценного анализа регуляции кровообращения необходимо исследование деятельности кровообращения не только в состоянии относительного покоя, но также во время и после предъявления организму определенных стандартизированных и максимальных нагрузок. До нагрузки определяется его базальный уровень активности, а снижение активности систем кровообращения в состоянии относительного покоя, в положении лежа, указывает на экономизацию функций. Экономизация функций кровообращения в покое свидетельствует о снижении энергозатрат для обеспечения организма кислородом и питательными веществами, отражая ее оптимальность регуляции. Изучение работы кровообращения и ее регуляции при стандартной нагрузке позволяет также сказать об ее экономизации: чем выше реакция показателей кровообращения, тем ниже ее возможности и резервы, поскольку все системы имеют предельные величины работы. Анализ работы кровообращения при максимальной нагрузке позволяет выявить ее абсолютные возможности и резервы, то есть те пределы функционирования, на которые способна выйти система кровообращения. Следовательно, чем выше абсолютные величины и реакция системы кровообращения, тем больше ее возможности [6].

Для изучения регуляции кровообращения используют различные методы и подходы. В последнее время, кроме общепринятых методов (ЭКГ,

аускультативная и осциллометрическая тонометрия) большую популярность и распространение получили реографические методы оценки центральной и периферической гемодинамики, а также метод оценки вариабельности сердечного ритма. Интерес к этим методам обусловлен неинвазивностью, простотой подготовки пациента к измерению, возможностью их использования во время различных тестовых проб-нагрузок и компьютеризацией обработки первичных данных (реограмм и R-R-интервалов). Другой важной их особенностью является возможность получения информации за каждый сердечный цикл, что снижает неточности за счет косвенной оценки кровотока (реография).

Использование в практике спортивной медицины метода тетраполярной реографии центрального пульса позволяет оперативно и необременительно для спортсмена измерять величины МОК и УОК как в условиях покоя, так и при выполнении различных видов мышечных нагрузок неопредельной мощности, а также получать кривые переходных процессов изменения МОК и УОК при нагрузке и в ходе последующего восстановления [9]. Это, в свою очередь, создает возможности для повышения уровня достоверности оценки функционального состояния аппарата кровообращения спортсмена.

Вариабельность ритма сердца как метод оценки автономной регуляции сердца. В последние годы большой интерес проявляется к анализу вариабельности кардиоритма. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это изменчивость R-R интервалов последовательных циклов сердечных сокращений возле его среднего значения. Назначение метода ВСР заключается в неинвазивном измерении автономной нервной регуляции сердечно-

го ритма, как его симпатического, так и парасимпатического контроля [12]. Сердце является весьма чувствительным индикатором всех происходящих в организме событий. Ритм его сокращений, регулируемый через симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы, очень чутко реагирует на любые стрессорные воздействия. Поэтому математический анализ ритма сердца – наиболее простой и доступный метод, позволяющий судить о степени напряжения регуляторных систем и позволяющий вести непрерывный динамический контроль [15].

В физиологии мышечной деятельности показатели ВСП дают важную информацию о влиянии спортивной тренировки на состояние автономной регуляции сердечного ритма и, таким образом, об общем функциональном состоянии спортсмена. Анализ этих параметров используется также для выявления состояний перенапряжения и перетренировки [13]. В настоящее время к наиболее популярным методам математического анализа ВСП относятся: статистический анализ, вариационная пульсометрия и спектральный анализ. Эти методы применимы для оценки ВСП в состоянии покоя и при функциональных нагрузках. Рабочей группой по вариативности ритма сердца Европейского общества кардиологов и Северо-Американского общества по кардиостимуляции и электрофизиологии предлагается использовать несколько наиболее информативных показателей для оценки сердечного ритма [12]: R-R, SDNN, RMSSD, HF, LF, их относительные мощности и отношение LF/HF.

R-R – средняя длительность нормальных R-R-интервалов электрокардиограммы и обратная величина этого показателя – средняя ЧСС. Показатель R-R отражает конечный резуль-

тат многочисленных регуляторных влияний на синусовый ритм сложившегося баланса между парасимпатическим и симпатическим отделами вегетативной нервной системы.

SDNN (standart deviation of the NN interval) – стандартное отклонение (SD) величин нормальных интервалов R-R. SDNN является интегральным показателем, характеризующим ВСП в целом и зависит от влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение или уменьшение этого показателя свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания одного из отделов вегетативной системы, что, однако, не позволяет достоверно судить о влиянии на ВСП каждого из них в отдельности.

RMSSD - показатель активности парасимпатического звена вегетативной регуляции. Он отражает также активность автономного контура регуляции.

Мощность высокочастотной составляющей спектра (0,15 - 0,4 Гц) (HF волны) характеризует активность парасимпатического отдела автономной нервной системы [16].

Мощность низкочастотной составляющей спектра (0,04 - 0,15 Гц) (LF волны). Большинство исследователей считают этот показатель (LF) маркером симпатической модуляции сердечного ритма. Имеется множество аргументов в пользу того, что LF отражает состояние системы регуляции сосудистого тонуса. Вместе с тем, сейчас установлено, что в покое его величина, также как и HF детерминируется активностью блуждающего нерва [13].

В то же время отечественные исследователи продолжают применять некоторые показатели, например, индекс напряжения (SI), не вошедшие в этот список, но являющиеся достаточно информативными при исполь-

зовании различных функциональных проб [5]. SI характеризует активность механизмов симпатической регуляции, состояние центрального контура регуляции. Активация центрального контура, усиление симпатической регуляции во время психических или физических нагрузок проявляется стабилизацией ритма и росте SI. В целом, выбор оптимального набора показателей ВСР определяется, с одной стороны, целями и задачами конкретного исследования, с другой - техническими возможностями аппаратуры.

Метод оценки ВСР используется в самых разнообразных областях прикладной физиологии и клинической медицины, сфера их использования продолжает расширяться, а интерес к ВСР – расти.

Регуляция кровообращения у спортсменов в состоянии покоя. Общепринятым в литературе тезисом является положение об оптимизации регуляции кровообращения под влиянием физической тренировки. Оптимальность регуляции кровообращения в состоянии относительного покоя, а также при непредельных физических нагрузках характеризуется снижением уровня активности сердечной деятельности и меньшей величиной реакции в ответ на нагрузку. Напротив, при предельных физических нагрузках оптимальность регуляции выражается в максимальном уровне и увеличении величины реакции сердечной деятельности [6]. Оптимальное состояние сердечно-сосудистой системы в различных состояниях можно выявить на основе показателей variability сердечного ритма и центральной гемодинамики.

Высокий уровень активности парасимпатического тонуса и снижение уровня симпатовагусного баланса регуляторных влияний автономной нервной системы в состоянии относи-

тельного покоя, по-видимому, является важным механизмом оптимизации регуляции кровообращения у спортсменов. Высокая вариабельность сердечного ритма с преобладанием мощности HF волн спектрального анализа в этом случае есть маркер оптимального состояния автономной регуляции сердца у спортсменов в состоянии покоя. Действительно, в настоящее время установлены многочисленные факты повышенной variability сердечного ритма за счет усиления тонуса вагуса у адаптированного к интенсивным физическим нагрузкам организма человека [8].

Исследования, проведенные Цыгановой Т.Т. и Ковтун Л.Г. на взрослых спортсменах, показывают, что с ростом тренированности независимо от пола и возраста спортсменов, достоверно увеличиваются средние величины показателей, характеризующих активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и уменьшается активность симпатического отдела вегетативной нервной системы.

Результаты исследований, проводимых на юных спортсменах Гуштурова И.В., Нивина Ю.В., свидетельствуют о том, что под влиянием расширенного двигательного режима структура сердечного ритма в покое меняется, отражая процессы установления новых более благоприятных взаимоотношений: снижения симпатических и усиления парасимпатических влияний на сердце. Независимо от пола у школьников спортивного класса значительно повышался уровень функционирования синусового узла и увеличивался вариационный размах.

Еремеев С.И., Черапкина Л.П., изучали характер изменений спортивных результатов и параметров ВСР у 68 спортсменов различных специализаций в течение 5 месяцев. Ими установлено, что в группе спортсменов с

положительной динамикой результатов показатели SDNN и HF увеличились, а LF - уменьшился. Показатель VLF уменьшился в абсолютном и в относительном измерении. В группе с признаками стагнации спортивных результатов были отмечены разнонаправленные изменения показателей BCP. При отрицательной динамике результатов были отмечены опережающие на 2-4 недели изменения показателей BCP. Так показатели SDNN и HF снизились, параметр LF — уменьшился, VLF уменьшился в абсолютном, но увеличился в относительном измерении. Эти и другие работы свидетельствуют об увеличении BCP под влиянием физической тренировки и повышении тонуса вагуса.

Вместе с тем, многие работы сообщают об отсутствии изменений показателей BCP или даже сообщают о их снижении под влиянием физических нагрузок большого объема и интенсивности [10].

Авторами (Климовский П.С., Шкрёбок А.Н.) на 18 волейболистах - игроках молодежной сборной России в возрасте 19-20 лет методом BCP показано, что показатели, а именно - математическое ожидание, мода, среднее квадратическое отклонение, вариационный размах, амплитуда моды, индекс напряжения регуляторных систем, индекс вегетативного равновесия, вегетативный показатель ритма и показатель адекватности процессов регуляции, были разнонаправлены, имели мозаичный характер, не могли служить для достоверной оценки функционального состояния спортсменов и были мало подвержены изменениям на протяжении круглогодичного тренировочного процесса.

Schmitt L. установили, что интенсификация тренировки по сравнению с предыдущими периодами была связана с ростом ЧСС покоя, снижением TP и мощности HF волн, а изменение этих

параметров коррелировало с изменением (снижением) аэробной работоспособности. Earnest C.P. и соавторы анализируя изменение BCP в течение многодневной велогонки по Испании, также показали, что BCP не изменялась в течение 2-х периодов велогонки, однако между уровнем физического напряжения (произведение длительности нагрузки на среднюю ЧСС во время нагрузки) и всеми параметрами BCP (TP, SDNN, HF_{nor}, и в меньшей мере LF_{nor}) были установлены отрицательные связи ($p < 0,01$), указывающие на снижение BCP и сдвиг симпато-вагусного баланса в сторону симпатической активности во время увеличения физического напряжения.

Хмелевой С.Н. и соавторами, выполнена специальная серия исследований на пловцах, под наблюдением находились 26 пловцов юношей в возрасте 14-17 лет, в которой изучалось влияние на функциональное состояние организма так называемых ударных нагрузок, отличающихся от обычных повышенным объемом и интенсивностью. При этом у юношей-пловцов возросла степень синусовой аритмии (по средним значениям - с $0,25 \pm 0,5$ до $0,36 \pm 0,04$ с). Отмечались случаи выраженной синусовой брадикардии (42-43 уд/мин), резко выраженной синусовой аритмии, когда индивидуальные значения R-R-интервалов составили 0,45-0,56 с. Отмечено появление узлового ритма, увеличение количества случаев миграции источника ритма. Все это, по мнению авторов, свидетельствует о значительной вариативности реакции сердечно-сосудистой системы у отдельных спортсменов.

В другом исследовании Абрамов В.В. и др., на юных спортсменках, занимающихся художественной гимнастикой было выявлено умеренное или выраженное преобладание тонуса симпатической нервной системы у

56%; парасимпатической нервной системы – 39%; нарушение функции автоматизма 43%.

Михайлов В.М. подчеркивает, степень выраженности снижения показателей спектральной мощности у спортсменов отражает физиологическую цену деятельности, в данном случае – физиологическую цену тренировки. Диагностическая ценность подобных исследований заключается в том, что они позволяют при повторных регистрациях оценить, какова выраженность снижения и насколько полно восстановились адаптационные резервы (функциональное состояние) организма. Отсутствие восстановления спектральной мощности ВСР на следующий день после тренировки, избыточное нарастание симпатoadrenalовой активности позволяют осуществлять раннюю диагностику таких состояний как утомление и переутомление, снижение уровня тренированности.

Для оценки оптимальности регуляции сердечно-сосудистой системы при физической тренировке всегда используют показатели центральной гемодинамики: ударный объем крови (УОК), частоту сердечных сокращений (ЧСС), минутный объем крови (МОК), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), артериальное давление (АД).

Большинство спортивных кардиологов признает главным фактором оптимизации МОК у спортсменов – увеличенный УОК [7]. Так, в работах Ванюшина М.Ю. показано, что в процессе физической подготовки значительные изменения претерпевает насосная функция сердца: увеличивается УОК и снижается ЧСС. Это особенно заметно при исследовании спортсменов, мышечная деятельность которых направлена преимущественно на развитие выносливости с использованием динамических видов физических

упражнений. Увеличение УОК при динамических тренировках обусловлено увеличением объема сердца и растяжением сердечной мышцы [9]. В то же время исследования, проведенные рядом авторов, показали, что тренировка силовыми упражнениями приводит к значительной гипертрофии миокарда сердца при выраженном увеличении толщины сердечной стенки. Рядом исследователей обнаружено, что выполнение статических физических нагрузок спортсменами-штангистами сопровождается утолщением стенок миокарда. У спортсменов, занимающихся бодибилдингом, показатели сердечного выброса статистически достоверно выше, чем у лиц, не занимающихся спортом. Однако более выраженному увеличению УОК способствуют упражнения динамического характера, которые применяются в тренировке лыжников, бегунов-легкоатлетов на средние и длинные дистанции [3]. В ходе тренировочного процесса изменение величин тренировочной нагрузки, а также продолжительность периода восстановления, отражаются на величинах центральной гемодинамики. При увеличении объема и интенсивности нагрузок может происходить рост насосной функции сердца за счет увеличения УОК. Так, показано, что показатели УОК у спортсменов увеличиваются в соревновательный период, где наряду с интенсивными соревновательными нагрузками имеют место и объемные мышечные тренировки показано, что увеличение объема и интенсивности физических нагрузок, направленных на развитие выносливости лыжников, в соревновательном периоде годового цикла мышечных тренировок способствует более выраженному развитию брадикардии тренированности.

Однако состояние утомления в первые сутки после напряженных нагрузок, как например соревнование «Ай-

ренмэн», характеризовалось повышенным МОК за счет повышенного ЧСС, при параллельном существенном снижении артериального давления за счет значительного снижения ОПСС в положении лежа [14]. На сдвиг типа кровообращения в сторону гиперкинетического типа, т.е. к росту МОК, указывали Дембо А.Г. и Земцовский Э.В. при нарастании тренировочных нагрузок с параллельным накоплением симптомов утомления.

Как видно из представленных данных, накоплено значительное количество информации по исследованию автономной регуляции сердечного ритма и центральной гемодинамики у спортсменов в состоянии покоя. Однако результаты проведенных исследований не всегда можно интерпретировать однозначно, поскольку физиологические механизмы, обуславливающие эти различия, остаются мало изученными.

Литература:

1. Баевский Р.М. Анализ variability сердечного ритма в космической медицине // Физиология человека. - 2002. - Т. 28. - №2. - С. 70-82.
2. Викулов А.Д., Немиров А.Д., Ларионова Е.Л., Шевченко А.Ю. Кардиоритм у лиц с повышенным режимом двигательной активности у спортсменов // Физиология человека. - 2005. - Т. 31. - С. 54-59.
3. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы в соревновательной деятельности. М.: Советский спорт. - 2006. - 184 с.
4. Михайлов В.М. Variability сердечного ритма. Опыт практического применения метода. Иваново. - 2000. - 200с.
5. Фахрисламова Л.Т. Особенности функциональных показателей сердца лыжников 15-17 лет в процессе годового цикла спортивных тренировок. Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. Казань. - 1998. - 16 с.
6. Хайруллина Г.Н. Насосная функция сердца спортсменов-дзюдоистов. Автореф. Дисс... к-та биол. наук. Казань. - 2003. - 22 с.
7. Earnest C.P., Jurca R., Church T.S., Chicharro J.L. Relation between physical exertion and heart rate variability characteristics in professional cyclists during the Tour of Spain // Br. J. Sports Med. - 2004. - V. 38 - №5. - P. 568-575.
8. Goldberger J. Sympathovagal balance: how should we measure it? // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. - 1999. - V. 276. - H 1273-1278.
9. Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology // Circulation. - 1996. - V. 93. - P. 1043-1060.
10. Perini R., Veicsteinas A. Heart rate variability and autonomic activity at rest and during exercise in various physiological conditions // Eur. J. Appl. Physiol. - 2003. - V. 90. - P. 317-325.
11. Pluim B.M., Zwinderman A.H. et al. The athlete's heart. A meta-analysis of cardiac structure and function // Circulation. - 2000. - V. 101. - P. 336-340.

РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НОРМОТЕНЗИВНОЙ РЕАКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ

Романчук Александр Петрович

Аннотация. С использованием спиреоартериокардиоритмографии обследованы 167 лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку, для изучения механизмов регуляции использовался тест с регулируемым дыханием. По результатам установлено, что у лиц с нормотензивным типом реакции в ответ на тест отмечается тенденция к умеренному повышению ЧСС, ускорению деполяризации желудочков, укорочению QRS и QT, смещению ST выше изолинии, а также незначительному повышению абсолютных значений TP и LF и снижению HF.

Ключевые слова: реакция сердечно-сосудистой системы, регулируемое дыхание, спиреоартериокардиоритмография.

Особенности современных условий развития физической культуры и спорта предполагают поиск информативных экспрессных критериев оценки уровня функциональной готовности организма к выполнению физических нагрузок [2, 4 – 6]. Особенно актуальным данное обстоятельство становится в условиях оперативного и текущего контроля, когда необходимо быстро принимать адекватные решения, связанные с возможностью увеличения или необходимостью снижения тренировочных нагрузок, что должно лежать в основе дифференцированного использования средств и методов спортивной тренировки, а также предохранять организм спортсмена от возможных перенапряжений [4, 6]. В практике медико-педагогического контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом существенное место занимают функциональные методы исследования, которые на различных этапах тренировочного цикла предполагают диагностику и контроль за уровнем функционального состояния организма и его адаптационных возможностей [1, 6, 9]. Важная роль уделяется проведению количественных и качественных тестов с дозированной физической

нагрузкой, позволяющих выявить максимальные возможности кислородообеспечения организма, а также его толерантность к воздействию нагрузки [4]. Однако если при проведении углубленных и этапных исследований такая возможность существует, то при проведении текущих и оперативных исследований такая возможность значительно ограничена во времени [7]. Именно данное обстоятельство предполагает поиск методик, использование которых в экспрессном режиме непосредственно в «полевых» условиях позволит адекватно оценивать функциональное состояние организма спортсмена [6].

Напомним, что наиболее адекватным с позиции толерантности организма к физическим нагрузкам является нормотензивный тип реакции, который предполагает наиболее оптимальное реагирование системной гемодинамики. В практике этапных исследований спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой, с целью определения типов реакции, широко используются качественные тесты Мартинэ-Кушлевского, Котова-Дешина, Летунова, предполагающие выполнение нормированной по времени и темпу выполнения физической нагрузки в виде 20 приседаний за 30

секунд, 15 секундного интенсивного или 3-х минутного малоинтенсивного бега на месте [4, 8]. Оценка этих проб осуществляется с учетом динамики изменений ЧСС и артериального давления до и после выполнения нагрузки.

Целью данного исследования было выявление особенностей реакции сердечно-сосудистой системы на пробу с регулируемым (6 раз в минуту) дыханием у лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку. Для установления типа реакции на физическую нагрузку были обследованы 226 лиц мужского и женского пола в возрасте от 18 до 23 лет, у которых проводилась проба Мартинэ-Кушелевского. По результатам тестирования у 167 лиц был установлен нормотензивный тип (у 107 – отличный вариант, у 60 – хороший). Перед проведением пробы с дозированной нагрузкой проводилось исследование сердечно-сосудистой системы с использованием спироартерио-кардио-ритмографии (САКР), которое заключалось в регистрации базовой (в состоянии относительного мышечного покоя) и нагрузочной (при дыхании 6 раз в минуту) спироартериокардио-ритмограммы. Напомним, что по результатам САКР-исследования мы получаем около 30 показателей, характеризующих деятельность сердца, сосудов, дыхательной системы, вегетативную регуляцию ритма сердца, систолического и диастолического артериального давления, спонтанного дыхания и др. [3, 5]. В данном сообщении будут проанализированы показатели ЭКГ (в 1 отведении) и variability сердечного ритма. Для анализа данных изменчивости показателей деятельности сердечно-сосудистой системы был использован непараметрический статистический метод, основанный на анализе изменений ранговых значений, упомянутых показателей. Ранговые значения показателям

присваивались в соответствии с центильными распределениями, полученными при анализе результатов САКР-исследований более чем 1000 лиц данного возраста и пола [5]. Причем ранговые значения присваивались по центильным распределениям показателей, рассчитанным у одних и тех же лиц при проведении базовой записи и при пробе с регулируемым дыханием (табл.6)

Не акцентируя внимание на отличиях центильных распределений показателей ЭКГ и ВСР при проведении пробы с регулируемым дыханием в популяции, анализу которых посвящены отдельные публикации, необходимо отметить, что по некоторым из них отмечаются существенные различия в состоянии покоя и при проведении дыхательной пробы. В первую очередь это касается показателей ЭКГ – QRS (мс), QT (мс), и ВСР – TP (мс), LF (мс), LF/HF (мс²/мс²). По упомянутым показателям ЭКГ отмечается достоверное увеличение, характеризующее замедление внутрисердечной проводимости, а по показателям ВСР достоверное увеличение за счет повышения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.

На следующем этапе исследования был проведен анализ индивидуальных ранговых переходов показателей при выполнении дыхательной пробы. Анализ осуществлялся с учетом присвоенных отдельным значениям рангов, когда каждая из пар значений кодировалась с использованием двоичного кода (от 11 до 55). При этом наиболее адекватной популяционной реакции отвечал код 33, а остальные свидетельствовали об увеличении или снижении регистрируемых значений в пределах от 1 до 3 рангов. Например, если значение ЧСС в исходном состоянии было 77 уд/мин (попадание в центильный диапазон 3), а при проведении дыхательной пробы 112 уд/мин (попадание в центильный диапазон 5)

Таблица 6

Центильное распределение показателей ЭКГ и variability сердечного ритма в состоянии покоя и при выполнении дыхательной пробы

ПОКАЗАТЕЛЬ	ВИД САКР	НОМЕР, ДИАПАЗОН И ЗНАЧЕНИЯ РАНГА				
		1	2	3	4	5
		< 5%	5-25%	25-75%	75-95%	>95%
ЧСС, 1/мин	исх.	<61,6	61,6 - 71,4	71,5 - 85,1	85,2 - 97,5	> 97,5
	тест	< 59,1	59,1 - 68,39	68,39 - 83,74	83,74 - 99,9	> 99,9
P, с	исх.	<0,071	0,071 - 0,084	0,085 - 0,100	0,101 - 0,112	> 0,112
	тест	< 0,055	0,055 - 0,076	0,077 - 0,103	0,104 - 0,115	> 0,115
PQ, с	исх.	<0,098	0,098 - 0,113	0,114 - 0,142	0,143 - 0,164	> 0,164
	тест	< 0,084	0,084 - 0,110	0,111 - 0,143	0,144 - 0,176	> 0,176
QR, с	исх.	<0,027	0,027 - 0,030	0,031 - 0,035	0,036 - 0,041	> 0,041
	тест	< 0,029	0,029 - 0,031	0,032 - 0,038	0,039 - 0,050	> 0,050
QRS, с	исх.	<0,066	0,066 - 0,078	0,079 - 0,094	0,095 - 0,107	> 0,107
	тест	< 0,084	0,084 - 0,093	0,094 - 0,108	0,109 - 0,134	> 0,134
QT, с	исх.	<0,294	0,294 - 0,323	0,324 - 0,380	0,381 - 0,417	> 0,417
	тест	< 0,326	0,326 - 0,355	0,356 - 0,406	0,407 - 0,441	> 0,441
ST, н.е.	исх.	<-0,174	-0,174 - -0,003	-0,004 - 0,096	-0,097 - 0,240	> 0,240
	тест	< -1,348	-1,348 - -0,133	-0,134 - 0,091	-0,092 - 0,184	> 0,184
TP, мс	исх.	<21,8	21,9 - 32,6	32,7 - 55,9	56,0 - 95,8	> 95,8
	тест	< 31,4	31,4 - 62,3	62,4 - 133,9	134,0 - 215,8	> 215,8
VLF, мс	исх.	<10,5	10,6 - 15,0	15,1 - 26,7	26,8 - 40,9	> 40,9
	тест	< 10,1	10,1 - 16,6	16,7 - 31,7	31,8 - 62,4	> 62,4
LF, мс	исх.	<11,5	11,6 - 16,8	16,9 - 29,6	29,7 - 50,0	> 50,0
	тест	< 18,7	18,7 - 44,0	44,1 - 111,9	112,0 - 165,0	> 165,0
HF, мс	исх.	<8,8	8,8 - 15,3	15,4 - 36,9	37,0 - 64,0	> 64,0
	тест	< 10,3	10,3 - 19,7	19,8 - 52,9	53,0 - 134,5	> 134,5
LF/HF, мс ² /мс ²	исх.	<0,19	0,20 - 0,45	0,46 - 1,75	1,76 - 4,21	> 4,21
	тест	< 0,43	0,43 - 2,10	2,11 - 11,22	11,23 - 20,26	> 20,26

то результаты исследования кодировались как 35, что свидетельствовало о значительной реакции ЧСС на дыхательную пробу и т.д. Переходов в пределах 4 рангов отмечено не было, по-

этому все показатели анализировались с учетом переходов от -3 до +3 рангов (рис.3, 4).

Рис. 3. Динамика ранговых переходов показателей ЭКГ: ЧСС (а), Р (б), PQ (в), QR (г), QRS (д), QT (е), ST (ж) при выполнении дыхательной пробы.

Анализируя данные, представленные на рис.1, следует отметить, что нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку отмечаются достаточно характерные изменения в параметрах деятельности миокарда при проведении пробы с регулируемым дыханием. За исключением 2-х параметров ранговых переходов показателей, а именно QRS и QT мода, характеризуется вариантом соответствия рангов показателя до и при проведении пробы. По показателю ЧСС (рис. 3 а) у большинства (57,9% при отличном типе и 48,3 % при хорошем) отмечается сохранения ранга перехода, что характеризует наиболее оптимальный адекватный вариант реагирования ЧСС. В тоже время достаточно часто в 35,5 % и 43,3 % случаях при отличном и хорошем типе реакции на физическую нагрузку, соответственно, отмечается тенденция к переходу в более высокий ранг по сравнению с исходным. Наиболее редко встречаются варианты перехода показателя ЧСС на один ранг ниже и на 2 ранга выше, что можно интерпретировать, как нехарактерную реакцию ЧСС на пробу с регулируемым дыханием. Другие варианты переходов рангов ЧСС не встречались вообще, что свидетельствует о их нетипичности для лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку.

Достоверных признаков свидетельствующих об изменении деполяризации предсердий (по длительности P) и атриовентрикулярной проводимости (по показателю PQ) не отмечено, а варианты переходов рангов равномерно распределены как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения с модой, характеризующей отсутствие ранговых переходов, т.е. при проведении пробы с регулируемым дыханием ранги P и PQ соответствуют исходным рангам, что в целом характеризует изменение этих показателей (рис. 3 б,

в). Единственное на чем следует остановиться, то это на тенденциях переходов, хотя и недостоверных. Так, при отличном типе реакции на физическую нагрузку отмечается более выраженная тенденция к увеличению длительности P (в 17,8% случаях), чем при хорошем типе (в 15 % случаев) при том, что при хорошем типе отмечается более выраженная тенденция к удлинению PQ (в 18,3 % случаев), чем при отличном (в 14% случаев). Другие варианты переходов встречаются крайне редко. Анализ ранговых переходов показателя QR (рис. 3 г), характеризующего процесс деполяризации желудочков показал, что определяющим для нормотензивного типа реакции на физическую нагрузку является, в большинстве случаев, адекватное выполняемой нагрузке (в 63,6 % и 60,0 % при отличном и хорошем типах, соответственно) изменение «времени внутреннего отклонения». У трети лиц наблюдается ускорение деполяризации желудочков при выполнении дыхательной пробы в сравнении с ожидаемыми значениями. Остальные варианты встречаются редко и требуют более детального анализа. Достаточно характерным для лиц с нормотензивным типом реакции на физическую нагрузку является снижение значений QRS и QT в сравнении ожидаемыми, полученными в популяции. При этом, следует обратить внимание на то, что если в популяции ранжир нормативных значений увеличился, то есть длительность QRS, QT удлиняется, то при нормотензивном типе абсолютные значения увеличиваются незначительно, что в целом способствует выделению характерной особенности для этого типа, связанной с ранговым снижением показателей QRS, QT.

Не менее показательными при проведении пробы были изменения отклонений сегмента ST, которые у лиц

с нормотензивным типом были характерными для популяции с некоторым смещением у трети испытуемых в сторону повышения ранга. Варианты снижения встречались достаточно редко – лишь у 7% испытуемых.

Таким образом, в сравнении с популяционными данными у лиц с нормотензивным типом реакции на дозированную физическую нагрузку при выполнении пробы с регулируемым (6 раз в минуту) отмечаются некоторые особенности реагирования миокарда

связанные с адекватной реакцией ЧСС при умеренной тенденции (35,5 – 43,3 % случаев) к увеличению ранга, адекватным изменением P и PQ, адекватным изменением QR с умеренной тенденцией (30,8 – 33,3 % случаев) к ускорению деполяризации желудочков, значительным укорочением QRS и QT в сравнении с популяцией и адекватным изменением сегмента ST с умеренным его смещением вверх в 31,8 – 36,7 % случаев.

Рис. 4. Динамика ранговых переходов показателей ВСП: TP (а), VLF (б), LF (в), HF (г), LF/HF (д) при выполнении дыхательной пробы.

Не меньший интерес вызывает изменчивость параметров ВСР при выполнении дыхательной пробы, что связано с непосредственным влиянием ритма, частоты и объема дыхания на показатели variability сердечного ритма, а задаваемый ритм дыхания часто используется с целью изучения барорефлекторных механизмов поддержания системной гемодинамики. Напомним, что достаточно информативным показателем, свидетельствующим о резервных возможностях сердечно-сосудистой системы, является показатель общей мощности спектра variability сердечного ритма (TP, мс). Его значения в состоянии покоя, при условии синусового ритма, используются как прогностический критерий адаптационных возможностей организма, а также как критерий уровня тренированности лиц, занимающихся спортом. Однако, и в данном случае есть предел повышения, при превышении которого можно говорить о состояниях перенапряжения или перетренированности спортсмена, когда включаются механизмы нарушения нейрогуморальной регуляции функции синусового узла. Ну и, конечно же, абсолютно неблагоприятным считается снижение variability вплоть до регистрации ригидного синусового ритма. Как видно, из границ центильных распределений значений ВСР при выполнении дыхательной пробы они изменяются по-разному – одни: TP (мс), LF (мс), LF/HF в несколько раз возрастают, другие – VLF (мс), HF (мс) остаются практически неизменными (табл.4). Однако, при использовании данного подхода к анализу можно на уровне популяционных изменений охарактеризовать особенности реагирования системы регуляции синусового узла. При нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку моды переходов отдельных показателей по рангам во

всех случаях находятся в пределах адекватных (0), хотя их нельзя считать абсолютно характерными, так как частота их встречаемости варьирует в пределах от 30 % до 43,9 %. В целом варианты ранговых переходов достаточно варьируют и при выполнении пробы изменяются в пределах от -2 до +2 рангов. Заслуживают внимания несколько вариантов переходов. Во-первых, по показателю TP (мс) отмечается тенденция к снижению ранга (в 43 % и 40% при отличном и хорошем варианте реакции, соответственно) в сравнении с популяцией, что можно охарактеризовать (с учетом абсолютных значений границ рангов) как незначительное повышение общей мощности спектра variability сердечного ритма (рис. 4 а). Во-вторых, по показателю VLF (мс) ранговые переходы распределены равномерно по всем вариантам, что не может служить характерной особенностью для нормотензивного типа реакции на физическую нагрузку (рис. 4 б). В третьих, тенденция рангового показателя LF, когда в 38% случаев при отличном и 31,7 % случаев при хорошем типе реакции отмечается снижение ранга (с учетом абсолютных значений) свидетельствует о незначительном повышении LF (рис. 4 в). В четвертых, более показательным с учетом абсолютных значений является снижение ранга перехода показателя HF, которое встречается в 47,7 % случаев и 48,3% случаях при упомянутых вариантах реагирования на физическую нагрузку, соответственно. В то же время повышение ранга перехода данного показателя встречается только в 8,4% случаев, что является характерным для нормотензивного типа реакции (рис. 2 г). И, наконец, по показателю ранга индекса Малика (LF/HF) отмечается достаточно четкая тенденция к увеличению ранга перехода вплоть до появления вариантов +3,

хотя встречаются и варианты снижения ранга ~ в 20% случаев (рис. 2 д).

Таким образом, при нормотензивном типе реагирования на физическую нагрузку при выполнении пробы с регулируемым дыханием в сравнении с популяционными данными ВСП отмечается адекватное изменение всех показателей ВСП с достаточно выраженной тенденцией к снижению рангов TP, LF, HF и повышением ранга LF/HF.

В целом, анализ данных изменчивости показателей сердечно-сосудистой системы при проведении пробы с регулируемым дыханием у лиц с нормотензивным типом реагирования на физическую нагрузку по-

зволяет выделить несколько характерных особенностей: тенденцией к умеренному повышению ЧСС, ускорению деполяризации желудочков, достоверным укорочением QRS и QT, тенденцией к смещению ST выше изолинии, а также тенденцией к незначительному повышению абсолютных значений TP и LF, снижению HF, что в дальнейшем при уточнении сочетанных вариантов переходов может использоваться для диагностики типа реакции на физическую нагрузку в условиях текущих обследований лиц, занимающихся физической нагрузкой и спортом.

Литература:

1. Булатецкий С.В. Влияние типа вегетативной регуляции ритма сердца на функциональные возможности организма // С.В. Булатецкий, Ю.Ю. Беловский Механизмы функционирования висцеральных систем. – СПб.: Ин-т физиологии им. И.П. Павлова РАН. – 2001. – С.45 – 46.
2. Земцовский Э. В. Функциональная диагностика состояния вегетативной нервной системы // Э. В. Земцовский, В.М. Тихоненко, С.В. Рева, М.М. Демидова / СПб.: Инкарт. – 2004. – 80с.
3. Макарова Г.А. Спортивная медицина: Учебник. – М.: Советский спорт. – 2003. – 480 с.
4. Романчук А.П. Современные подходы к оценке кардиореспираторных взаимодействий у спортсменов. – Одесса, Астропринт. – 2006. – 232 с.
5. Романчук А.П. Особенности вегетативного обеспечения кардиореспираторной системы футболистов в годичном тренировочном цикле // Вестник спортивной науки. - №1 (6), - 2005. С. 29-32.
6. Belardinelli R. Cardiopulmonary exercise testing: the exercise stress test of the future? //Ital Heart J Suppl. – 2005. – V.6. – P.77–84.
7. Breuer HW. Cardiopulmonary exercise tests – proposals for standardization and interpretation //Pneumologie. – 2004. – V.58. – P.553–65.
8. Romanchuk A.P. Sanotyping in Examination Of Functional Sufficiency Of Sportsmen Organism // Journal of sports science & medicine. – Vol.8. – suppl. – N 11. – 2009. – P. 208.

ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СВОИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

*Никитин Сергей Николаевич
Правдов Михаил Александрович
Шевелев Антон Евгеньевич
Никитина Надежда Сергеевна*

Аннотация. Управление двигательными действиями осуществляется с двух или одного уровня нервной системы. Управление с одного уровня рассматривает специальную работоспособность в автоматизированном режиме. Управление с двух уровней предполагает осознаваемое, менее экономичное, непривычное выполнение двигательных действий. Не следует подменять состояние непривычности, ибо он характеризует то же явление, но с двух и более уровней сознания.

Ключевые слова: состояние непривычности, управление двигательными действиями, автоматизированный режим, неосознаваемое управление, осознаваемое управление, коэффициент непривычности

Теория физической культуры включает обилие понятий двигательного совершенствования человека. Все они стали настолько привычными, что мы просто не утруждаем себя необходимостью вникнуть в их смысл. Между тем от того, как и что мы понимаем под двигательной деятельностью, во многом зависит, какие условия мы выбираем для совершенствования двигательных действий. Поэтому попытаемся ввести в процесс управления двигательных действий принцип непривычности, основанный на объективных экспериментальных фактах и умозрительных представлениях о формах проявления двигательной деятельности человека, уделяя при этом внимание, как терминологической стороне этого понятия, так и его содержательному смыслу, которые в симбиозе имеют важное значение для оптимальности управления человеком двигательными действиями [3].

Управление двигательными действиями в привычных условиях обеспечивается главным образом функциональными характеристиками нервной системы организма, а также согласованностью усилий в зависимости от

внешних условий, сопутствующих решению двигательной задачи. В непривычных условиях, когда человек встречается с непривычным внешним сопротивлением, точность двигательных действий определяется преимущественно оперативностью (быстротой) мобилизации двигательного состава действия со стороны моторной зоны. Отсюда очевидны два подхода к проблеме подготовки человека. Один из них рассматривает специальную работоспособность и ее повышение как результат целостной морфофункциональной системы организма связанной с экономизацией в привычных условиях, другой подход как результат воспитания надлежащих характеристик двигательного действия связанных с непривычностью условий выполнения. Не следует противопоставлять эти два подхода, ибо каждый из них обслуживает одно и то же двигательное действие, но с разных уровней нервной системы. Четкое понимание этого обстоятельства — важное условие, определяющее профессиональную интуицию специалиста для использования принципа непривычности в подготовке к двигательной деятельности [4]. Во избежание пута-

ницы в использования принципа непривычности, весьма характерной для теории обучения и воспитания, необходимо различать характеристики осознаваемой функции мозга и неосознаваемой функции мозга человека. В первом случае следует иметь в виду привычные условия, во втором — непривычные условия выполняемых двигательных действий. Смешивать эти понятия или заменять одно другим недопустимо. Принцип непривычности был доказан еще Н.А. Бернштейн (1947, 1990) [1,2]. Разрабатывая многоуровневую систему управления двигательными действиями он выявил пять уровней с которых идет управление двигательными действиями.

Уровень А отвечает за мускулатуру туловища и шеи, держащей голову, плавные, упругие выносливые движения; это приспособительное, подвижное поддерживание, которое представляет собой своего рода смесь равновесия и движения — статики и динамики. Оно удачно названо статокинетикой. В более или менее чистом виде этот уровень выступает ведущим в те быстротечные фазы некоторых видов прыжков: стартового прыжка и прыжка с вышки в воду, прыжка на лыжах с трамплина.

Уровень В управляет ритмом движения, обеспечивает чередование работы мышц сгибателей и разгибателей. Для этого уровня характерно высокая одинаковость последовательных повторений движений (циклов) при ритмических движениях. Это следующие движения: ходьба, бег, работа пилой, напильником, косой, молотком и т.д. Этот уровень тесно связан с автоматизацией движения, но приспособить такие сложные и стройные движения к внешним условиям, к реальной окружающей обстановке — это ему не под силу, так как он плохо связан с телерецепторами зрения и слуха.

Какие же самостоятельные движения управляются с уровня В: понтимима или мимика телодвижений, те выразительные произвольные жесты, сопровождающие и речь и все поведение, пластика — танцевальные движения ленивого Востока, то тягучие, полные сладостной истомы, то прорывающиеся змеистым, страстным устремлением. С уровня пространства (С) у человека в двигательных действиях начинает проявляться осознанность, которые в свою очередь подразделяются на два вида. Первый из них относится к движениям, ведущимся на уровне пространства (С) и подкрепленным фонами из уровня В, что Н.А. Бернштейном названо телесной ловкостью. Второй вид относится к движениям уровня действия (Д), со столь же обязательными фонами из обоих подуровней пространства (С), а иногда из уровня В. Этот вид Н.А. Бернштейн назвал ручной или предметной ловкостью. Уровень действия (Д) можно назвать человеческим уровнем. Может быть, и человеком-то человек стал в немалой мере благодаря этому уровню и в связи с ним. Все движения этого уровня связаны между собой смыслом решаемой задачи. Действия, в которой ведущий уровень Д подслаивается всеми низовыми — С1, С2 и В: речь и письмо [2].

Дальнейшие исследования привели Н. А. Бернштейна [1], к гипотезе, что для построения движений различной сложности «команды» отдаются на иерархически различных уровнях нервной системы. При автоматизации движений эта функция передается на более низкий уровень.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в течение 1983-2010гг. с помощью анализа и обобщения учебной, учебно-методической, научной литературы, а также разработка тестов и тестирование двигательных действий в различ-

ных условиях. Для создания привычных условий выполнения использовалась локомоторные двигательные действия (бег, прыжки и ходьба), которые позволили выявить состояние «привычности». Состояние «привычности» удалось получить в следующих тестах: бег 30 метров на быстроту, прыжок с места на дальность, ходьба по прямой линии на быстроту и точность отрезка 5 метров [4].

Для создания состояния «непривычности» выделенные двигательные действия выполнялись в непривычных условиях [5]:

- в прыжке на дальность с места использовалось изменение направление прыжка на противоположное - спиной вперед по направлению движения: фиксировался результат прыжка (см);
- в беге 30 метров на быстроту использовалось изменение направление бега на противоположное два раза - челночный бег 3x10 метров: фиксировалось время бега (с);
- в ходьбе по прямой линии длиной пять метров, использовалось закрытие глаз повязкой: фиксировалось время прохождения отрезка (с) и отклонение от прямой линии (см).

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели скоростных и скоростно-силовых характеристик в различных видах двигательной деятельности (по результатах тестирования – бег 30 м с ходу, быстрота одиночного движения - прыжок в длину с места и ходьба по прямой линии на быстроту и точность отрезка 5 метров) дают нам возможность оценить существенность признака, положенного в основу разбиения выборки, и выделить состояние «привычности».

Анализируя данные по тестам «челночный бег 3x10», ходьба на быстроту с выключенным зрением и прыжок спиной вперед, можно отметить, что уровень достоверных различий имеется во всех предложенных

тестах с тем же двигательным действием в привычных условиях: ходьбе на быстроту с выключенным зрением ($p < 0,05$), в «челночном беге 3x10» ($p < 0,05$) и в ходьбе на быстроту и точность с выключенным зрением на более высоком уровне ($p < 0,01$), что также является позитивным моментом при сравнении с тестированием в привычных условиях, когда двигательные действия выполнялись автоматизировано, то есть осуществился переход на более высокий уровень управления С2 и Д. Признавая необходимость работы в состоянии «непривычности» при совершенствовании двигательной деятельности, не следует забывать, что величина нагрузки в непривычных условиях должна быть допустимой и достаточной.

Для расчета коэффициента непривычности на двигательное действие искусственно вводились нагрузки, дифференцированные через анализаторы центральной нервной системы. Эти нагрузки дифференцировались через три анализатора центральной нервной системы на тесты, выявленные для состояния «привычности»:

- двигательный анализатор - изменение пространственной характеристики в сагиттальной плоскости (прыжок на дальность с места спиной вперед по направлению движения - для измерения скоростно-силовых характеристик при изменении направления движения);
- вестибулярный анализатор - ускорения и замедления в сагиттальной и горизонтальной плоскостях - челночный бег 3x10 (сек);
- зрительный анализатор - выключение зрения (ходьба по прямой линии пять метров, для определения скоростных характеристик в ходьбе при выключении зрения [6] – фиксировалось время прохождения отрезка;
- вестибулярный и зрительный анализаторы — выключение зрения и

угловые ускорения в горизонтальной плоскости на приборе «Вертикаль» [4,5,6] с отклонением головы назад в количестве трех оборотов (ходьба по прямой линии после нагрузки на приборе «Вертикаль» и выключении зрения (сек).

При этом для определения коэффициента непривычности использовалась формула 1 (для тестов, в которых измеряются скоростные характеристики двигательных действий):

$$K_n = L1/L2 \quad (1)$$

где:

K_n – коэффициент непривычности (лов);

$L1$ – результат выполнения в привычных условиях (см);

$L2$ – результат выполнения в непривычных условиях (см).

Для тестов направленных на проявление скоростно-силовых характеристик двигательного действия использовалась формула 2:

$$K_n = t2/t1 \quad (2)$$

где:

$t1$ – время выполнения двигательного действия в привычных условиях (сек);

$t2$ – время выполнения двигательного действия в непривычных условиях (сек).

В проведенных исследованиях (выборка $n = 250$) выявлено, что уровень готовности студенческой молодежи одного возраста и квалификации по коэффициенту непривычности имеет различия и оказывает существенное влияние на эффективность двигательной деятельности в состоянии «непривычности». Поэтому при анализе коэффициентов непривычности были разработаны рекомендации, представленные в таблице 7, по нормированию коэффициентов непривычности для варьирования величины времени на двигательную деятельность в состоянии «непривычность».

Таблица 7

Сопоставительные нормативы коэффициента непривычности при дополнительных нагрузках посредством вестибулярного, зрительного и двигательного сенсоров нервной системы

коэфф. непривычности	Дополнительные нагрузки через анализаторы			
	Вестибулярный	Двигательный	Зрительный	Вестибулярный Зрительный
низкий	$K_n < 0,38$	$K_n < 0,50$	$K_n < 0,89$	$K_n < 0,61$
высокий	$K_n > 0,38$	$K_n > 0,50$	$K_n > 0,89$	$K_n > 0,61$

В качестве сигнала через зрительный анализатор использовались дополнительные осложнения на динамическую вертикальную стойку: ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором (5 метров) – для определения скоростных характеристик в ходьбе при выключенном зрении (сек). В качестве сигнала через двигательный анализа-

тор использовались дополнительные осложнения: ходьба по прямой линии (5 метров) по гимнастической скамейке шириной 30 см - для определения скоростных характеристик в ходьбе с ограничением пространственной характеристики двигательного анализатора (сек).

В качестве сигнала через вестибулярный анализатор использовались

дополнительные осложнения: ходьба по прямой линии (5 метров) после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль» – для определения скоростных характеристик в ходьбе после раздражения вестибулярного аппарата (сек).

Контрольные измерения при нагрузках на вестибулярный, двигательный и зрительный анализаторы проводились по следующим тестам: ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль» по гимнастической скамейке шириной 30 см - фиксировалось время прохождения пятиметрового отрезка (сек).

Рис. 5. Результаты теста динамическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных условиях на начальном этапе (сек):

- 1 - ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором;
- 2 - ходьба по гимнастической скамейке шириной 30 см;
- 3 - ходьба после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль»;
- 4 - ходьба в чрезвычайных условиях.

Одним из критериев проверки эффективности методики «непривычности» явились результаты исследования совершенствования характеристики колебания общего центра тяжести при действии дополнительных нагрузок через двигательную подсистему.

Из приведенных на рисунке 5 данных видно, что для тестирования на

начальном этапе характеристики колебания общего центра тяжести при искусственном добавлении нагрузок использовались следующие тесты на локомоторные двигательные действия: ходьба на скорость 5 метрового отрезка.

В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополнительные введения: ходьба по прямой линии (5 метров) по гимнастической скамейке шириной 30 см.

В качестве сигнала через вестибулярный анализатор использовались дополнительные введения: ходьба по прямой линии (5 метров) после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль».

Рис. 6. Результаты теста динамическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных условиях на заключительном этапе (сек):

- 1 - ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором;
- 2 - ходьба по гимнастической скамейке шириной 30 см;
- 3 - ходьба после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль»;
- 4 - ходьба в чрезвычайных условиях.

В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополнительные введения: ходьба по прямой линии (5 метров) по гимнастической скамейке шириной 30 см.

Анализируя данные по этим тестам, можно отметить, что при первоначальном обследовании уровня достоверных различий обнаружить не удалось не в одном из трех тестов. Кон-

трольные измерения при нагрузках на вестибулярный, двигательный и зрительный анализаторы проводились по следующему тесту в чрезвычайных условиях: ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль» по гимнастической скамейке шириной 30 см - фиксировалось время прохождения пятиметрового отрезка;

Рис. 7. Результаты теста статическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных условиях на начальном этапе (сек):

- 1 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 с выключенным зрительным анализатором;
- 2 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 при ограниченной поверхности;
- 3 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 после прибора «Вертикаль»;
- 4 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 в чрезвычайных условиях.

Из приведенных на рисунке 7 данных видно, что для тестирования совершенствования характеристики колебания общего центра тяжести при искусственном добавлении нагрузок использовались следующие тесты на статическое двигательное действие: удержание колебания ОЦТ в площади опоры при статической вертикальной стойке.

В качестве сигнала через зрительный анализатор использовались дополнительные введения - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 при выключении зрения.

В качестве сигнала через двигательный анализатор использовались дополнительные введения - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 - для определения характеристик при ограни-

чении пространственной характеристики двигательного анализатора.

В качестве сигнала через вестибулярный анализатор использовались дополнительные введения: колебание ОЦТ на приборе КОП -1 после выполнения семи вращений на приборе «Вертикаль» - для определения характеристик после раздражения вестибулярного аппарата.

В тесте колебание ОЦТ на приборе КОП -1 в вертикальной статической стойке при выключенном зрении, в котором средний результат в экспериментальной группе лучше, чем в контрольной группе, и в ходьбе на быстроту с выключенным зрением ($p > 0,05$), где средний результат в экспериментальной группе хуже, чем в контрольной группе. На заключительном этапе получен достоверный уровень различий по трем тестам: колебание ОЦТ на приборе КОП -1 в чрезвычайных условиях ($p < 0,01$), ходьба в чрезвычайных условиях ($p < 0,01$), ходьба по прямой линии с выключенным зрительным анализатором ($p < 0,05$). В ходьбе на быстроту с ограничением поверхности и вестибулярной нагрузке не выявлено достоверных различий ($p > 0,05$), что также является позитивным моментом при сравнении с первоначальным тестированием.

Рис. 8. Результаты теста статическая вертикальная стойка в непривычных и чрезвычайных условиях на заключительном этапе (сек):

- 1 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 с выключенным зрительным анализатором;
- 2 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 при ограничен. поверхности;
- 3 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 после прибора «Вертикаль»;
- 4 - колебание ОЦТ на приборе КОП -1 в чрезвычайных условиях.

Анализируя динамику прироста результатов в статической вертикальной стойке, можно отметить, что имеется уровень достоверности различий прироста результатов в экспериментальной группе ($p < 0,01$) по сравнению прироста в контрольной группе ($p > 0,05$). Это свидетельствует о том, что используемое в процессе подготовки регулировка количества времени на работу в состоянии «привычности» студентов и оптимальностью выбора количества времени на овладение учебным материалом в состоянии «непривычности» для экспериментальной группы, а также допустимое соотношение работы в состояниях «привычности» и «непривычности» позволило оптимизировать выбор количества времени на овладение учебным материалом в состоянии «непривычности» и разработать для каждой группы допустимое соотношение работы в состояниях «привычности» и «непривычности». Это способствовало улучшению выполнения заданий в состоянии «непривычности».

Выводы. Системное изучение проблемы двигательной деятельности позволяет утверждать, что «теория деятельности», разработанная А. Н. Леонтьевым, В.Г. Стрельцом и их последователями [4,6], требует своего

дальнейшего развития применительно к разработкам современной науки о спорте. При этом двигательную деятельность необходимо рассматривать в единстве экзогенных, эндогенных и психических составляющих. В системе двигательной деятельности ведущей функцией является управление и самоуправление. Необходимо изучать эту систему как имеющую два варианта управления двигательными действиями: в состоянии «привычности» с ведомого уровня (неосознаваемого управления) и состоянии «непривычности» с ведущего уровня (осознаваемого управления).

Методика измерения и оценки двигательных действий в состоянии непривычности позволяет получить объективные данные, которые открывают широкие возможности двигательного совершенствования. Критерий определения «неосознаваемого» и «осознаваемого» состояния самоуправления спортсменом двигательными действиями дает возможность измерить уровень управляемости двигательными действиями, что является актуальным следствием, вытекающим из данного исследования, и может быть использовано при разработке методик подготовки [4].

Литература:

1. Бернштейн, Н.А. О построении движений /Н.А. Бернштейн. - М.: Медгиз, 1947. - 225с.
2. Коренберг В.Б. Основы спортивной кинезиологии: учебное пособие/ В.Б. Коренберг. – М.: Советский спорт, 2005. – 232 с.
3. Никитин, С.Н. Управление двигательными действиями в спорте с учетом функционирования анализаторных систем (на примере спортивной борьбы)/ С.Н. Никитин// Автореферат дисс. док. пед. наук. – СПб.: СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 2006. – 52 с.
4. Стрелец, В.Г. Целенаправленные двигательные действия, как основа для разработки вопросов самоуправления / В.Г. Стрелец, В.В.Нелюбин, С.Н. Никитин// Культуры физическая и здоровье. – 2007. - № 4 (14). – С. 15 -20

**ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ,
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ***Буриков Александр Владимирович*

Аннотация. В работе приводится анализ изменения отдельных показателей фактического питания, иммунологической реактивности и физической работоспособности юношей и девушек старших классов общеобразовательных школ основной медицинской группы не занимающихся спортом в течение учебного года и результаты коррекции витаминно-минеральными комплексами с использованием фармакологических адаптогенов.

Ключевые слова: иммунокоррекция, нутриенты, суточный рацион

Изучение причин, обуславливающих проявление иммунологической недостаточности даже у практически здоровых людей, представляет собой интерес в связи с ростом инфекционных, аллергических, аутоиммунных и неопластических заболеваний, в патогенезе которых ведущую роль играют нарушения иммунной системы.

Широкий комплекс исследований, проведенный во многих странах, свидетельствует, что недостаточность энергии и пластических материалов, поступающих в организм с пищей - основная причина повышенной восприимчивости к бактериальным инфекциям, которая является следствием существенных изменений в иммунной системе. Качественный и количественный состав пищевых рационов должен обеспечить потребность организма в веществах, из которых в его клетках могут синтезироваться собственные структуры, необходимые для процессов жизнедеятельности, приспособительных и защитных реакций. Поэтому, изучение особенностей характера питания на функционирование системы защиты организма весьма перспективно, поскольку оно создает предпосылки не только для понимания закономерностей, которые лежат в основе иммунологиче-

ской реактивности, но и управления ими. К сожалению, несмотря на важное значение влияния питания на иммунологическую реактивность организма, до сих пор продолжают оставаться малоизученным влияние фактического питания и отдельных его ингредиентов на иммунный статус у практически здоровых людей в зависимости от их профессиональной деятельности, режима двигательной активности и климатических условий в различных биогеохимических провинциях. По-видимому, именно этим объясняются слишком робкие попытки использования отдельных нутриентов в качестве добавок к рационам питания с целью иммунокоррекции.

Таким образом, проблема комплексного изучения состояния фактического питания и иммунологической реактивности у учащейся молодежи является актуальной, поскольку ее решение позволит установить возможные причины возникновения иммунодефицитных состояний, выявить адаптационные резервы организма и наметить профилактические мероприятия по предотвращению развития иммунологической недостаточности.

Работа выполнена на школьниках основной медицинской группы в возрасте от 16 до 18 лет. Первую группу

составили юноши, вторую группу составили девушки. Исследования, проведенные по оценке фактического питания показали, что потребление основных пищевых веществ старшими школьниками в течение всего учебного года оказались ниже рекомендуемых физиологических норм. В частности, осенью у юношей в суточном рационе питания количество липидов было меньше необходимого на 25,6%, белков - на 30% (в т.ч. животного происхождения - на 49%), углеводов - на 30%. У девушек, в этот же период года, недостаток этих нутриентов составил соответственно 21%; 26%; (43%) и 26%. К концу учебного года содержание жиров, белков и углеводов в пищевых рационах сократилось, по сравнению с осенью, у юношей соответственно на 1,6%; 15,5% (9%); 15,5% ($P < 0,05$). А у девушек это снижение было более ровным: жиров на 14%; белков - на 12% (животного происхождения - на 12%); углеводов - на 11% ($P < 0,05$). Калорийность пищи, как и содержание основных пищевых веществ в суточных рационах у старших школьников была ниже требуемой. Энергетическая ценность рационов питания в начале и конце учебного года составила у юношей 71,2% и 60% от нормы, а у девушек - 77,8% и 63,7% соответственно [1].

По соотношению основных пищевых веществ суточные рационы питания учащихся как осенью, так и весной имели четко выраженную углеводную направленность с большим дефицитом доли жиров.

Обеспеченность витаминами старших школьников различалась между группами. В осенний период юноши испытывали недостаток только в пиридоксине - на 10%, в то время, как у девушек потребность в аскорбиновой кислоте удовлетворялась на 74%, рибофлавине - на 80%, пиридоксине - на

69%. Насыщенность рационов питания юношей и девушек тиамином превышала рекомендуемые нормы в течение всего исследуемого периода. Весной потребление всех витаминов значительно сократилось. В частности, в конце учебного года юноши и девушки испытывали дефицит в аскорбиновой кислоте на 13% и 37%; рибофлавине - на 6% и 27%; пиридоксине - на 15% и 44% соответственно.

Содержание минеральных веществ (калия, кальция, магния, фосфора) в суточных рационах питания различалось между учащимися старших классов: юноши в течение всего учебного года не испытывали недостатка в этих минеральных веществах, а у девушек обеспеченность вышеперечисленными макроэлементами, в большинстве случаев, оказалась ниже рекомендуемых норм и составила осенью и весной соответственно: калием - 61% и 56%; кальцием 61% и 56%; магнием - 107% и 106%; фосфором - 64% и 60%.

Следовательно, суточные рационы питания юношей и девушек старших классов средней школы не были сбалансированы по соотношению основных пищевых ингредиентов, потреблению жиров, белков (в т.ч. животного происхождения) и углеводов, энергетическая ценность пищевых рационов не соответствовала рекомендуемым физиологическим нормам [1,2].

Такое состояние питания может негативно сказаться на физическом развитии и состоянии здоровья учащихся старших классов. Несбалансированность фактического питания, недостаточное количество пищевых ингредиентов, особенно у девушек, снижение потребления белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ в весеннее время отражают среднесуточные наборы продуктов. У старших школьников, особенно у девушек, на низком уровне, по-видимому, находилось потребление

рыбы, рыбо- и морепродуктов, мясных и молочных продуктов, свежих ягод, фруктов и овощей; одновременно с этим в некотором избытке потреблялись хлеб и хлебобулочные изделия, крупы.

Концентрация гемоглобина в обеих группах школьников в течение года подвергалась заметным изменениям, не выходя однако за рамки физиологической нормы. При этом направленность сдвигов, чаще всего, совпадала у всех испытуемых. Например, в осенние месяцы наблюдалось достоверное возрастание уровня гемоглобина как у юношей, так и у девушек соответственно на 14 и 18% ($P < 0,001$) относительно исходного уровня. В зимние месяцы в обеих группах школьников отмечалось более низкое содержание гемоглобина в крови по сравнению с осенним периодом. У юношей эта разница составила 6% ($P < 0,001$), а у девушек - 8,4% ($P < 0,001$). Однако, несмотря на это, концентрация гемоглобина у всех школьников оставалась достоверно выше исходных значений. Весной по сравнению с зимним периодом содержание гемоглобина в крови в обеих группах исследуемых практически не изменилось, но оставалось достоверно выше исходного, летнего уровня ($P < 0,05$). Следует отметить, что уровень гемоглобина в крови у юношей оказался несколько выше, чем у девушек. Особенно заметными и достоверными эти различия были в летние и зимние месяцы.

Содержание железа в плазме крови в обеих исследуемых группах школьников в течение года подвергалось значительным колебаниям, причем выявленные сдвиги носили однонаправленный характер у большинства обследованных лиц и зависели от времени года. Осенью по сравнению с летом количество плазменного железа значительно возрастало в обеих группах соответственно на 64 и 63%

($P < 0,05$), достигнув максимальных своих значений в годичном цикле наблюдений. В осенне-зимние месяцы имело место резкое сокращение уровня железа в плазме крови. Причем это снижение было примерно одинаковым как у юношей (на 38%; $P < 0,001$), так и у девушек (на 39%; $P < 0,001$). Весной количество плазменного железа у всех испытуемых практически не отличалось от его значений в летние и зимние месяцы. Следует отметить, что у юношей, почти на всех этапах исследования содержание железа в плазме крови было несколько выше, нежели у девушек.

Как показали исследования, содержание железа в форменных элементах крови в течение года тоже подвергалось заметным колебаниям, которые по своей направленности были, примерно, одинаковыми как у юношей, так и у девушек. В частности, в осенние месяцы по сравнению с летним периодом уровень железа в клетках крови так же как и в плазме поднимался до максимальных значений: у юношей - на 10% ($P < 0,05$) и у девушек - на 9% ($P < 0,05$). В осенне-зимний период у всех школьников проявилась направленность к некоторому снижению уровня эритроцитарного железа. В весенние месяцы, относительно осени, сокращение концентрации железа в клетках крови оказалось более выраженным в обеих группах и составило у юношей - 10% ($P < 0,05$), а у девушек - 6% ($P > 0,05$), что приблизило этот показатель обмена железа практически к исходному летнему уровню [5].

Содержание железа в рационах питания школьников в зимнее время года находилось ниже рекомендуемых норм в 1,5-2 раза, вследствие чего баланс железа оказался отрицательным. Общее выделение железа из организма превышало его поступление с пищей у юношей на 1,88 мг, а у девушек на 1,49 мг в сутки. Летом поступление

железа с пищей в условиях оздоровительно-спортивного лагеря было значительно ниже, чем зимой: у юношей - на 45% ($P < 0,05$) и у девушек - на 42% ($P < 0,05$). В обоих случаях баланс железа оказался резко отрицательным со среднесуточным дефицитом этого биотика соответственно 5,74 мг и 4,63 мг, то есть в 3 раза больше, нежели зимой. Совершенно очевидно, что отрицательный баланс железа в организме старших школьников в зимние и особенно в летние месяцы обусловлен недостаточным поступлением алиментарного железа с рационом питания.

Нетрудно заметить, что основное количество железа выделялось интестинальным путем и составило более 99% от общей его экскреции. Потери железа с мочой настолько малы (менее 1%), что едва бы могли заметно повлиять на баланс железа в организме практически здоровых подростков. Наши данные относительно количества выделения железа ренальным путем соответствуют результатам других авторов [4].

Большинство показателей клеточного иммунитета у обследованных групп школьников подвергались значительным сезонным изменениям, не выходя за рамки физиологических норм. В частности, если в обеих группах исследуемых школьников количество лимфоцитов в крови (как относительное, так и абсолютное) в течение года практически не изменялось и не имело достоверных различий между юношами и девушками, то иная картина просматривалась в показателях Т-лимфоцитов. В исходном осеннем периоде у девушек относительное и абсолютное число Т-клеток было несколько выше, нежели у юношей соответственно на 11% и 26% ($P > 0,05$). В зимние месяцы наблюдалось заметное возрастание этих показателей клеточного иммунитета: у

юношей соответственно на 39% и 44% ($P < 0,05$), а у девушек - на 27% ($P < 0,05$) и 21% ($P > 0,05$). Весной показатели Т-лимфоцитов продолжали возрастать, по сравнению с осенним периодом, в обеих группах исследуемых школьников и достигли максимальных своих значений за период наблюдения. У юношей прирост относительного и абсолютного количества Т-клеток составил соответственно 68% и 74% ($P < 0,001$), а у девушек значительно меньше - 33% ($P < 0,05$) и 27% ($P > 0,05$). В результате у юношей в конце учебного года относительное число Т-лимфоцитов оказалось достоверно выше, чем у девушек (на 14%; $P < 0,05$).

Еще более выраженным сезонным колебаниям подвергся другой показатель клеточного иммунитета - В-лимфоциты. В частности, имело место достоверное возрастание относительного и абсолютного содержания В-лимфоцитов в зимние месяцы, относительно осени: у юношей - на 32% и 25%, а у девушек - на 72% и 112% соответственно. К концу учебного года этот показатель иммунологической реактивности у юношей продолжал увеличиваться, по сравнению с исходным его уровнем на 68% и 58% ($P < 0,001$), в то время как у девушек относительное число В-клеток оставалось практически на зимнем уровне и было достоверно выше, относительно осени.

Следует отметить, что у юношей относительное количество В-лимфоцитов осенью и весной было достоверно выше, нежели у девушек соответственно на 31% и 33% ($P < 0,001$), а абсолютное количество В-клеток достоверно превышало лишь осенью (на 50%; $P < 0,01$) и отчасти весной (на 19%; $P > 0,05$).

Изменения показателей гуморального иммунитета иммуноглобулинов (Ig) классов G, M, A в течение учебного года были диаметрально противополо-

ложными, по сравнению с сезонной динамикой показателей клеточного иммунитета. В частности, количество Ig G как у юношей, так и у девушек уменьшилось зимой, относительно исходного периода соответственно на 10% ($P > 0,05$) и на 26% ($P < 0,001$). К концу учебного года содержание Ig G еще больше сократилось, по сравнению с осенью: у юношей на 37%, а у девушек – на 41% ($P < 0,001$) и достигло своих минимальных значений за период наблюдения.

Концентрация Ig класса M у юношей, по сравнению с девушками, достоверно упала уже в зимние месяцы на 35%, относительно исходного уровня, (у девушек количество IgM зимой практически оставалось на осеннем уровне). К концу учебного года в обеих группах наблюдалось резкое сокращение этого показателя гуморального иммунитета, относительно осени: у юношей – на 39%, а у девушек – на 15% ($P < 0,001$).

При анализе сдвигов концентрации сывороточных иммуноглобулинов класса A выявлены закономерности, аналогичные вышеописанным. Однако, в отличие от IgG и IgM здесь имели место некоторые различия в уровнях падения количества IgA между группами. В частности, у юношей уже зимой имело место достоверное падение количества IgA на 28% ($P < 0,001$), по сравнению с осенью.

К концу учебного года, весной, сокращение концентрации иммуноглобулинов этого класса достигло 35% ($P < 0,001$). У девушек таких резких перепадов уровня Ig A не обнаружено. Отмечалось некоторое увеличение Ig A зимой, относительно исходного периода (на 16%; $P > 0,05$) и незначительное сокращение весной, по сравнению с зимними месяцами (на 27%; $P < 0,05$). Важно отметить, что наибольшие значения сывороточных иммуноглобулинов всех трех классов у

обследованных старших школьников оказалось в осенние месяцы, а наименьшие – весной, в конце учебного года.

Вероятно, что отмеченные сезонные колебания изучаемых показателей гуморального иммунитета обусловлены меньшим потреблением в весенние месяцы витаминов, микроэлементов и белков животного происхождения, по сравнению с осенним периодом, что показано нами в предыдущих главах.

Небезынтересно отметить, что у юношей количество иммуноглобулинов класса G оказалось ниже, нежели у девушек осенью и весной соответственно на 22% и 15% ($P < 0,001$). Подобные различия концентрации Ig класса M между группами отмечались зимой и осенью (соответственно на 40% и 38%; $P < 0,001$). В то же время содержание IgA было выше у юношей, нежели у девушек. Осенью эта разница составила 63% ($P < 0,001$), а весной несколько меньше – 26% ($P > 0,05$).

Динамика показателей фагоцитоза и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в учебном году, также как и сдвиги показателей клеточного и гуморального иммунитета, носила ярко выраженный сезонный характер.

Однако, эти изменения не всегда были однонаправленными у обследуемых групп юношей и девушек и существенно отличались в отдельные периоды наблюдения между собой по величине сдвигов. Фагоцитарная активность в обеих группах достоверно возрастала зимой, относительно осени, соответственно на 25% и 47% ($P < 0,001$), а фагоцитарное число на 30% и 34% ($P < 0,001$). К концу учебного года у юношей фагоцитарная активность и фагоцитарное число достоверно упали на 31% и на 37% ($P < 0,001$), по сравнению с зимним периодом, и оказались ниже осеннего ее

уровня на 13% и 18% ($P < 0,001$) соответственно.

У девушек этот показатель фагоцитоза в конце учебного года хотя и снизился, относительно зимы на 16% ($P < 0,001$), однако по-прежнему оставался на достаточно высоком уровне и был достоверно выше исходного осеннего периода на 25% ($P < 0,001$), а сокращение фагоцитарного числа за тот же период весной составило 28% и фактически соответствовало исходному уровню [3].

Колебания уровня ЦИК в учебном году существенно отличались от динамики показателей фагоцитоза: достоверно снижаясь зимой (у юношей на 19% и у девушек – на 41%; $P < 0,001$), относительно исходного уровня, их количество в весенние месяцы достоверно увеличивалось у юношей, по сравнению с зимним периодом (на 57%; $P < 0,001$), оставаясь на достаточно высоком уровне, относительно осени (на 25%; $P < 0,01$). В тоже время количество ЦИК у девушек оставалось фактически на зимнем уровне и было на 41% ($P < 0,001$) ниже осени.

Сопоставляя показатели тестов хемилюминесценции у старших школьников удалось установить, что спонтанная и стимулированная хемилюминесценция у девушек была достоверно выше, нежели у юношей соответственно на 64% ($P < 0,001$) и 29% ($P < 0,001$).

Поскольку, как выяснилось в наших наблюдениях, существующие рационы питания не обеспечивают суточной потребности в пищевых веществах, в т.ч. в железе и витаминах, особенно в весенне-летний период, мы предприняли попытку нормализовать обмен железа и повысить иммунологическую реактивность включением в рацион витаминно-минеральных добавок. Трёхнедельное обогащение рационов питания комплексом витаминов с микроэлементами сопровожда-

лось увеличением количества железа в плазме крови на 46 % ($P < 0,001$) по сравнению с исходными данными. За тот же период наблюдения существенных сдвигов в содержании железа в клетках крови не произошло; имелась лишь направленность к росту его уровня на 6% ($P > 0,05$). Из показателей красного ростка крови достоверно возросла концентрация гемоглобина на 8% ($P < 0,05$) с одновременной тенденцией к увеличению числа эритроцитов на 11,5% ($P > 0,05$).

В группе школьников, получавших витамины с микроэлементами и дибазолом, через три недели приема препаратов весьма существенным и достоверным оказался прирост содержания железа в плазме (на 49%; $P < 0,001$) и отчасти в клетках крови (на 9%; $P > 0,05$). Одновременно с этими сдвигами заметно повысилась концентрация гемоглобина (на 7,4%; $P < 0,05$) и количество эритроцитов (на 20%; $P < 0,05$ в крови.) В контрольной группе за тот же период наблюдения прием одной аскорбиновой кислоты сопровождался лишь тенденцией к росту всех изучаемых показателей обмена железа, что, очевидно, не исключает воздействия витамина С на обмен железа в организме.

У школьников I группы трёхнедельный прием витаминов с микроэлементами сопровождался существенным ростом концентрации меди в плазме (на 47%; $P < 0,001$), и клетках крови (на 8%; $P > 0,05$) и марганца (соответственно на 87%; $P < 0,001$ и 13%; $P > 0,05$). Во второй "дибазоловой" группе юношей увеличение концентрации меди в плазме и клетках крови составило соответственно 55% ($P < 0,001$) и 23% ($P < 0,05$), а марганца – 57% ($P < 0,001$) и 13% ($P > 0,05$). В контрольной группе дополнительный прием к рационам питания глюкозы не оказывал существенного воздействия на уровень меди и марганца в

обеих фракциях крови. Нельзя не заметить, что в "адаптогеновой" группе прирост уровня меди в плазме и, особенно, форменных элементах крови был несколько выше, нежели в первой группе школьников.

Трёхнедельное обогащение рационов питания, предлагаемыми нами фармакологическими комплексами, существенно отразилось на суточном балансе вводимых в организм микронутриентов. В группах, дополнительно принимавших к рациону питания витамины с микроэлементами и витамины с микроэлементами и фармакологическим адаптогеном, баланс железа и марганца был положительный, а в контрольной группе - отрицательный. Баланс меди во всех группах оказался положительным. Добавка фармакологического адаптогена к витаминно-минеральному комплексу практически не оказывала заметного влияния на баланс меди в организме. Обогащение рационов питания комплексом витаминов с микроэлементами и витаминами с микроэлементами и дибазолом сопровождалось достоверным увеличением фагоцитарной активности лейкоцитов фагоцитарного числа, возрастанием титра антител кишечной палочки и золотистому стафилококку [6]. Добавка дибазола к комплексу витаминов с микроэлементами повышала неспецифические факторы защиты: комплемент сыворотки крови, лизоцим и бактерицидную активность. Более выраженное увеличение функциональных возможностей организма (по показателю ИГСТ) произошло под влиянием приема витаминных и микроэлементных добавок к пище в сочетании с фармакологическим адаптогеном.

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Энергетическая ценность рационов питания и содержание в них жиров,

белков, в том числе животного происхождения, и углеводов у всех школьников весной были ниже, чем осенью и не соответствовали физиологическим нормам в обоих случаях. Обеспеченность юношей аскорбиновой кислотой, тиамин, рибофлавином, пиридоксин и макроэлементами (Са, Р, Mg, К) осенью соответствовала норме, а весной содержание этих микронутриентов, главным образом витамином С, заметно сократилось. У девушек насыщенность рационов питания микронутриентами осенью и, особенно, весной оказалась значительно ниже необходимой потребности.

Динамика содержания железа в плазме крови носила ярко выраженный сезонный характер. Максимальные значения концентрации плазменного железа наблюдались в осенне-зимние месяцы, а минимальные – весной и летом. Отмеченные колебания уровня железа в плазме сочетались с аналогичными изменениями количества гемоглобина в крови.

Количество железа в рационах питания зимой у юношей и, особенно, у девушек было значительно ниже рекомендуемой нормы.

Летом потребление алиментарного железа с рационом в обеих группах школьников оказалось в два раза ниже, чем зимой и в три раза ниже физиологической потребности для данного возраста.

Показатели клеточного и гуморального иммунитета в течение года изменялись в диаметрально противоположном направлении: увеличение количества Т- и В-лимфоцитов в зимние и, особенно, в весенние месяцы одновременно сочетались с достоверным сокращением содержания иммуноглобулинов G, M, A. Констатируется значительное повышение показателей фагоцитоза зимой, относительно осени и резкое их снижение весной в сравнении с зимним периодом. Коли-

чество ЦИК, напротив, достоверно уменьшались зимой, по сравнению с осенними показателями, в обеих группах с последующим резким возрастанием ЦИК весной у юношей и относительной стабилизацией на уровне зимнего периода – у девушек.

Трёхнедельное обогащение рациона питания витаминно-микроэлементным комплексом сопровождалось достоверным ростом количества железа, меди и марганца в плазме с одновременным увеличением концентрации гемоглобина в крови на фоне положительного суточного баланса микроэлементов в организме, что указывает на латентный дефицит этих биотиков у школьников в летнее вре-

мя года. Добавка микронутриентов к рационам питания достоверно повышала показатели фагоцитоза, бактерицидную активность сыворотки крови, титры антител к кишечной палочке и золотистому стафилококку. Включение в витаминно-микроэлементный комплекс фармакологического адаптогена еще в большей степени усиливало защитные силы организма. Наряду с вышеназванными изменениями показателей иммунитета, более выраженным и достоверным оказался прирост лизоцима, комплемента и бактерицидной активности сыворотки крови.

Литература:

1. Буриков А.В. Анализ обеспеченности основными пищевыми ингредиентами старших школьников в разное время года // Мат.межвуз.науч.-практ. конф., Ярославль, ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 1999,-С.-49.
2. Насолодин В.В., Шипов Н.А., Люсин А.В., Буриков А.В., Кузнецова Г.А. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности выпускников средних школ // Мат. II науч.практ.конф.,Архангельск, 1997,-вып.2,-С.85-86.
3. Романов В.А.,Зайцев О.Н.,Зайцева И.П.,Буриков А.В.,Абайтова Н.Е.,Крылов В.Л. Иммунный статус и вопросы иммунореабилитации учащихся и студентов-спортсменов // Тез.меж.унив. науч.-практ. конф., МГУ,-1998,-С.184-186.
4. В.В.Насолодин, О.Н.Зайцев, И.П.Гладких, А.В.Люсин Обмен железа в организме старших школьников в разное время года. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. - Ярославль, 2000. - С. 90-99
5. Буриков А.В. Оценка качественного состава пищевых рационов старших школьников в разное время года. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. - Ярославль, 2000. - С. 100-106
6. Гладких И.П., Зайцев О.Н., Зайцева И.П., Н.А.Шипов Влияние приема комплекса микронутриентов на некоторые показатели неспецифических факторов иммунной защиты и физическую работоспособность у старших школьников. Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. - Ярославль, 2000. - С. 116-121

СПОРТ И ТУРИЗМ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

*Токарева Ксения Евгеньевна
Макеева Вера Степановна*

Аннотация. Рассматриваются факторы потери чувства безопасности среди молодежи, причины появления аддиктивного поведения, вопросы формирования здорового образа жизни студента через программы и технологии спорта и туризма.

Ключевые слова: одиночество, аддикция, поведение, развитие, физическое воспитание, спорт, туризм, технологии здорового образа жизни

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во многих сферах общественной жизни. Трудные социально-экономические условия, многочисленные разочарования, крушение идеалов, конфликты в семье и на производстве, утрата близких в значительной мере осложняют реальность. Происходит резкая смена привычных стереотипов. Эти и многие другие факторы способствуют потере чувства безопасности у значительной части населения, особенно среди молодежи.

Возникает реальная проблема страха перед действительностью. Психика начинает давать сбои, зачастую выражающиеся в неадекватном, деструктивном, девиантном поведении, выражающееся в стремлении уйти от

реальности, изменить свое психическое состояние: избавиться от угнетения, “сбросить” усталость, отвлечься от неприятных размышлений и т.п. В большей степени страху подвержены люди с низкой переносимостью трудностей и низкими адаптационными способностями (в частности люди подросткового и юношеского возраста). В поисках средств защиты от напряжения, дискомфорта, стресса такие люди часто прибегают к стратегиям аддиктивного поведения.

В подростковом возрасте, как ни в каком другом, возникает риск формирования аддиктивного поведения. Психологические характеристики (возрастные, нормативные) подросткового и раннего юношеского возраста (стремление к философским обоб-

щениям, внутренняя противоречивость психики, оппозиционная готовность, немотивированное колебание настроения, поиск себя и сферы реализации своих возможностей и др.) обостряют возрастающее противоречие между постоянно растущими потребностями и неравными возможностями их удовлетворения. Острое желание утвердиться в мире взрослых вступает в противоречие с недостаточной социальной зрелостью, отсутствием профессионального и личного опыта. Как правило, неудовлетворенность желаний и потребностей становится источником внутреннего напряжения молодых людей, которые часто стараются найти наиболее легкие пути решения собственных проблем, в том числе и уход от реальности с помощью пристрастия к спиртному, наркотикам и т. п.

Потеря интереса к семье, школе, друзьям; суицидальные попытки, алкоголь, наркотики; анорексия, булимия; отказ от медицинской помощи, личной гигиены – этот перечень сформированных типов поведения, привычек пренебрежения к личному здоровью и безопасности в молодежной среде лишь усугубляет драматизм ситуации. Здесь очевидно наблюдается эмоциональный разрыв с окружающим социумом и самим собой, что, по сути, является предшествованием телесной и душевной смерти, душевным и социальным недомоганием. Телесное и душевное самочувствие молодого человека рассматривается в дискурсе риска – курения, злоупотребления спиртными напитками, нарушения питания, то есть связывается с теми факторами, которые существенно его нарушают. К основному фактору риска, грозящему здоровью молодого человека относят субъективное чувство одиночества.

Анализируя связи между двигательной и мыслительной функцией,

между системой физического и интеллектуального развития молодежи в стенах учебных заведений, ряд авторов рассматривают физическое состояние учащегося как маркер, как показатель успешности функционирования образовательно-воспитательной системы, как средство понимания и трактования девиантности поведения. Предлагая новую парадигму физического воспитания, основанную на построении диалога между телом и его физическим и моральным окружением, авторы научно обосновывают возможности организованной спортивной деятельности, физического воспитания молодежи.

В противовес росту популярности «сидячих» видов развлечений в стране на подъеме находятся занятия спортом и туризмом. Мы рассматриваем спорт и туризм в контексте комплексного коммуникативного события, инструмента налаживания разрушенных коммуникаций в дискурсе здорового образа жизни.

Спортивные поражения и победы России при смене правового поля и социально-экономических отношений на рубеже XX – XXI в.в. являются отражением человеческих страстей, да и самого социума, катализатором энергии нации. Полагаем, что педагогически организованная спортивная деятельность молодежи выступает как наилучший инструмент изменения к лучшему социального окружения, построения комфортной среды обитания для молодого человека.

Спорт побеждает политику, преодолевает социальный раскол, сплачивает нацию, создавая социальные связи особого рода, до сего времени не подвергшиеся научному анализу. Сегодня спорт в России соединяет в себе черты культурного консерватизма и инноваций. Его можно рассматривать как одно из хранилищ устойчивых смыслов культуры. В риторике спорта

проговариваются аксиологические компоненты телесного и духовного здоровья, гармонии, красоты, воли, мужества, благородства, равноправия. Однако спорт рассматривается и как полигон для апробирования нововведений. Одно из новейших прочтений спорта в современной информационной, высокотехнологической культуре - это спорт-зрелище, спорт-спектакль, спорт-шоу. В дискурсе здорового образа жизни развлекательно-оздоровительная и спортивная индустрия, индустрия роскоши через медиа и конкурсы, развивают концепты телесной красоты в направлении молодости, здоровья, успешности, атрибутами которых становятся «восстановление» и «улучшение». Вследствие чего широкое распространение получают практики телесной модификации - пластической хирургии, нанесения татуировок, пирсинга, шрамирования. Странные искусственные тела химических сверх-людей в спортивных шоу и рекламах указывают на существенные перемены, которые происходят в восприятии «человеческого» в массовой культуре.

Туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, имеет большое государственное значение в воспитании здорового и активного подрастающего поколения, а, следовательно, является фактором совершенствования качества жизни. В данном случае туристическая деятельность связана с влиянием туризма на социально-психологическое состояние человека, улучшение его здоровья и уровня благосостояния. Главная польза туризма заключается в возможности сменить обстановку, избавиться на время от бытовых и рабочих проблем, и полноценно отдохнуть. Настоящий отдых, по мнению психоло-

гов, невозможен дома, где мысли о проблемах все равно нас преследуют. Очистить свои мысли от забот, расслабиться и получить удовольствие от жизни можно только кардинально изменив окружающую обстановку. Важнейший аспект, благодаря которому мы получаем заряд позитивных эмоций и полноценно отдыхаем - отсутствие ежедневных мелких дел, таких как приготовление еды, поездки в транспорте, прогулки по одним и тем же улицам. В этой связи туризм обеспечивает возможность смены местопребывания человека и возможность попадания его в более комфортную многоликую среду, положительно влияющую на его социально-психологическое состояние.

К элементам такой среды можно отнести ландшафтные и геоморфологические особенности территории (например, «скалистый берег» на северо-востоке Испании), архитектурные памятники (например, дома с причудливыми волнообразными стенами, спроектированные А. Гауди в Барселоне), познавательный потенциал территории. Возможность смены обстановки — одно из важнейших преимуществ туристической деятельности, способствующей укреплению тела и духа человека.

В социальном контексте интерес для нашего исследования представляют специальные образовательно-оздоровительные программы и технологии формирования здорового образа жизни, которые повышают ценностное отношение молодежи к своему здоровью и здоровому образу жизни, способствуют снижению заболеваемости и смертности.

Социальные технологии направлены, главным образом, на обеспечение условий для формирования здорового образа жизни, а также развитие ценностных ориентиров и нормативных представлений о здоровом образе

жизни. Социальные технологии направлены на повышение благополучия и качества жизни. Социальные технологии могут иметь информационно-просветительскую, социально-поддерживающую, организационно-досуговую, спортивно-развивающую направленность.

Педагогические - направлены на информирование, овладение умениями и навыками здорового образа жизни посредством применения универсальных инновационных интерактивных технологий. Педагогические технологии служат основой для разработки обучающих программ, обеспечивающих целенаправленное системное воздействие на адресные группы. Важное значение в этом контексте приобретает развитие системы специальной подготовки педагогических кадров.

Психологические технологии направлены на личностный рост, формирование системы ценностей и мотиваций на здоровый стиль жизни. Целью психологического компонента здоровьесберегающей деятельности

является развитие определенных личностных и социальных компетенций, обеспечивающих продвижение к здоровью. Психологические технологии осуществляются как в рамках программной деятельности в групповой работе, так и при индивидуальном консультировании студентов, сотрудников и пр.

Спортивно-оздоровительные технологии направлены на развитие эффективных профилактических стратегий, в результате которых формируется устойчивая система превенции острых и хронических соматических, инфекционных, нервно-психических, стоматологических заболеваний, а также социально-значимых расстройств (курение, прием алкоголя и наркотиков, ВИЧ/СПИД, туберкулез и пр.). Спортивно-оздоровительные технологии представляют собой систему развития разнообразных адресных профилактических и лечебно-реабилитационных программ помощи.

Литература:

1. Авдеева, Н.Н. Здоровье как ценность и предмет научного знания / Н.н. Авдеева, И.И. Ашмарин, Г.Б. Степанова // Мир психологии. – 2000. - №1. – С. 68-75.
2. Богатырева Т.Г., Воскресенский В.Ю. Качество жизни и культурно-образовательный туризм. М., 2002.-11с.
3. Васильева, О. С., Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.-352с.
4. Мартинковски, М. Здоровье и здоровый образ жизни в ценностных ориентациях молодежи / М. Мартинковски. – Минск: УП «Техно-принт», 2003. – 276 с.
5. Уварова В.И., Мясина Е.П. Социологическое исследование отношения Орловских школьников к наркотикам. - «Образование и общество» № 1 (24). Январь-февраль 2004 - С. 36-41.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕКРЕАЦИОННОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пеленицина Татьяна Александровна

Аннотация. Компетентностный подход и ключевые компетентности прочно вошли в обиход современного образовательного пространства в связи с проблемами и путями модернизации российского образования. Стремление определить необходимые изменения в образовании, в том числе и в области рекреационного туризма, обусловлены изменениями, происходящими в обществе.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, способности, самостоятельность

Анализ сущности и понятийного аппарата компетентностного подхода и проблем формирования ключевых компетентностей позволяет выделить некоторые существенные черты этого подхода - это совокупность общих принципов, целей, содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. К ключевым принципам подхода следует выделить ряд положений:

- развитие у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт учащегося.
- содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;
- создание условий для формирования опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;
- оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (О.Е.Лебедев).

Для обсуждения проблем компетентностного подхода в рекреационной туристской деятельности необходимо ответить на вопросы о том, какие изменения в обществе обусловили необходимость внедрения новой концепции образования в данной сфере и какие препятствия не позволяют провести его эффективную модернизацию.

Одной из существенных проблем является еще не вполне устоявшаяся классификация рекреационной туристской деятельности. Так классификация на основании цели позволит нам создать систему рекреационной туристской деятельности, отражающую суть, функции конкретных туристских мероприятий, а классификация, основанная на уровне физической активности участников, позволит выделить мероприятия с максимальной оздоравливающей эффективностью.

Под компетенцией мы будем понимать находящееся в процессе формирования качество человека, основывающееся на знаниях, умениях, навыках, психофизиологических свойствах, ценностных ориентациях, способствующих успешному решению любых задач в различных жизненных сферах. Компетентность - приобретенные через переживания ситуаций, проявленные на практике, отрефлексированные компетенции.

Ключевыми компетенциями выступают самые общие и широко отражающие адекватное проявление социального поведения будущего специалиста, формирование которых осуществляется в рамках каждого учебного предмета, они – надпредметны. По сути, эти компетенции являются необходимым условием формирования профессиональной и образовательной компетентности личности. С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания.

Под ключевыми компетенциями применительно к образовательному процессу понимаются способности обучающихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. Эта способность может быть реализована и за рамками образовательного пространства.

Отметим несколько особенностей такого понимания ключевых компетентностей. Во-первых, речь идёт о способности эффективно действовать не только в учебной, но и в других сферах деятельности. Во-вторых, речь идёт о способности действовать в ситуациях, когда может возникнуть необходимость в самостоятельном определении решений задачи, уточнении её условий, поиске способов решения, самостоятельной оценке полученных результатов.

Так С.А. Денисова выделяет 4 компетенции: социальную; коммуникативную; информационную; учебно-познавательную.

Социальная компетенция предполагает следующие умения: нести ответственность за результаты своей

деятельности, входить в дискуссию и вырабатывать свое мнение, уметь сотрудничать, самовыражать себя и свои лучшие качества, обладать толерантностью, уважать и принимать другую личность и ее мнение.

Коммуникативная компетенция, характеризующая межличностные взаимоотношения, предполагает следующие умения: всесторонне и объективно воспринимать человека; вызывать доверие у собеседника; предвидеть и конструктивно разрешать конфликты; справедливо и тактично критиковать партнера по общению; воспринимать и учитывать критику в свой адрес; обладать мобильностью, динамизмом, конструктивностью.

Информационная компетенция предполагает умение свободно целенаправленно ориентироваться в информационных потоках.

Учебно-познавательная компетенция предполагает следующие умения:

оценивать эффективность и результативность полученного образования; достоинства и недостатки в собственной деятельности; исследовать факторы продуктивного образования; оценивать факторы, влияющие на самоорганизацию участников деятельности; опираться на сильные стороны своей личности в решении проблем.

В соответствии с целью и задачами рекреационных туристских мероприятий («широкая» цель, ясна – рекреация участников) выделим в подсистеме рекреационного туризма виды туристской деятельности: рекреационно-развлекательный (релаксационный) туризм, рекреационно-оздоровительный туризм, рекреационно-познавательный и рекреационно-спортивный туризм. Рекреационно-развлекательный и рекреационно-оздоровительный (в том числе реабилитационный) туризм – это собственно рекреационный туризм. Здесь до-

минирует одна главная цель – полноценный отдых и оздоровление туристов. В случае рекреационно-развлекательного туризма туристы «удаляются» из привычной, надоевшей действительности и «погружаются» в новый яркий природный контекст, обладающий значимым рекреационным потенциалом и несущий яркие впечатления, приключения.

Для успешного проведения мероприятий данной направленности будущим специалистам необходимо владеть всеми перечисленными выше компетенциями, а именно знать необходимые методы и способы развлекательной деятельности, географию рекреационных систем, уметь вовлекать в рекреационный процесс различные возрастные категории участников, обладать коммуникативностью.

В случае рекреационно-оздоровительного туризма в туристских мероприятиях целенаправленно используются некие оздоровительные компоненты; акцент при планировании делается именно на укрепление здоровья туристов. Для реабилитационного туризма (форма – поездка на санаторно-курортный отдых) характерны компетенции, позволяющие вернуть состояние здоровья к статусу, характерному для человека до заболевания. К ним относятся знания методик проведения оздоровительных прогулок в природной среде и другой оздоровительной деятельности, диетического питания, употребление лечебных минеральных вод и пр. Для собственно оздоровительного туризма (форма – оздоровительный поход выходного дня) характерны компетенции, позволяющие сохранить и даже улучшить состояние здоровья участников. К таким компетенциям, прежде всего, относится знание и умение применять методики дозированной физической нагрузки в при-

родной среде, процедур закаливания и пр.

Рекреационно-познавательный туризм лежит в области взаимодействующих подсистем рекреационного и познавательного туризма. К данной разновидности рекреационного туризма отнесем туристские мероприятия с двумя доминирующими целями: отдых и приобретение новых (для себя) знаний. Следовательно, в этом разделе рекреационного туризма «лежат» такие компетенции, которые позволяют провести любые рекреационные туристские путешествия, умение планировать некую экскурсионную программу. Разумеется, и экологические походы, с явным познавательным мотивом, отнесем к этому разделу туристской деятельности.

К рекреационно-спортивному туризму отнесем все рекреационные туристские мероприятия, где для полноценного отдыха и оздоровления участников активно используются различные виды спорта (горнолыжного, подводного плавания, бега, лыжных гонок, спортивных и подвижных игр и пр.). В таких мероприятиях необходимы компетенции, основанные на знаниях техники и умениях применять методики проведения различных спортивных игр, разнообразных видов спорта. Кроме мотива полноценного отдыха, у участников явно прослеживается мотив личного спортивного совершенствования, (желание улучшить технику катания на лыжах, технику ориентирования на местности, технику сплава на плотках и байдарках и т.д.), присутствует спортивный азарт. Здесь так же необходимо умение разрешать возможные возникновения конфликтов, обладать толерантностью, уважать и принимать другую личность и ее мнение.

Кроме классификации, основанной на содержании, цели туристских мероприятий, специалистам в области

физической культуры, весьма важна и классификация туристской деятельности с точки зрения уровня двигательной активности ее участников. В туристской деятельности, можно с определенным допущением, выделить «активные» и «пассивные» формы туристских мероприятий. Формами пассивного отдыха являются, упомянутые выше путешествия с исключительно пляжно купальными целями, где уровень двигательной активности минимален, а оздоровление происходит за счет рекреационных ресурсов места отдыха и психологической разрядки. Пассивным, с минимумом двигательной активности, можно назвать и санаторный (реабилитационный) отдых «на лечебных водах». Относительно «пассивной» формой рекреационно-познавательного туризма является, так называемый, сельский туризм (агротуризм). Сельский туризм – жизнь и отдых в деревенском доме, с питанием экологически чистыми продуктами, рыбалкой, баней и т.д.

Совершенно очевидно, что туризм активного отдыха и оздоровления, более эффективен для целей физической, эмоциональной, интеллектуальной рекреации, чем туризм пассивного отдыха. Компетентность будущего специалиста в активных формах туризма позволяет обеспечивать дозированную по объему и интенсивности физическую нагрузку для участников туристских мероприятий, что является важнейшим фактором их полноценного отдыха и оздоровления. Здесь необходимы все выше перечисленные компетенции, а именно: умение провести различные спортивные игры, соревнования по тому или иному виду спорта, знание методик составления и проведения различных викторин, спортивных праздников, обладать толерантностью, коммуникабельностью, умение уважительно относиться к другой личности и ее мнению, всесто-

ронне и объективно воспринимать человека, вызывать доверие у собеседника, предвидеть и конструктивно разрешать конфликты и т.д.

Примером активных форм рекреационно-развлекательных туристских мероприятий является лидер по популярности и престижу в туристско-развлекательном бизнесе – особая форма корпоративного отдыха на природе так называемый «team building» (тренинг по командообразованию, и его особенно близкая к технике туризма форма – веревочные курсы). В данном случае команды, сформированные по производственному принципу (команды коллег), соревнуются в преодолении естественных и искусственных препятствий, выполнении неких «подвижных» конкурсных заданий, применяя при этом, в том числе, технику туризма. Условия игры (а это именно игра, а не спорт) требуют определенной ловкости, выносливости, интеллекта и, что непременно, взаимовыручки, взаимопомощи в процессе коллективных действий. Принцип «командообразования» в процессе проведения веревочных курсов удачно сформулирован Еленой Богатыревой (2004).

«Психологическая основа тренинга заключается в том, что вырванный из привычной обстановки, человек реже возвращается к стереотипам поведения, мышления, сложившимся в ней. В иной обстановке возникает необходимость действовать по-другому, человек учится не только делать, но и воспринимать, анализировать ситуацию по-новому. Эмоциональный подъем, наложенный на необходимость действовать сообща, закладывает новый принцип работы - в команде, создает предпосылки для доверия к членам коллектива в рабочих условиях».

Несомненно, активной формой рекреационно-оздоровительного туризма

является оздоровительный поход выходного дня или многодневный оздоровительный поход. Ярким примером активных форм рекреационно-познавательного туризма являются экологические туристские походы по «диким» чистым территориям, с максимально бережным отношением к данным территориям, с познавательными экскурсиями по экологической тропе. И, наконец, отметим, что все рекреационно-спортивные туристские мероприятия, где с целью отдыха и оздоровления используются технологии видов спорта, относятся исключительно к «активному» туризму.

Необходимо отметить, что представленная выше классификация рекреационного туризма не может быть совершенна, т.к. нет четких «границ» между выделенными формами. Так в рафтинге, используются технологии водного туризма и гребного слалома, по своим целям является рекреационно-развлекательным мероприятием. А в агротуризме, экологические экскур-

сии плавно переходят из разряда «пассивных» в разряд «активных» и т.д.

Предметом компетенций будущих выпускников вуза сферы рекреации и туризма являются исключительно формы активного рекреационного туризма в рамках физической рекреации, с определенными ограничениями по физическим нагрузкам (с дозированными оздоровительными физическими нагрузками). При этом наиболее важными компетенциями студентов выступают: организация и проведения форм активного туризма (прогулки, поход, соревнования); использование технологий видов спорта и обязательной двигательной активности участников; а также культурно-познавательные, интеллектуальные и эмоциональные компоненты; уклон к развлекательным аспектам деятельности, использовании возможностей природных условий.

Литература:

1. Богатырева Е. В. Корпоративный отдых [Текст] // Туризм и отдых, №8, 2004.- С. 2-4.
2. Ганопольский В.И. Туристская деятельность: проблемы терминологии и пути их решения применительно к моделированию и программированию системы туристского образования // Мир спорта, №1, 2001. – С. 18-20.
3. Денисова С.А. Развитие субъектов образовательной деятельности посредством формирования ключевых компетенций. - автореф. дисс. канд. пед. наук.- С. 15-20.
4. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии, №5, 2004.-С.3-12.

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ВУЗАХ УКРАИНЫ

Халайджи Светлана Владиславовна

Аннотация. В статье обосновывается эффективность организации в современных социально-экономических условиях в вузе самодетельного спортивного туризма, который является действенным фактором гармонического развития личности, подготовки к активной жизнедеятельности и высокопродуктивной профессионально работе.

Ключевые слова: туризм, самодетельность, ценности туризма, профессионально важные качества

В современных социально-экономических условиях большую актуальность приобретает развитие самодетельного физкультурно-спортивного движения и, прежде всего, в студенческой среде, где для этого имеются наиболее благоприятные условия.

В этом плане значительный интерес может представить накопленный в Украине богатый опыт организации самодетельного туризма в некоторых вузах.

Спортивный туризм – один из наиболее популярных в мире видов активного отдыха, физического, духовного и нравственного совершенствования [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Он активно способствует физической закалке и развитию всех необходимых для жизни и продуктивной профессиональной работы физических и морально-волевых качеств, воспитывает чувство патриотизма, коллективизма, коммуникативных способностей, любви к природе и всего спектра других черт личности, характеризующих ее всестороннее развитие.

Самодетельный туризм в вузе может являться отличной школой и средством формирования гармонически развитой личности.

Об этом, например, наглядно свидетельствует многолетняя практика туристского клуба "Романтик" Одесско-

го национального политехнического университета, которому в этом году исполняется 54 года, и который фактически стал межвузовским центром спортивного туризма в Одессе.

При клубе на общественных началах функционируют секции пешего, горного, велосипедного, водного туризма, и ежегодно осуществляется обширный комплекс туристских мероприятий:

- походы выходного дня по историческим достопримечательностям Одессы и области;
- экспедиции по местам боевой славы (поисковая работа, установление памятников погибшим воинам);
- туристские слеты (2 раза в год);
- круглогодичные категорийные водные, пешие, горные, велосипедные и лыжные походы;
- экологические экспедиции;
- учебно-тренировочные зимние и летние сборы на Кавказе и в Карпатах;
- участие во всеукраинских и международных соревнованиях по технике туризма по различным видам туризма (Кубок Хортицы, Памяти товарища и др.);
- Кроме того, ежегодно организуются:
- участие в первенстве Украины по походному туризму;
- первопрохождения технически сложных препятствий (перевалов, ре-

чек, порогов и т.д.) в походах высоких категорий сложности.

- круглогодичные тренировки по различным видам туризма;
- проведение соревнований по технике горного туризма памяти А. Котлова;
- участие в традиционных туристских переходах "100 км за 24 часа" по местам обороны Одессы;
- участие в различных туристских марафонах, проводимых в Украине (Крымская сотка, Житомирские перевалы, Черниговская сотка и др.);
- трудовые десанты на объектах университета;
- работа постоянно действующей "Школы туризма".
- Широко практикуются также:
- международные связи по обмену туристским опытом;
- пропаганда туризма среди студентов вузов Украины и других стран;
- проведение первенства университета среди институтов и факультетов по туристскому многоборью.
- Проводятся популярные среди студентов:
- вечера памяти;
- песенные фестивали;
- КВН на туристскую тематику.

Весь этот комплекс мероприятий позволил эффективно подготовить к активной жизнедеятельности и высокопродуктивной профессиональной работе в различных отраслях народного хозяйства несколько поколений молодых людей.

Среди воспитанников туристского клуба "Романтик" можно назвать сотни талантливых инженеров, профессоров, академиков, директоров крупных предприятий, успешных бизнесменов, менеджеров и даже губернаторов и министров Украины. Многие из них не порывают с туризмом и в зрелые годы.

Все это прийти к выводу о необходимости всемерного развития клуб-

ного самостоятельного туризма как одной из наиболее эффективных форм всестороннего направленного воспитания студенческой молодежи.

Организация самостоятельного туризма в вузе – не простой процесс, требующий определенных организаторских усилий со стороны кафедры физического воспитания и спорта и общественных организаций учебного заведения.

Опыт ОНПУ показал, что развитие самостоятельного туризма в вузе наиболее продуктивно начинать с массовых пеших походов выходного дня по родному краю под патронатом кафедры физического воспитания и спорта, для начала привлекая для руководства ими опытных туристов, например, из городского туристского клуба.

Цели, задачи и ценность таких походов могут быть самые различные:

- активный отдых, рекреация, оздоровление;
- физическая и психическая закалка;
- культурное и духовное обогащение.
- эффективное послерабочее восстановление;
- укрепление здоровья;
- общефизическая физическая подготовка и закаливание организма;
- формирование и совершенствование жизненно и профессионально важных личностных качеств;
- культурное образование;
- патриотическое воспитание;
- Конкретными задачами походов могут быть также:
- спортивно-туристские (преодолеть определенные препятствия- перевалы, пороги и т.д.);
- учебно-туристские (научиться ставить палатки, разжигать костры, ориентироваться на местности);
- краеведческие (ознакомиться с новым районом, его природой, историей);
- исследовательские (изучить новый маршрут, составить описание района);

- экскурсионные (посетить памятные места, связанные с именем выдающихся деятелей истории и культуры);
- военно-патриотические (пройти по местам боевой славы);
- общественно-полезные (очистить лес от мусора, собрать лекарственные растения).

Кроме того, походы могут быть ориентированы на развитие чувства самоутверждения, желание интересно и с пользой провести день отдыха, отпуск, каникулы; на стремление к преодолению трудностей и препятствий, выполнение общественно полезной работы, заданий научных и хозяйственных организаций, сплочение коллективов академических групп, на знакомство с природой, новыми местами, памятниками истории и культуры и др..

Практикуются и циклы (серии) тематических путешествий, посвященные знаменательным событиям, памятным датам.

Как показывают наши исследования, при правильной организации, подготовке и проведении походов, они способствует успешному формированию многих личностных качеств.

Это интегральные качества личности:

- общефизиологическая физическая подготовленность;
- выносливость – способность длительное время выполнять самую разнообразную работу, не снижая ее эффективности;
- уравновешенность (ровный темп в работе, ровный характер и настроение, спокойствие в обращении с людьми, сдержанность, выдержка и т.п.);
- активность (инициативность, энергичность, предприимчивость и т.п.);
- коммуникативность (контактность, общительность, коллективизм, умение ладить с людьми).

Физические качества:

- общая и силовая выносливость;
- ловкость.

Психические качества:

- наблюдательность;
- объем, распределение, переключение, концентрация, устойчивость внимания;
- способность быстро проанализировать информацию, выбрать правильное решение и быстро его реализовать;
- оперативна и долговременная память;
- эмоциональная устойчивость.

Волевые качества:

- целеустремленность;
- дисциплинированность;
- инициативность;
- настойчивость;
- выдержка и самообладание;
- стойкость – способность выдерживать в процессе выполнения заданий большие трудности.

Как установлено в процессе наших исследований, туристские походы выходного дня являются, прежде всего, эффективным средством активного отдыха, послерабочего восстановления, укрепления здоровья и повышения физических кондиций.

Оздоровительная ценность пеших туристских походов выходного дня определяется сочетанием физических упражнений с пребыванием в естественных природных условиях. Пребывание на свежем воздухе в окружении красивых природных ландшафтов, активная мышечная деятельность эффективно стимулирует восстановительные процессы в организме, повышает настроение, способствует приливу бодрости и сил.

Походы выходного дня помимо оздоровительного имеют большое прикладное значение. Они помогают воспитывать бережное отношение к историческому прошлому, памятникам культуры, природе, чувство патриотизма.

тизма, любовь к Родине, родному краю.

Организуемые для составов студенческих групп походы выходного дня являются отличным средством комплексного воспитания коллективов этих групп. Они помогают сдружиться, проникнуться едиными целями, чувством товарищеской взаимопомощи.

Большая ценность походов состоит также в том, что они способствуют удовлетворению естественных потребностей студентов к двигательной физической активности, тяге к новым, разнообразным романтическим ощущениям, стремлениям к открытиям; приносят радость неформального общения, позволяют студентам лучше раскрыть свои личностные качества, получить мощный заряд положительных стимулирующих эмоций.

Прикладное значение туристских походов выражается также в том, что они помогают развивать жизненно важные навыки:

- активного отдыха и рекреации, послерабочего восстановления;
- грамотных системных занятий физическими упражнениями, поддержания своей физической формы;
- рациональной ходьбы;
- переноски небольших грузов;
- жизнеобеспечения в нестандартных и экстремальных условиях природной среды.

Во время туристских походов могут с большой пользой осуществляется различные общественно-полезные работы:

- трудовая помощь местному населению;
- охрана природы, благоустройство ландшафта (работы по озеленению маршрутов, патрульные рейды по лесным массивам, тушение очагов лесных пожаров и др.);
- краеведческие исследования (изучение и сбор материалов по истории,

экономике, культуре и быту населения, исследование природы, выявление, восстановление и охрана экскурсионных объектов и др.);

- выполнение различных целевых заданий научных организаций (поиск лекарственных дикорастущих растений, наблюдения за режимами малых рек, сбор этнографических материалов и др.);

- выполнение заданий туристских организаций (наблюдения за условиями прохождения той или иной местности при различной технике и тактике движений, определение наиболее рациональных наборов продуктов питания и возможностей их пополнения в пути, испытания новых образцов снаряжения, разведка новых долин, рек, перевалов, разработка и описание новых маршрутов и др.).

Проведение массовых туристских походов позволяет выявить, сформировать энтузиастов и фанатов туризма, хороших организаторов и на этой основе создать в вузе действенный туристский клуб со своим общественным руководством, материально-технической базой, традициями и т.д. Занятия в самостоятельном туристском клубе могут во многом являться альтернативой обязательных занятий физическим воспитанием.

При методически грамотной постановке в нем занятий по физической, психологической, технической подготовке и последующем проведении путешествий самостоятельный туризм содействует укреплению здоровья, повышению работоспособности, физической подготовленности, закалке организма, воспитанию волевых качеств.

Исследования, проведенные в нашем вузе, показали, что для будущих специалистов ряда "вредных" профессий (химиков, работников атомных и тепловых электростанций), и это очень важно, самостоятельный туризм

может также служить эффективным средством профессионально-прикладной физической подготовки.

Немаловажно и то, что в самодеятельный туризм охотно, без "нажима" со стороны кафедры физического воспитания и спорта идут заниматься, по нашим данным, до 17 % студентов. Его развитие стимулируют факторы, не зависящие от экономического состояния общества. Это проблемы внутреннего совершенствования каждого человека, проблема самоутверждения, которые туризм решает.

Важно и то, что молодые люди выбирают из-под родительской опеки и сами вынуждены принимать жизненно важные решения. Это формирует молодого человека как личность, является тем магнитом, который притягивает к себе молодежь.

Наш прогноз показывает, что в начале третьего тысячелетия туризм и, в том числе самодеятельный, не утратят своих позиций, а будет активно развиваться, особенно в среде студенчества, и останется одним из попу-

лярных видов физической рекреации и деятельностной частью гармонического развития личности современной молодежи.

И сегодня существуют все предпосылки для развития самодеятельного туризма в высших учебных заведениях Украины, как этого требуют современные социально-экономические условия и европейские каноны высшего образования.

Но для того, чтобы самодеятельный туризм получил широкое развитие в стране, необходимо решить ряд проблем:

- разработать его современную классификацию;
- создать кадастр экологически безопасных туристских маршрутов по стране;
- разработать новые технологии по различным видам туризма;
- создать библиотеку методических материалов по самодеятельному туризму, в том числе обязательно и в электронном виде.

Литература:

1. Булашев А.Я. Спортивно-оздоровительный туризм /А.Я. Булашев, В.И. Нечаев, А.С. Ровный. – Учеб. пособие. – Харьков, 2003, 191 с.
2. Спортивный туризм //Інформаційно-методичний вісник ФСТУ. Вип. 4, - Київ, 2002, 85 с.
3. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки /Зб. нормативно-правових актів «Правове регулювання туристської діяльності в Україні» Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
4. Халайджи С.В. Успешной деятельности клуба туристов «Романтик» ОНПУ 50 лет //Физическое воспитание и спортивное совершенствование студентов: современные инновационные технологии: Научная монография под ред. проф. Р.Т. Раевского. – О.: Наука и техника, 2008. – С. 434.
5. Халайджи С.В. Туризм в структуре личной физической культуры современной молодежи //Молодь і суспільство: Зб. наук. матеріалів. – О.: Техносервіс, 2001. – Т. 3. – С. 189-191.

НАШИ АВТОРЫ

Большакова Юлия Владимировна	Орловский государственный университет, г.Орел, Россия Ассистент кафедры «Андрагогика и акмеологическая педагогика» <i>e-mail:</i> jua79@mail.ru
Малахова Екатерина Юрьевна	Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г.Тула, Россия Аспирант кафедры «Теория и методика физической культуры и спортивных дисциплин» <i>e-mail:</i> sweta_80@mail.ru
Герасимов Игорь Викторович	Орловский юридический институт МВД России, г.Орел, Россия Кандидат педагогических наук, заместитель начальника кафедры «Физическая подготовка и спорт» <i>e-mail:</i> gidkov_2006@mail.ru
Зиамбетов Влад Юсупович	Оренбургский государственный педагогический университет, г.Оренбург, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теория и практика физического воспитания» <i>e-mail:</i> ziambetov@bk.ru
Федорова Марина Анатольевна	Орловский государственный университет, г.Орел, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Общая педагогика» <i>e-mail:</i> 09011975m@gmail.com
Бойко Валерий Вячеславович	Государственный университет – УНПК, г.Орел, Россия Кандидат педагогических наук, декан факультета физической культуры и спорта <i>e-mail:</i> boha70@mail.ru
Колодезникова Сардаана Ивановна	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, институт физической культуры и спорта, г.Якутск, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Спортивные единоборства» <i>e-mail:</i> kkirsan@mail.ru.
Колодезников Кирсан Степанович	Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, институт физической культуры и спорта, г.Якутск, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Спортивные единоборства» <i>e-mail:</i> kkirsan@mail.ru.
Щетинина Светлана Юрьевна	Тихоокеанский государственный университет, г.Хабаровск, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физическая культура и спорт» <i>e-mail:</i> shetinina65@mail.ru
Данилин Виктор Иванович	ГОУ ВПО Московский государственный индустриальный университет, г. Москва, Россия Директор Учебного центра Федерации горнолыжного спорта и сноуборда <i>e-mail:</i> ski-center@yandex.ru

Малинин Сергей Евгеньевич	ГОУ ВПО Московский государственный университет инженерной экологии, г.Москва, Россия Доктор технических наук, профессор <i>e-mail:</i> malinin_se@mail.ru
Бочкова Татьяна Владимировна	Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия Специалист по учебно-методической работе <i>e-mail:</i> tatyana1215@yandex.ru
Пылаева Ольга Николаевна	Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия Ст. преподаватель кафедры «Физическая культура» <i>e-mail:</i> tatyana1215@yandex.ru
Мишечкина Валентина Васильевна	Государственный университет – УНПК, г. Орел, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Русский язык и педагогика» <i>e-mail:</i> rus_jaz@ostu.ru
Виденский Михаил Яковлевич	Московский педагогический государственный университет, г. Москва, Россия Доктор педагогических наук, профессор <i>e-mail:</i> nikitinns@mail.ru
Масалова Ольга Юрьевна	Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физическая культура» <i>e-mail:</i> masalova_olga@mail.ru
Никитин Никита Сергеевич	Балтийский федеральный университет им. Канта, г.Калининград, Россия Кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры «Теория и методика физической культуры и спорта» <i>e-mail:</i> nikitinns@mail.ru
Родригес Хектор	Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, г.Лос-Анджелес, США Доцент Школы общественного здоровья <i>e-mail:</i> hrod@ucla.edu.
Ворожбитова Александра Леонидовна	Ставропольский государственный университет, г. Ставрополь, Россия Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теоретические основы физической культуры» <i>e-mail:</i> sannmail.ru@rambler.ru
Бабушкина Надежда Александровна	Тулский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, г. Тула, Россия Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой «Специальная психология»
Карева Наталья Викторовна	Академия ФСО, г. Орел, России Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Иностранные языки»
Луганский Кирилл Александрович	Государственный университет – УНПК, г.Орел, Россия Аспирант кафедры «Туризма, рекреации и спорт» <i>e-mail:</i> kirill13luganskiy@mail.ru
Воронов Николай Андреевич	Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, г. Ярославль, Россия Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» <i>e-mail:</i> burikov2001@mail.ru

Романчук Александр Петрович	Южно-украинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой «Теория и методика физического воспитания, лечебной физкультуры и спортивной медицины» e-mail: doclfc@ua.fm
Никитин Сергей Николаевич	Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, г. Санкт-Петербург, Россия Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Физическое воспитание» e-mail: nsn1956@yandex.ru
Правдов Михаил Александрович	Шуйский государственный педагогический университет, г. Шуя, Россия Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Теория и методика физической культуры и спорта» e-mail: dmitry1@rambler.ru
Шевелев Антон Евгеньевич	Шуйский государственный педагогический университет г. Шуя, Россия Аспирант кафедры «Теория и методика физической культуры и спорта» e-mail: dmitry1@rambler.ru
Никитина Надежда Сергеевна	Шуйский государственный педагогический университет г. Шуя, Россия Аспирантка кафедры «Теория и методика физической культуры и спорта» e-mail: nsn1956@yandex.ru
Буриков Александр Владимирович	Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, Россия Кандидат биологических наук, доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» e-mail: burikov2001@mail.ru
Макеева Вера Степановна	Государственный университет – УНПК, г. Орел, Россия Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой «Туризм, рекреация и спорт» e-mail: vera_191@mail.ru
Токарева Ксения Евгеньевна	Государственный университет – УНПК, г. Орел, Россия Студентка факультета физической культуры и спорта e-mail: gautier_sp@mail.ru
Пеленицина Татьяна Александровна	Государственный университет – УНПК, г. Орел, Россия Старший преподаватель кафедры «Туризм, рекреация и спорт» e-mail: tanya_pelenicina@mail.ru
Халайджи Светлана Владиславовна	Одесская государственная академия холода, г. Одесса, Украина Кандидат наук по физическому воспитанию, доцент кафедры «Физическое воспитание» e-mail: svkhal@mail.ru

SUMMARIES

**Bolshakova
Yulia**

THE FEATURES OF THE FUTURE SOCIAL WORKERS PREPARATION

The article presents a specificity of social workers training, which is focused on future professional activity connected with handicapped children. There are main problems of adaptation, rehabilitation and inclusion of those children with an allowance for the changing society's attitudes towards disabled people.

Keywords: professional training, social work, handicapped children, disability, social rehabilitation.

**Malakhova
Katherina**

FORMATION THE WANT OF OCCUPATIONAL ACTIVITY OF THE PHYSICAL CULTURE TEACHERS

There are a lot of science aspects of teachers training, but there is no specific research study devoted to the problem connected with formation the necessity of occupational activity. Author consider that creation of a holistic training process based on motivational ensuring of students activity during the study of physical culture and sports disciplines can solve this problem.

Keywords: occupational activity, motivational ensuring, students activity

**Gerasimov
Igor**

RESISTANCE TO STRESS BY OFFICERS OF MINISTRY OF THE INTERIOR IN HIGH-RISK CONDITIONS

The article discusses aspects of psychological readiness of Interior Ministry officers to overcome effects of exposure to high stress on the psyche. Their ability to successfully withstand the effects of various stressors, while maintaining high working efficiency is represented here.

Keywords: psychological stability, occupational stress, extreme conditions, Interior Ministry officers

**Ziambetov
Vlad**

PROFESSIONAL AND VOCATIONAL TRAINING OF THE STUDENTS TRAINED ON A SPECIALITY "HEALTH AND SAFETY"

In article it is considered the various aspects of vocational training of the students trained on a specialty "health and safety" in specialized sports high schools, the substantial part of vocational training, and also existing problem points is shown.

Keywords: students, vocational education, sports high schools

**Fedorova
Marina**

AN AUTONOMOUS EDUCATIONAL ACTIVITY OF THE STUDENTS

The paper considers the problem about forming of autonomous educational activity of the students. It is carried out the scientific research devoted to the establishment of the integrative complex of environments (conditions) which is methodically ensures the effectiveness of processes occurring there.

Keywords: students, autonomy, educational environment

**Boiko
Valery**

DEVELOPMENT OF SOCIALLY SIGNIFICANT QUALITIES OF THE COURSE'S MEMBERS IN INSTRUCTORS TRAINING FOR SPORTS TOURISM

The paper presents the methodological approaches to the development of socially significant qualities of the course's members in instructors training for sports tourism by means of occupational and physical fitness.

Keywords: quality of training, FE, competence, instructors training for sports tourism, formation of socially significant traits.

**Kolodeznikova
Sardaana**

MANAGEMENT COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL FORMATION OF SPECIALIST IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

**Kolodeznikov
Kirsan**

The article deals with the formation of professional competence of future specialists in the field of physical culture and sports. It is defined the conceptual apparatus of the problem, goal, objectives, principles. Structural-functional model of the formation of management competence is presented here.

Keywords: competence, specialists, physical education, sport

**Shchetinina
Svetlana**

THE PHENOMENON OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN SOCIALIZATION OF THE PERSON

The importance of physical culture and sport in personal socializing at different ages is reflected here, nowadays existing stable tendency of physical culture's and sport's social role increasing is grounded, and also the importance of using sport potential for supporting country development is grounded as well here.

Keywords: physical culture and sports, socialization of the individual, healthy lifestyle, students

**Danilin
Victor**

TRAINING PROGRAM FOR COACHES ON TECHNIQUE AND SAFETY IN MOUNTAIN SKIING

**Malinin
Sergey**

Program of training instructors-methodologists in technique and safety of skiing on mountain skis is given here.

Keywords: instructors-methodologists, program of training, skiing technique, mountain skis, safety

*Bochkova
Tatiana*

THE INFLUENCE OF PILATES METHOD ON THE LIFE QUALITY OF THE MIDDLE-AGED WOMEN WITH LUMBAR OSTEOCHONDROSIS OF SPINE

The article is devoted to problems of life quality of the middle-aged women. The authors demonstrated the effectiveness of pilates techniques for prevention of osteochondrosis and improving functional status.

Keywords: quality of life, pilates technique, fitness, psychology, osteochondrosis.

*Mishechkina
Valentina*

PROBLEMS OF PROMOTING AND IMPROVING OF GOOD HEALTH THE STUDENTS IN TECHNICAL HIGH SCHOOL (PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS)

The article deals with the problems of promoting and improving the physical, mental and social health of students by means of psychological and educational disciplines. The author point to the need for an integrated approach in the implementation of this direction.

Keywords: psychosomatic health problems, healthy living, information neurosis, mental hygiene, the problem of preservation the physical, mental and social health of students

*Vilensky
Mikhail*

THE HEALTH AS AN AXIOLOGICAL POTENTIAL OF QUALITY THE UNIVERSITY GRADUATES TRAINING

The valuable characteristic of health is considered in the article. The mechanism of formation of valuable consciousness of the student is presented here.

Keywords: health, students, values, self-consciousness, educational process

*Masalova
Olga*

*Nikitin
Nikita*

MULTIDISCIPLINARY CARE TEAMS AND A SPECIALIST IN PHYSICAL CULTURE ABOUT THE COMPLEX READAPTATION OF HIV-INFECTED

For people living with HIV (PLHIV), the main tasks are to reduce risk factors for cardiovascular disease, and improve their quality and quantity of life. One practical solution is education and implementation of a healthy lifestyle. Our specialists use multi-professional method to work with PLHIV. Multidisciplinary care teams are increasingly hailed as a central feature of effective chronic disease management because of recognition that patients need support to improve their self-management skills, motivation, and adherence to treatment, thereby prompting the inclusion of professionals trained in such skills on care teams.

Keywords: HIV-infected, the quality of life, healthy lifestyle, readaptation

*Rodriguez
Hector*

*Vorozhbitova
Alexandra*

PREVENTIVE MEASURES PROMOTIVE OF GOOD HEALTH OF ATHLETES

The complex of the preventive measures weakening negative influence of big-time sports on health of sportsmen is characterized. That is the truthful and all-round information about the physical health of the sportsman of the highest category; necessity of the realized choice of sports career; perfection of the medical diagnostics allowing precisely to define chances of a beginner on success; strengthening of medical control and education of a sense of responsibility at the successful champion for own health.

Keywords: health, big-time sports, preventive measures, athletes

*Babushkina
Nadezhda*

INTERACTION BETWEEN THE COGNITIVE ACTIVITY AND MOTOR MEMORY OF MENTALLY RETARDED CHILDREN

Conditions of development of impellent memory at children with a delay of mental development of younger school age were studied. As a hypothesis the assumption has been put forward that development and correction of impellent memory in children with a delay of mental development of younger school age will be the most effective at observance of following conditions, if: the organization and the maintenance of correctional influence will be focused on age both specific features and possibilities of pupils; the special exercises directed on formation and development of impellent memory and informative activity of pupils will be used; the motivation of practical activities will amplify (underlining of importance of performance of the task, introduction of an element of competitions etc.). Impellent memory makes positive impact as on physical and intellectual development. Results of experiment have proved correctness of the put forward hypothesis.

Keywords: mentally retarded children, cognitive activity, motor memory, intellectual and physical development

*Kareva
Natalia*

INFORMATION AND COMMUNICATION CULTURE OF STUDENTS

The article deals with solving one of the most important strategic aims of the higher education – development of students' information-communicative culture. The author considers group cooperation as one of the means of developing information-communicative abilities of students. Psychological and educational conditions are of exceptional importance to develop information-communicative culture of the future specialist.

Keywords: development of information and communication culture; social reflection, psycho-pedagogical conditions for the formation of information-communication culture

*Lugansky
Kirill*

THE FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ATMOSPHERE IN THE TEAM "TSU-BASKET"

The article examines the main tenets of the theory, the essential characteristics and features of the social and psychological atmosphere in a sports team, "TSU-Basket" of Tambov. The special features of this team are its isolation from the environment due to the existence of restrictions on the number of members, the presence of specific objectives and narrow system of values. Results of the analysis inter-relationships in the team.

Keywords: sports team, cohesion, competition, cooperation, efficiency of game

*Voronov
Nikolai*

THE REGULATION OF HEART RATE VARIABILITY IN ATHLETES AT THE REST

The paper provides an overview of the method of heart rate variability in athletes at rest. The cardiovascular system is leading in the physical health of the human body.

Keywords: blood circulation, athletes, the state of relative rest

*Romanchuk
Alexander*

REGULATION OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN RESPONSE TO NORMOTENSIVE REACTION DURING PHYSICAL STRESS

With use of method of spiroarterycardiorhythmography 167 persons with normothensiv type of reaction to physical activity are surveyed. Was used the test with adjustable breath for studying of mechanisms of regulation. It is by results established, that at persons with normothensiv type of reaction in reply to the test is marked the tendency to moderate increase HR, acceleration depolarisation of warm ventricles, to shortening QRS and QT, to displacement ST above an isoline, and also to slight increase of absolute values TP and LF and decrease HF.

Keywords: reaction of cardiovascular system, adjustable breath, spiroarterycardiorhythmography.

*Nikitin
Sergey*

PROBLEM IN CONTROL OF ACTION OPERATIONS OF HUMAN

Control of action operations doing from two or one level of nervous system. The control from one level considers special performance capability in the automated mode. Control from two levels assumes realized, less economic, unusual performance of action operations. It's important substitute state of uncommoly, each of them characterizes the same phenomenon, but from different levels of conscious.

*Pravdov
Mikhail*

*Shevelev
Anton*

*Nikitina
Nadezhda*

Keywords: state of uncommoly, control of action operations, automated mode, unknown management, aware of the office

*Burikov
Alexander*

DYNAMICS OF INDICATORS OF ACTUAL NUTRITION, IMMUNOLOGICAL REACTIVITY AND PHYSICAL CAPACITY OF SENIOR PUPILS

In work the analysis of change of separate indicators of an actual food, immunological reactance and physical working capacity of young men and girls of the senior classes of comprehensive schools of the basic medical group not going in for sports within an academic year and results of correction is resulted by vitamin and mineral complexes.

Keywords: immunocorrection, nutrients, daily ration

*Makeeva
Vera*

SPORT AND TOURISM IN REGULATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS

*Tokareva
Ksenia*

The article considers the factors of loss of a sense of security among the youth, the causes of addictive behavior, the issues of healthy lifestyle programs and student through technology of Sports and Tourism.

Keywords: loneliness, addiction, behavior, development, physical education, sports, tourism, technology of healthy living

*Pelenitsina
Tatiana*

COMPETENCE APPROACH IN RECREATIONAL AND TOURISM ACTIVITIES

Competence approach and the key competencies have become part of everyday life of a modern educational environment. Analysis of the essence of competence-based approach allows to highlight some features: a set of common principles, objectives, educational content, the organization of the educational process and evaluation of educational outcomes. To discuss issues of competence approach in recreational tourism activities should respond to questions about which of a change in the society have necessitated the introduction of new concepts of education in this area and what obstacles do not allow for its effective modernization. One of the major problems is not yet well established, the classification of recreational tourism activities.

Keywords: competence, ability, independence

*Svetlana
Halaydzh*

DEVELOPMENT OF THE INITIATIVE TOURISM AT UNIVERSITIES IN UKRAINE

In this article the sustentations of efficiency of organization at contemporary socio-economic conditions in the college of amateur sport tourism is given. Tourism is an efficient mean of a harmonic development of personality and preparation for a vital activity and highly productive work.

Keywords: tourism initiative, values of tourism, professionally important qualities

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!

Учредителем научного журнала «Автономия личности» выступает Межрегиональная Академия безопасности и выживания.

В содержании научного журнала «Автономия личности» представлены следующие разделы:

- Современные подходы в обучении и воспитании;
- Проблемы управления, самоуправления, саморазвития личности;
- Социально-педагогические проблемы здравоохранения;
- Проблемы социологии, культурологии и искусства;
- История образования и педагогической мысли;
- Физическая деятельность и здоровье;
- Спорт и образование;
- Спортивное управление и закон;
- Спорт, рекреация, туризм и окружающая среда.

Основные направления и содержание научно-практического журнала "Автономия личности" включают публикацию новейших психолого-педагогических концепций и технологий, обеспечивающих актуализацию и интенсификацию развития и саморазвития духовности, творческого потенциала и конкурентоспособности личности в современных политических и экономических условиях. В журнале отводится место проблемам властных отношений, профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих, проблемам теоретической и прикладной социологии, права, экономики, культуры и др.

Для публикации в журнале «Автономия личности» необходимо:

- отправить статью в электронном варианте (autonomy@mabiv.ru) объемом 5 страниц машинного текста или в распечатанном виде (302028, г. Орел, Наугорское ш., д.29а, Государственный университет — учебно-научно-производственный комплекс, кафедра «Туризм, рекреация и спорт», главный редактор — Макеева В.С.;
- для аспирантов допускается рецензия на статью от научного руководителя, заверенная гербовой печатью учебного заведения;
- авторскую справку, в которой следует указать: фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание, должность, место работы, контактный телефон и обязательно адрес электронной почты (e-mail).

ПРИМЕР АВТОРСКОЙ СПРАВКИ:

Махов С.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Туризм, рекреация и спорт» Государственного университета — учебно-научно-производственного комплекса (ГУ-УНПК), г. Орёл.

Тел. 8-9103001242,

e-mail: stas57@mail.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ:

- Статья выполняется в редакторе Microsoft Word;
- Размер бумаги А4 (210×297);
- Поля: верхнее - 3, нижнее, правое, левое – 2см;
- Ориентация книжная;
- Шрифт – Times New Roman, 12;
- Межстрочный интервал – 1,0;
- Красная строка – 0,75;
- Выравнивание – по ширине;
- Таблицы оформляются в редакторе Microsoft Word, шрифт 10;

Название статьи набирается ПРОПИСНЫМИ (жирными) буквами, выравнивание – посередине, без точки в конце.

На следующей строке **фамилии и инициалы авторов**, выравнивание посередине, шрифт жирный курсив (между фамилией и инициалами пробелов не оставлять).

Ниже размещается **аннотация** к статье на русском и английском языках.

Далее размещаются **ключевые слова**, которые раскрывают основное содержание статьи.

Пример:

**ФОРМИРОВАНИЕ АВТОНОМНОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ**

Кришталюк А.Н.

Аннотация:

Ключевые слова: автономность, развитие волевых качеств, самостоятельность.

В тексте, ссылаясь на авторов, соблюдать следующие правила: **между инициалами и фамилией пробелов не оставлять**; оформление **инициалов следует унифицировать**: помимо фамилий указывается либо только имя, либо имя и отчество – но для всей статьи одинаково.

При **ОФОРМЛЕНИИ ТАБЛИЦ** обратите внимание: слово таблица пишется курсивом, выравнивание по правому краю, номер таблицы сквозной по тексту, далее на следующей строке название таблицы, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример:

Таблица 2

Элементы автономности

При **ОФОРМЛЕНИИ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, РИСУНКОВ** подрисуночная надпись оформляется следующим образом: под графиком или рисунком, внизу по центру слово рисунок пишется сокращенно с большой буквы, курсивом, номер рисунка сквозной по тексту, далее название рисунка, шрифт жирный, выравнивание по центру.

Пример:

Рис. 1. Структура автономии

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК приводится в конце каждой статьи после заголовка «Литература» (выравнивание – по левому краю, шрифт жирный). Ссылки на литературу оформлять с выравниванием по ширине строки, размещать в алфавитном порядке и пронумеровать. Номера ссылок в тексте должны соответствовать нумерации списка.

Пример:

Литература:

1. Александрова, А.Ю. Международный туризм: Учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Спорт Академия, 2002. – 226с.
2. Курилова, В.И. Туризм / В.И. Курилова. – М.: Просвящение, 1988. – 224с.
3. Сметанкин, А.А. Адаптивный уровень / А.А. Сметанкин. – СПб.: «Питер», 2004. – 160с.

Порядок продвижения рукописи

1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и рассматривается в соответствии с датой поступления.
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное решение о публикации принимается редколлегией журнала.
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются.
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о недоработках, которые требуется устранить.

По вопросам, связанным с журналом, обращаться к шеф-редактору — А.Н. Криштальюк по телефону 89208050150 или по электронному адресу: autonomy@mabiv.ru